

كلية الهندسة – المطرية
قسم الهندسة المعمارية
جمهورية مصر العربية

قياس وتقييم الخدمات بالمخططات الاستراتيجية للمدن المصرية لتحسين جودة الحياة

نموذج تطبيقي باستخدام GIS

رسالت مقدمة من

م/ محمد أحمد عبد الباسط حامد

للحصول على درجة الدكتوراه

في قسم الهندسة المعمارية

تحت إشراف

أ.د / محمد أحمد رياض

استاذ التخطيط الإقليمي بقسم الهندسة المعمارية

كلية الهندسة - المطرية

جامعة حلوان

أ.د/ هانئة محمد حمدي

أستاذ التخطيط الإقليمي بقسم الهندسة المعمارية

كلية الهندسة - المطرية

جامعة حلوان

القاهرة 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م

١٤٢٠

Helwan University
Administration of Postgraduate & Research

جامعة حلوان
الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

قرار لجنة المناقشة والحكم في البحث المقدم من
الدارس / محمد أحمد عبد الباسط حامد

للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية تخصص الهندسة المعمارية

انه في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ بقاعة دياسر صفر بجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة والمعتمدة من ا.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان بتاريخ ٢٠٢٥ / ٥ / ١٩

المشكلة من الأستاذة:

الاسم	الوظيفة
د. أحمد نجيب عبد الحكيم (محكم خارجي)	استاذ بقسم هندسة التخطيط العمراني - وكل الدراسات العليا والبحوث - جامعة الأزهر
د. خالد محمود سامي (محكم داخلي)	استاذ بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان
ا.د/ هائلة محمد حمدي (مشرف)	استاذ بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان
أ.م.د/ محمد احمد رياض (مشرف)	استاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان

واقضت اللجنة علنا البحث المقدم من الدارس وعنوانه:

قياس وتقييم الخدمات بالمخططات الاستراتيجية للمدن المصرية لتحسين جودة الحياة
نموذج تطبيقي باستخدام GIS

'Measuring and Evaluating services in strategic plans of Egyptian cities to improve the quality of life Applied model using Geographic information system (GIS)'

وبعد مناقشة الدارس علنا في موضوع البحث المقدم من الدراسة، وبعد الاطلاع على نتيجة التقارير الفنية للسادة أعضاء لجنة الحكم والمناقشة، وبعد المداولة بين الأساتذة أعضاء اللجنة.

قررت اللجنة وبإجماع الآراء التوصية بمنح الدارس/ محمد أحمد عبد الباسط حامد درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية تخصص الهندسة المعمارية من كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان. مع شروط إنجاز المقدمات أعضاء لجنة الحكم والمناقشة:

- ١- ا.د/ أحمد نجيب عبد الحكيم عضوا (محكم خارجي)
- ٢- ا.د/ خالد محمود سامي عضوا (محكم داخلي)
- ٣- ا.د/ هائلة محمد حمدي عضوا (مشرفا)
- ٤- أ.م.د/ محمد احمد رياض عضوا (مشرفا)

تم اقرار المقدم عليه

بمعد
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

سورة البقرة الآية 32

شكر وتقدير

أشكر الله العلي العظيم الذي أعانني ووفقني على إتمام هذا العمل راجياً منه أن يتقبله عملاً خالصاً لوجه الكريم وأن يجعله علماً ينفع به ولقد بذلت قصاري جهدي بغية الوصول إلى إخراج هذا البحث في صورة مرضية، فأنا كنت قد وفقت فالفضل من الله، فلم الشكر والحمد، وإن كنت قد قصرت فعذري أنني إنسان والكمال لله وحده وما أنا إلا طالب علم.

وتقديري إلى أساتذتي الكرام على ما بذلوه معي من مجهود لإخراج الرسالة بصورة مرضية، وما قدموه لي من توجيهات وإرشادات داعياً من الله أن تنال الرسالة إعجابهم وأخص بالذكر:

أ. د/ هافنة محمد حمدي

استاذ التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة - جامعة حلوان

أ. د/ محمد أحمد رياض

استاذ التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة - جامعة حلوان

كما أقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع أفراد أسرتي التي أولتني اهتماماً وتشجيعاً كبيراً، وعلى رأسهم أبي وأمي وزوجتي وأبني آس حفظهم الله.

الباحث،،،

اهلء

الى من يستحق أن يهدي لهم أكثر من هذا:

الى أبي..... حفظها الله

الى امي..... حفظها الله

جزاهم الله عز وجل خيرا علي حسن نشأتي وتربيتي التي لولاها لما وصلت الى هذه

المكانة التي تؤهلني للبحث العلمي.

الى والدة زوجتي..... حفظها الله

الى زوجتي الحبيبة..... بآرك الله لي فيها

الى أبنئ الحبيب الغالي آس..... بآرك الله لي فيها

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائله فأظهر بسماحه

تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين.

مستخلص

تتناول هذه الرسالة " قياس وتقييم الخدمات بالمخططات الاستراتيجية للمدن المصرية لتحسين جودة الحياة نموذج تطبيقي باستخدام GIS" قضية جودة الحياة في المدن المصرية، مع التركيز على معالجة الفجوة القائمة بين المخططات الاستراتيجية الطموحة والواقع الفعلي المعاش. يهدف البحث إلى ابتكار أداة تقييم علمية رصينة تُعرف بـ "مسطرة القياس"، لتقييم كفاءة الخدمات العامة وأثرها المباشر على جودة حياة السكان، مع تقديم نموذج إجرائي يدعم صناع القرار في توجيه الاستثمارات الحضرية.

اعتمدت المنهجية على مسارات متكاملة بدأت بتأصيل مفهوم جودة الحياة الحضرية وأبعادها المتعددة، ثم انتقلت لبناء أداة القياس عبر استخلاص مؤشرات تطبيقية تتوافق مع الأكواد المصرية والاحتياجات المحلية، استناداً إلى مقارنة مرجعية مع أرقى النماذج الدولية. وتم تفعيل نموذج "التقييم الثلاثي" باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والمسح الميداني لتقييم مدينة السادس من أكتوبر، عبر قياس التباينات في الالتزام المكاني، والأداء المعياري، والرضا المجتمعي.

كشفت النتائج التطبيقية أن المدينة حققت مستويات التزام تخطيطي وكفاءة معيارية جيدة بصفة عامة، مع بروز تفوق واضح لأحياء المركز في مستويات جودة الحياة، مقابل قصور ملموس في أحياء الأطراف والتوسعات الحديثة. كما رصد التحليل نقصاً في بعض القطاعات الخدمية الحيوية، وتحديداً

في مرافق التعليم الثانوي والمساحات الخضراء، حيث لم تصل أغلب الأحياء للمستويات المطلوبة عالمياً في توفير المتنفسات الخضراء.

تلخص الدراسة إلى توصيات استراتيجية تؤكد على ضرورة تبني هذه المسطرة كأداة رقابية دورية لتقييم أداء المخططات، مع تفعيل سياسات التنمية المتوازنة لتقليص الفوارق الخدمية بين مركز المدينة وأطرافها، بما يضمن تحقيق جودة حياة عادلة ومستدامة لكافة السكان تماشياً مع رؤية مصر التنموية.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ.....	قائمة المحتويات
ل.....	قائمة الجداول
ن.....	قائمة الأشكال
1.....	مقدمة الدراسة والمشكلة البحثية
1.....	ملخص الرسالة
4.....	مشكلة البحث
4.....	هدف البحث
5.....	فرضية البحث
5.....	منهج البحث
5.....	هيكل البحث: (عرض موجز للأبواب والفصول التالية)
6.....	النتائج والتوصيات
7.....	الهيكل التخطيطي للرسالة
8.....	مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة
10.....	التحليل النقدي للدراسات السابقة
10	مقدمة
27.....	ملخص الدراسات السابقة

الباب الأول: جودة الحياة العمرانية (المفاهيم ومنهجيات القياس)

الفصل الأول: الإطار النظري والأبعاد المختلفة لجودة الحياة الحضرية
مقدمة 29

31.....	1/1 التطور التاريخي لمفهوم جودة الحياة
34.....	2/1 نظريات وأبعاد جودة الحياة الحضرية
	الفصل الثاني: المؤشرات الموضوعية والذاتية في قياس جودة الحياة
43.....	مقدمة

3/1	الأسس النظرية والفلسفية للمؤشرات الموضوعية من منظور جودة الحياة..... 43
4/1	الابعاد والمكونات الأساسية للمؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية..... 45
5/1	مزايا ومحددات المؤشرات الموضوعية من منظور جودة الحياة 47
6/1	الأسس النظرية والفلسفية للمؤشرات الذاتية من منظور جودة الحياة 50
7/1	مزايا ومحددات مؤشرات الرضا من منظور جودة الحياة الحضرية 50
8/1	التكامل المنهجي بين الأبعاد الموضوعية والذاتية لتعزيز جودة الحياة 53
9/1	التكامل بين المؤشرات الموضوعية والذاتية..... 55
10/1	المؤشرات الموضوعية والذاتية في نماذج جودة الحياة العالمية 56
11/1	التوجهات العالمية نحو المنهج التكاملية المختلط 57
	ملخص الباب الأول 62

الباب الثاني:

منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في

مصر

الفصل الأول: الخدمات العامة والمعايير التخطيطية

مقدمة 66

2/1	مفهوم الخدمات العامة وتصنيفاتها المتعددة 67
2/2	تصنيف الخدمات العامة 68
3/2	المعايير التخطيطية للخدمات العامة في المخططات المصرية 69
4/2	المعايير التخطيطية: المصرية والعالمية 69
5/2	أهمية الخدمات العامة في تحديد جودة الحياة الحضرية 72
6/2	العدالة المكانية في التخطيط الحضري 74

7/2	أبعاد ومكونات العدالة المكانية المتعددة	76
8/2	التطبيقات العملية للعدالة المكانية في السياق المصري	77
9/2	نماذج عالمية ناجحة في استخدام لتحقيق العدالة المكانية GIS	79
الفصل الثاني: المخططات الاستراتيجية في مصر - الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية		
مقدمة 88		
10/2	التطور التاريخي للتخطيط الحضري في مصر: من المركزية إلى المشاركة	90
90	مرحلة التخطيط الشامل المركزي (1950-2000)	90
11/2	مرحلة التحول إلى التخطيط الاستراتيجي 2000-2011	91
12/2	منهجية إعداد المخطط الاستراتيجي في الممارسة المصرية	95
13/2	نماذج من التجارب العملية للمخططات الاستراتيجية المصرية	100
14/2	التباين المعياري والحقيقي للخدمات العامة	103
111	ملخص الباب الثاني	111

الباب الثالث: المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس

الفصل الأول: المنهجيات العالمية المرجعية لقياس جودة الحياة

مقدمة 115

3/1	المنهجيات العالمية المطبقة كإطار للمقارنة المرجعية	115
3/2	مؤشر جودة المعيشة من "ميرسر"	115
3/3	مؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة "الإيكونوميست"	117
3/4	مؤشر المدن المستدامة من "أركاديس"	118
3/5	التحليل المقارن للمنهجيات العالمية	120
3/6	نقاط القوة والضعف في المنهجيات	122
3/7	توظيف المنهجيات في تقييم مدينة 6 أكتوبر	122

الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس (الإطار المرجعي للدراسة)

مقدمة 127

3/8	منهجية استخلاص المؤشرات	127
4/4	المؤشرات التفصيلية حسب قطاعات الخدمات الحضرية	132
3/9	الأوزان النسبية لقطاعات الخدمة	137
3/10	مقارنة المعايير التخطيطية المصرية بالمعايير الدولية	138
3/11	نموذج التقييم ثلاثي الأبعاد الإضافية المنهجية للدراسة	140
3/12	مصفوفة الربط المنهجي بين المناهج الدولية ومؤشرات الدراسة	142
3/13	منهجية جمع بيانات الرضا المجتمعي	143
3/14	المستويات المعيارية ومسافات الوصول لقطاعات الخدمة	148
153	ملخص الباب الثالث	

الباب الرابع: الدراسة التطبيقية وتقييم جودة الحياة بمدينة السادس من أكتوبر

الفصل الأول: المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

مقدمة 159

4/1	التطور التاريخي للمخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر	
161		
4/2	تحليل المؤشرات الموضوعية لخدمات التعليم الأساسي	165
4/3	تحليل المؤشرات الموضوعية للمدارس الثانوية	166
4/4	تحليل النتائج المكانية للخدمات الصحية	178
4/5	تحليل إمكانية الوصول للمستشفيات	179
4/6	تحليل إمكانية الوصول للخدمات الأمنية	182
4/7	تحليل كفاءة واتصال شبكة الطرق (كثافة الشبكة)	195
4/8	تحليل كفاءة نصيب المساحات الخضراء (كثافة الغطاء الأخضر)	199
4/9	نتائج المؤشرات الذاتية لجودة الحياة	203

الفصل الثاني: بناء نموذج التقييم النهائي

209	مقدمة	
-----	-------	--

209.....	4/10	تباين الالتزام المكاني (المخطط مقابل المنفذ)
210.....	4/11	تباين الأداء المعياري (الواقع مقابل المعايير)
211.....	4/12	اختلاف الرضا المجتمعي (الموضوعي مقابل الذاتي)
212.....	4/13	بناء نموذج التقييم النهائي وتركيب المؤشرات
214.....	4/14	الربط بالرؤية الاستراتيجية وتحليل التباينات النهائية
215.....	4/15	ملخص نتائج التقييم النهائي لجودة الحياة
221		ملخص الباب الرابع
225		النتائج والتوصيات
225.....		أولاً: النتائج الرئيسية للدراسة
226.....		ثانياً: التوصيات الإجرائية
		قائمة المراجع
229.....		أولاً: المراجع العربية
234.....		ثانياً: المراجع الأجنبية (English References)
241		ملخص الرسالة باللغة العربية
1		Summary

قائمة الجداول

- جدول (1-1): التطور التاريخي لمفهوم جودة الحياة الحضرية (1960-2025)..... 33
- جدول (1-2): مقارنة أبعاد جودة الحياة حسب المدارس الفكرية المختلفة 39
- جدول (1-3) : الأبعاد والمؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية 46
- جدول (1-4) :أبعاد مؤشرات الرضا والأسئلة النموذجية والعوامل المؤثرة 51
- جدول (1-5) مقارنة شاملة بين خصائص المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الرضا في قياس جودة الحياة 53
- جدول (1-6): أهم الأطر والمؤشرات الدولية لقياس جودة الحياة وخصائصها 56
- جدول (2-1) :مقارنة تفصيلية بين المعايير التخطيطية المصرية والعالمية 71
- جدول (2-2) :أبعاد العدالة المكانية وتطبيقاتها في التخطيط العمراني..... 75
- جدول (2-3) :نماذج عالمية ناجحة في تطبيق مبادئ العدالة المكانية 82
- جدول (2-4) :التطور التاريخي لأنماط التخطيط الحضري في مصر (1950-2025) 82
- 93
- جدول (2-5) :الإطار التشريعي والقانوني للمخططات الاستراتيجية في مصر 94
- جدول (2-6) :مراحل ومنهجية إعداد المخطط الاستراتيجي حسب الممارسة المصرية 98
- جدول (2-7) : نماذج من المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية 101
- جدول (3-1): تفاصيل الفئات والعوامل لمؤشر ميرسر (MERCER) 116
- جدول (3-2): تفاصيل الفئات والعوامل لمؤشر الإيكونوميست (EIU)..... 118
- جدول (3-3): تفاصيل المحاور والمؤشرات لمؤشر أركاديس (ARCADIS)..... 120
- جدول (3-4): التحليل المقارن للمنهجيات العالمية..... 120
- جدول (3-5): العلاقة بين المؤشرات المدروسة والمؤشرات المستخلصة..... 130
- جدول (3-6) :المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات التعليمية 132
- جدول (3-7) :المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الصحية..... 133
- جدول (3-8) :المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الاجتماعية والشبابية 134
- جدول (3-9):المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الثقافية..... 135
- جدول (3-10):المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات التجارية 136
- جدول (3-11): الأوزان النسبية لعناصر مسطرة القياس 138
- جدول (3-12): مقارنة المعايير التخطيطية المصرية بالمعايير الدولية 139

- جدول (3-13): نموذج التقييم ثلاثي الأبعاد في جودة الحياة الحضرية 140
- جدول (3-14): مصفوفة ربط المناهج الدولية بالمؤشرات المستخلصة لبناء مسطرة
القياس 142
- جدول (3-15): مسطرة القياس النهائية — التوزيع القطاعي للمؤشرات والأوزان 148
- جدول (3-16): المقارنة المرجعية لمستويات التغطية ونطاقات الوصول الفعلي للخدمات... 150
- جدول (3-17): معايير التحقق والاختبارات المنهجية..... 151
- جدول (3-18): تقييم صلاحية المؤشرات وفق معايير التحقق 152
- جدول (4-1): تحليل كفاءة التغطية المكانية لخدمات التعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر 168
- جدول (4-2): تحليل كفاءة التغطية المكانية لخدمات التعليم الثانوي بمدينة 6 أكتوبر 173
- جدول (4-3): تحليل تغطية الوحدات الصحية الأولية..... 178
- جدول (4-4): تحليل كفاءة التغطية المكانية للمستشفيات العامة بمدينة 6 أكتوبر 181
- جدول (4-5): تحليل كفاءة التغطية المكانية للخدمات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر 184
- جدول (4-6): كفاءة التغطية المكانية والوصول الفعلي للخدمات الدينية بمدينة 6 أكتوبر ... 188
- جدول (4-7): كفاءة التغطية المكانية والوصول الفعلي للمساحات الخضراء بمدينة 6
أكتوبر 193
- جدول (4-8): تحليل كثافة شبكة الطرق 197
- جدول (4-9): تحليل نسبة المساحات الخضراء 199
- جدول (4-10) تحليل تغطية شبكات المياه والصرف 201
- جدول (4-11): متوسطات الرضا عن جوانب جودة الحياة في أحياء المدينة (المؤشرات
الذاتية)..... 203
- جدول (4-12): تباين الالتزام المكاني بالأحياء السكنية 209
- جدول (4-13): اختلاف الأداء المعياري بالأحياء السكنية 210
- جدول (4-14): تباين الرضا المجتمعي بالأحياء السكنية 212
- جدول (4-15): المؤشر الكلي لجودة الحياة والترتيب النهائي لأحياء المدينة 214

قائمة الأشكال

- شكل (1-1) نموذج "مؤشر الحياة الأفضل—(OECD) " 45
- شكل (2-1) تدرج الخدمات العامة في التجمعات العمرانية 67
- شكل (2-2) مدينة كوريتيبا في البرازيل 81
- شكل (2-3) مدينة برشلونة في إسبانيا 81
- شكل (2-4) بوغوتا، كولومبيا 82
- شكل (2-2) نموذج لخريطة المخطط الاستراتيجي للمدينة 97
- شكل (4-1) المخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر (2017) 163
- شكل (4-2) تحليل نطاق الخدمة للخدمات التعليمية الأساسية 166
- شكل (4-3) تحليل إمكانية الوصول للخدمات التعليمية الأساسية 167
- شكل (4-5) تحليل إمكانية الوصول للخدمات التعليمية الثانوية 172
- شكل (4-6) تحليل نطاق الخدمة للوحدات الصحية الأولية 176
- شكل (4-7) تحليل إمكانية الوصول للوحدات الصحية الأولية 177
- شكل (4-8) تحليل إمكانية الوصول للمستشفيات 3000 م نق 180
- شكل (4-9) تحليل إمكانية الوصول للخدمات الأمنية 1500 نق 183
- شكل (4-10) تحليل تغطية الخدمة للخدمات الدينية 186
- شكل (4-11) تحليل إمكانية الوصول للخدمات الدينية 187
- شكل (4-12) تحليل نطاق التغطية للحدائق العامة 500 م 191
- شكل (4-13) تحليل إمكانية الوصول للحدائق العامة 192

مقدمة الدراسة والمشكلة البحثية

ملخص الرسالة

تتعلق هذه الرسالة من اشكالية بحثية رئيسية تتمثل في التفاوت الواضح بين الاهداف الخدمية المحددة في المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية وبين مستويات جودة الحياة الحضرية الفعلية التي يدركها السكان، في ظل غياب اداة علمية قادرة على قياس هذا التفاوت وتشخيصه بمنهجية تكاملية دقيقة. ويعد هذا التفاوت احد ابرز مظاهر القصور في منظومة التخطيط الحضري المصري، اذ تقتصر المخططات الاستراتيجية القائمة الى اليات تقييم موضوعية وذاتية متكاملة تقيس اثر الخدمات على جودة المعيشة وفق معايير مرجعية معتمدة.

وفي ضوء ذلك، يسعى البحث بشكل رئيسي الى بناء نموذج تقييمي تطبيقي مبتكر يوظف نظم المعلومات الجغرافية كاداة تحليلية جوهرية، بهدف قياس وتقييم اداء الخدمات العامة وتحديد دورها وتأثيرها في تحسين جودة الحياة الحضرية. ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي جملة من الاهداف الفرعية، ابرزها: بناء منظومة مؤشرات مرجعية معيارية لتقييم جودة الحياة، وتصميم نموذج تقييم ثلاثي الابعاد كاداة لقياس كفاءة البيئة العمرانية، وتطبيق النموذج ميدانيا لتقييم واقع الرفاهية في حالة دراسية محددة، والخروج بتوصيات موجهة لتعزيز جودة حياة المواطنين.

اعتمد الباحث على منهجية بحثية متعددة المراحل تجمع بين المنهج الاستقرائي لاستخلاص الاطر النظرية لجودة الحياة، والمنهج الوصفي التحليلي لبناء منظومة مؤشرات القياس، والمنهج التطبيقي التقييمي في الدراسة الميدانية. وقد اشتملت الرسالة على ابواب رئيسية تتكامل فيما بينها؛ تناول الباب الاول

الاطار المفاهيمي لجودة الحياة الحضرية ومؤشراتها، وعالج **الباب الثاني** منظومة الخدمات العامة والعدالة المكانية في المخططات الاستراتيجية كركائز اساسية لجودة الحياة، وتضمن **الباب الثالث** المنهجيات العالمية وبناء منظومة المؤشرات المرجعية عبر مقارنة بين المعايير التخطيطية المصرية وابرز مؤشرات جودة الحياة العالمية، فيما خصص **الباب الرابع** للدراسة التطبيقية الميدانية لتقييم جودة الحياة بمدينة السادس من اكتوبر .

وقد اسفر التحليل المقارن عن بناء منظومة مؤشرات مرجعية نهائية تضم جملة من المؤشرات الموضوعية لقياس جودة الحياة المادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ومؤشرات ذاتية لقياس الواقع المدرك من السكان، مدعومة بمصفوفة اوزان نسبية تضمن التكامل المنهجي الدقيق بين البعدين الموضوعي والذاتي في التقييم الشامل لجودة الحياة. كما صممت الدراسة وطبقت نموذج التقييم الثلاثي الابعاد، المتخصص في رصد وقياس انماط متميزة من الاختلافات الخدمية المؤثرة على جودة الحياة، وهي: عدم الملاءمة المكانية لقياس التطابق التنفيذي، وعدم الملاءمة المعيارية لقياس التباين مع مستويات الرفاهية المطلوبة، والرضا المجتمعي لقياس التباين بين الاداء الموضوعي والتقييم الذاتي المدرك من السكان.

طبق هذا النموذج في الباب الرابع ميدانيا على مدينة السادس من اكتوبر بوصفها حالة دراسية رئيسية لتقييم اثر المخططات على جودة الحياة، حيث شمل التحليل مجموعة من الاحياء السكنية، استنادا الى عينة استبائية من السكان وزعوا وفق معادلة العينة العشوائية الطبقيية لضمان دقة تمثيل الواقع المجتمعي.

وقد اسفرت نتائج التحليل التطبيقي عن تحقيق المؤشر المركب لجودة الحياة الحضرية في مدينة السادس من أكتوبر قيمة اجمالية تقع ضمن تصنيف جيد، غير ان هذه القيمة الكلية تحجب تباينات مكانية حادة تعبر عن خلل واضح في تحقيق مبدأ العدالة المكانية كاحد الابعاد الأساسية لجودة الحياة. وعلى مستوى الاحياء، سجلت بعض الاحياء اعلى مستوى لجودة الحياة، في مقابل تراجع الاداء في احياء اخرى، وهو تفاوت يستدعي تدخلات تخطيطية عاجلة لضمان تكافؤ فرص جودة الحياة بين احياء المدينة.

وعلى صعيد تقييم القطاعات الفردية واثرها على جودة الحياة، كشفت المؤشرات الموضوعية عن دور ايجابي لقطاع الخدمات الامنية وشبكات المرافق الاساسية في دعم جودة المعيشة، في مقابل قصور خدمي حاد في قطاع التعليم الثانوي ونقص في المساحات الخضراء، حيث تفتقر غالبية الاحياء للتغطية الكافية او استيفاء المعايير التخطيطية، مما يؤثر سلبا على مستويات الرفاهية العامة. اما نتائج التقييم الثلاثي، فقد اثبتت ان المدينة حققت جانبا كبيرا من متطلبات الاطار المعياري المرجعي لجودة الحياة، مع رصد تباين في الرضا المجتمعي يكشف عن ان التقييم الذاتي للسكان يقل نسبيا عن الاداء الموضوعي، مما يشير الى ارتفاع سقف التوقعات الخدمية لدى القاطنين.

وتختتم الرسالة بتقديم منظومة توصيات عملية لرفع مستويات جودة الحياة، تشمل: وضع خطط تنمية خدمية عاجلة للنهوض بالاحياء الاقل كفاءة، واعادة هيكلة توزيع الخدمات التعليمية والبيئية بما يحقق الامتثال لمعايير جودة الحياة، وتعزيز اليات الشفافية لتقليص تفاوت الرضا المجتمعي، فضلا عن تبني

النموذج التحليلي المقترح اطارا مرجعيا قابلا للتعميم لتحسين جودة الحياة في سائر المدن المصرية.

مشكلة البحث:

- تكمن الإشكالية البحثية في التفاوت الملحوظ بين الأهداف التخطيطية للخدمات في المخططات الاستراتيجية، وبين مستويات جودة الحياة الحضرية الفعلية كما يعيشها ويدركها السكان في واقعهم اليومي.
- تبرز الحاجة الملحة إلى بناء نموذج تطبيقي وأداة علمية منهجية قادرة على قياس وتحليل هذا التفاوت، لتحديد أثره بدقة على رفاية القاطنين وتحديد مواطن التحسين الأساسية في المنظومة الخدمية.

هدف البحث:

- **الهدف الرئيسي:** بناء وتطبيق نموذج منهجي متكامل، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لقياس وتقييم أداء الخدمات العامة في المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية، وتشخيص دورها وتأثيرها في تحسين جودة الحياة الحضرية.
- **الأهداف الفرعية:**
 - بناء مسطرة قياس تمثل إطاراً مرجعياً لتقييم الخدمات، عبر تحليل المخططات المصرية ومقارنتها بالمعايير العالمية المعتمدة لضمان جودة المعيشة.
 - تصميم نموذج تحليل متعدد الأبعاد لقياس مستويات عدم الملاءمة المكانية، وعدم الملاءمة المعيارية، وانحراف الرضا المجتمعي كأبعاد أساسية لجودة الحياة.
 - تحقيق التحقق الميداني من كفاءة النموذج ومسطرة القياس من خلال التطبيق على مدينة السادس من أكتوبر كحالة دراسية لتقييم فاعلية المخططات في تحقيق الرفاهية المكانية.

- صياغة منظومة توصيات عملية وموجهة لصانعي القرار تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالأداء التخطيطي والخدمي المستقبلي.

فرضية البحث:

- يفترض البحث وجود اختلاف كبير بين جودة الحياة المستهدفة في المخططات الاستراتيجية وبين واقعها الفعلي، نتيجة اختلافات في الالتزام المكاني والأداء المعياري والرضا المجتمعي.

منهج البحث:

- تعتمد الدراسة على منهجية متكاملة تجمع بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي (الذي ينتج عنه "مسطرة القياس")، والمنهج التطبيقي (الذي يستخدم "مسطرة القياس" لتقييم الحالة الدراسية).

هيكل البحث: (عرض موجز للأبواب والفصول التالية)

تتكون الرسالة من ابواب متكاملة تسعى لربط التخطيط الاستراتيجي بمستويات جودة الحياة، وذلك وفق التقسيم الآتي:

الباب الاول: جودة الحياة العمرانية (المفاهيم ومنهجيات القياس):

- يتناول الاطار النظري لابعاد جودة الحياة الحضرية، مع التركيز على دور التخطيط العمراني كمحرك اساسي لرفع مستويات الرفاهية.
- يستعرض كيفية التكامل بين المؤشرات الموضوعية والذاتية للوصول الى فهم شامل لجودة الحياة، مع ابراز قيمة العدالة المكانية في تقليل التباينات بين المناطق السكنية.

الباب الثاني: منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر:

- يحلل قطاعات الخدمات العامة من منظور اثرها على جودة حياة الانسان، مع استعراض المعايير التخطيطية المصرية ومقارنتها باحتياجات السكان الفعلية.
- يدرس واقع التخطيط الاستراتيجي في مصر، مع رصد التباينات الميدانية التي تظهر عند المقارنة بين ما تم استهدافه في المخططات وبين ما تحقق بالفعل على ارض الواقع.

الباب الثالث: المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس:

- يستعرض تجارب القياس العالمية لجودة المعيشة، ويجري مقارنة مرجعية لضبط المعايير المصرية بما يضمن الوصول لمستويات جودة حياة منافسة عالمياً.
- يبني "مسطرة القياس" المقترحة، معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية كأداة لتحليل التفاوت المكاني، وتصميم نموذج تقييم شامل يقيس مدى ملائمة الخدمات مع متطلبات جودة الحياة.

الباب الرابع: الدراسة التطبيقية وتقييم جودة الحياة بمدينة 6 أكتوبر:

- يوضح الإجراءات الميدانية واختيار عينة السكان لتقييم واقع الرفاهية في المدينة.
- يحلل مستويات جودة الحياة عبر المقارنة بين الوضع المخطط والوضع الراهن والوضع المدرك من القاطنين.
- يطبق نموذج "التقييم الثلاثي" لرصد مستويات عدم الملاءمة المكانية، وعدم الملاءمة المعيارية، وتفاوت الرضا المجتمعي، وكيف يؤثر كل ذلك على التقييم النهائي لجودة الحياة.
- ينتهي ببناء "مؤشر جودة الحياة المركب" ورسم الخرائط التي توضح التفاوت في مستويات المعيشة بين أحياء المدينة، وتقييم مدى عدالة توزيع الخدمات.

النتائج والتوصيات

- أولاً: نتائج الدراسة
- عرض النتائج النهائية للدراسة المستخلصة من تطبيق مسطرة القياس وتحليل الفجوات.
- تحديد الأحياء الأكثر حرماناً والأحياء الأفضل أداءً.
- رصد الاختلافات الرئيسية في الخدمات.
- ثانياً: التوصيات
- تقدم رؤية عملية لصناع القرار تشمل خطط تنمية تستهدف تقليل التباعد بين الأحياء، وضمان الامتثال للمعايير التي ترفع من جودة حياة المواطن المصري بشكل مستدام.

الهيكل التخطيطي للرسالة

مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة

- الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في سياق التنوع الثقافي.
- نحو تحقيق جودة الحياة في المدن عالية الكثافة.
- دور الترفيه في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية.
- مستوى جودة الحياة في ضوء أهداف التنمية المستدامة.
- تطبيق مؤشرات تقييم تكامل التنقل الحضري.
- دور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة الحضرية.
- مؤشرات جودة الحياة في التصميم البيئي.
- استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033.
- تقييم جودة الحياة الحضرية في مدن الجيل الرابع: مدينة حدائق أكتوبر.
- نحو صياغة منظومة لتوطين الخدمات العامة في المدن المصرية.
- جودة الحياة العمرانية مدخل لتصميم التجمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى.
- تأثير الأبعاد الإنسانية على النسق العمراني كمدخل لتحقيق جودة الحياة الحضرية - دراسة حالة: جزيرة الزمالك.
- نحو تفعيل جودة الحياة من خلال مسارات الحركة غير الآلية.
- دور البعد العمراني في تقييم جودة الحياة من منظور الاستدامة الحضرية.
- أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر.
- وثيقة برنامج جودة الحياة.
- مؤشرات جودة الحياة في مدينة النجف الأشرف - مقارنة عربية.
- جودة الحياة الحضرية في مدينة كوبنهاغن: أثر التخطيط الأخضر والخدمات الذكية.
- معايير جودة الحياة الحضرية في سنغافورة: نموذج للتكامل بين الخدمات والتخطيط الاستراتيجي المستدام.

- مقارنة مؤشرات الخدمات الحضرية بين فانكوفر وتورنتو: أثر توزيع الخدمات على العدالة وجودة الحياة.
- آثار سياسات النقل العام المستدام على جودة الحياة الحضرية في زيورخ.
- معايير الخدمات والعدالة الحضرية في برلين: رصد الاختلافات الاستراتيجية.

التحليل النقدي للدراسات السابقة مقدمة

تُعد جودة الحياة الحضرية ومستوى الخدمات المرتبطة بها محوراً رئيساً في أدبيات التخطيط العمراني، وقد تنوعت الدراسات في تناولها لهذا الموضوع من حيث المفاهيم والمناهج وأدوات القياس. وفي ضوء ما سبق، تستعرض الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم جودة الحياة الحضرية، وأبعاده المختلفة، وصلته بتوزيع الخدمات في المدن. كما تتناول هذه الدراسات قضايا العدالة المكانية وعدم تكافؤ الحصول على الخدمات، وما ترتب عليها من فروق مكانية في مستوى جودة الحياة بين المناطق الحضرية. وتشمل هذه الدراسات أيضاً توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحليل الأنماط المكانية للخدمات ومؤشرات جودة الحياة. وبناءً على ذلك، يأتي عرض هذه الدراسات بهدف استخلاص الدروس المنهجية والنتائج الرئيسية التي يمكن الاستفادة منها في تأطير الدراسة الحالية وتعزيز إطارها النظري والتطبيقي.

➤ دراسة: الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في سياق التنوع

الثقافي. (1)

قدمت الدراسة إطاراً مفاهيمياً لجودة الحياة بصفة عامة، وفي المدن متعددة الثقافات بصفة خاصة (دبي، الرياض، القاهرة) ، حيث أعادت الدراسة تعريف جودة الحياة الحضرية بطريقة موسعة على أنها: نسيج ديناميكي تتفاعل فيه أربعة أبعاد مترابطة (السديري، 2024، ص. 15)، وهي:

(1) ن. السديري، "الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في المدن في سياق التنوع والتعددية الثقافية" جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2024. ص 15.

القدرة الوظيفية للبيئة: توفر البنية التحتية الأساسية (الصحة، التعليم، النقل) وفق معايير الجودة والكفاءة.

وأوصت الدراسة بإنشاء مرصد ثقافية حضرية تقوم بجمع البيانات سواء عن طريق أجهزة استشعار ذكية في الفعاليات أو من خلال تحليل مشاعر الجمهور بالذكاء الاصطناعي، كما أوصت الدراسة بتطبيق نظام الحوافز الثقافية والذي بمقتضاه يتم منح شهادات تميز للمناطق ذات تمويل تفاضلي للمشاريع الثقافية $CQI \leq 8$.

➤ دراسة: نحو تحقيق جودة الحياة في المدن عالية الكثافة (1)

تناولت الدراسة تحقيق جودة الحياة في المدن عالية الكثافة من خلال اقتراح نموذج «التوازن الحضري». ركزت على مقارنة القاهرة ودبي، حيث أظهرت ارتفاع الكثافة السكانية وزمن التنقل وانخفاض نصيب الفرد من الخضرة في القاهرة مقابل أوضاع أفضل في دبي. استخدمت الدراسة نموذج انحدار بين أن الرضا الحضري يرتبط إيجاباً بنصيب الفرد من الخدمات (0.6) وسلباً بالكثافة السكانية (-0.3). وأوصت بتطبيق نموذج الكثافة الديناميكية عبر تحديد سقف سكاني لكل حي وربط كل 1000 نسمة بحزمة خدمات أساسية. كما دعت لتبني سياسات التخضير الرأسي من خلال حوافز ضريبية للمباني التي تخصص 30% من واجهاتها للجدران الخضراء.

➤ دراسة: دور الترفيه في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية (2)

-
- (1) أ. نبيل، ن، "نحو تحقيق جودة الحياة الحضرية في المدن عالية الكثافة"، مجلة البحوث الهندسية، vol. 181, pp. 203-232, 2023.
- (2) خ. العتيبي، "دور الترفيه في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية" مجلة العلوم الاجتماعية، vol. 52, pp. 77-110, 2024.

تناولت الدراسة دور الترفيه في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية عبر مسح ميداني شمل 1500 أسرة في خمس مدن سعودية باستخدام استبيان مكون من 40 بنداً. أظهرت نتائج نموذج الانحدار أن توفر الحدائق هو العامل الأهم في تحسين جودة الحياة الأسرية ($\beta=0.35$ ، $p<0.001$)، يليه تنوع الفعاليات الترفيهية ($\beta=0.28$ ، $p=0.003$)، ثم الجودة البصرية للبيئة الترفيهية ($\beta=0.18$ ، $p=0.012$). طوّرت الدراسة مؤشراً «للترفيه الفعال» يجمع بين هذه العوامل بأوزان نسبية (0.4 لتوفر الحدائق، 0.3 لتنوع الفعاليات، 0.2 للجودة البصرية). كما اقترحت حزمة مبادرات عملية، من أبرزها «بطاقة الترفيه الذكية» القائمة على نظام نقاط، وتطبيق جوال يعرّف المستخدم بأقرب أماكن الترفيه. وأوصت بتخصيص 30% من مساحة الأحياء للاستخدامات الترفيهية وإنشاء «شبكة حدائق متصلة» لا تتجاوز المسافة بين كل حديقتين فيها 500 متر، لدعم دمج الترفيه في الحياة اليومية للسكان.

➤ دراسة: مستوى جودة الحياة في ضوء أهداف التنمية المستدامة (1)

تناولت الدراسة قياس مستوى جودة الحياة في ضوء أهداف التنمية المستدامة من خلال إطار مؤشرات يشمل الصحة (نسبة التغطية وجودة الخدمات)، والتعليم (نسبة الالتحاق وجودة البنية التحتية)، والاقتصاد (معدل البطالة ودخل الفرد). أظهر تحليل الاختلافات وجود فروق ملحوظة بين الأداء في 2023 والمستهدف في 2030؛ إذ بلغ التباين في الصحة 17%، وفي التعليم 18%، وفي البيئة 25%. واقترحت الدراسة نموذج حوكمة يعتمد على منصة بيانات ذكية تمر بخطوات متسلسلة تبدأ من تجميع البيانات، ثم تحليل الفجوات، وتحديد الأولويات،

(1) س. البرناوي، "مستوى جودة الحياة في ضوء أهداف التنمية المستدامة" جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية، 2025.

وتخصيص الموارد، وصولاً إلى الرصد المستمر للأداء. كما أوصت بتفعيل نظام إنذار مبكر عند انحراف المؤشرات بأكثر من 15%، إلى جانب استحداث «شهادة أهداف التنمية المستدامة» للمدن المتميزة وربط التصنيف النجمي للمدن بحجم الميزانيات المخصصة لها.

➤ دراسة: تطبيق مؤشرات تقييم تكامل التنقل الحضري (1)

تناولت الدراسة تطبيق مؤشرات تقييم تكامل التنقل الحضري عبر «مؤشر أداء كفاءة النقل» الذي يدمج سرعة التنقل وتكلفته ومعامل الراحة في أداة واحدة للتقييم. أظهرت النتائج خفضاً في زمن التنقل بنسبة 40% وتحسناً في مستوى الرضا السكاني بنسبة 35% في العاصمة الإدارية، مع تحقيق خفض قدره 33% في زمن التنقل وتحسن 28% في الرضا في مدينة الملك عبد الله. وانتهت الدراسة إلى أهمية تبني نظام نقل ذكي متكامل يشمل تطبيقات لتخطيط الرحلات متعددة الوسائط وبطاقات موحدة لاستخدام مختلف وسائل النقل. كما أوصت بتطوير محاور النقل بحيث تقع 35% من المساكن الميسرة ضمن مسافة لا تتجاوز 500 متر من محطات النقل، لتعزيز سهولة الوصول وتحسين جودة الحياة الحضرية المرتبطة بالتنقل.

➤ دراسة: دور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة الحضرية (2)

تناولت الدراسة دور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة الحضرية من منظور العدالة المكانية في توزيع هذه الخدمات بين الأحياء. ركزت على تحليل

(1) م. عبد الرحيم، "تطبيق مؤشرات تقييم تكامل التنقل الحضري" مجلة البحوث الهندسية. vol. 6, no. 2, pp. 45-78, 2024.

(2) أ. الزعبي، "دور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة الحضرية" مجلة المجتمع العربي. vol. 9, no. 4, pp. 211-245, 2024.

خرائط توزيع الخدمات في عدد من المدن العربية، وأظهرت البيانات وجود تفاوت واضح في مؤشر الخدمات، حيث سجلت أحياء مثل المدينة المنورة قيمة مرتفعة (8.7) مقابل قيم منخفضة في أحياء أخرى مثل شبرا الخيمة (4.2). اقترحت الدراسة نموذجًا محسنًا لمؤشر العدالة يعتمد على نسبة الخدمات في الأحياء الفقيرة إلى نظيرتها في الأحياء الغنية، بما يسمح برصد اختلالات التوزيع بشكل أكثر دقة. كما أوصت بإنشاء صندوق «التوزيع العادل» لإعادة توجيه الموارد، بحيث تُرفع حصة الأحياء الأقل خدمة تدريجيًا وفقًا لحجم التباين في المؤشر، اعتمادًا على صيغة توزيع تضمن تحويل جزء من مخصصات الأحياء الغنية إلى الأحياء الفقيرة.

➤ دراسة: مؤشرات جودة الحياة في التصميم البيئي (1)

تناولت الدراسة مؤشرات جودة الحياة في إطار التصميم البيئي للمناطق السكنية عبر تبني كود بناء أخضر يفرض حدًا أدنى من المعايير؛ 70% للمواد المستدامة، و40% لكفاءة الطاقة، و25% للمساحات الخضراء. أُجري تقييم هذه المعايير باستخدام برنامج المحاكاة الرقمي لتحليل الأثر البيئي والاقتصادي للمشروعات السكنية الخضراء. أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك الطاقة، حيث حقق أحد مشروعات الشيخ زايد خفضًا بنسبة 38%، بينما سجل مشروع في القاهرة الجديدة خفضًا بنسبة 22%. أبرزت الدراسة أن الالتزام بهذه النسب في التصميم يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع مستوى الراحة الحرارية داخل الأحياء السكنية.

➤ دراسة: استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033 (2)

(1) م. سراج، "مؤشرات جودة الحياة في التصميم البيئي" مجلة جامعة الأزهر، vol. 40, no. 3, pp. 25-48, 2023.

تناولت الدراسة وضع إطار مرحلي لأهداف قابلة للقياس يركز على خفض الانبعاثات، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع مستوى الرضا السكاني حتى عام 2033، مع تنفيذ نحو 200 مشروع ذكي. حددت الأهداف الكمية بخفض الانبعاثات بنسبة 20% في 2025، و35% في 2030، و50% في 2033، مقابل زيادة المساحات الخضراء بنسبة 15%، ثم 30%، ثم 40%، ورفع الرضا السكاني إلى 85%، ثم 90%، ثم 95% في السنوات نفسها. اعتمدت الاستراتيجية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مشروعات مثل طائرات مسيرة لرصد الانبعاثات («الرائد البيئي») وأنظمة لتحليل مشاعر السكان من خلال المنصات الرقمية، لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الحياة بشكل مستمر. كما ربطت تمويل المشروعات بمستوى التقدم في تحقيق الأهداف المرحلية، وعززت الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة تنفيذ المبادرات وتحقيق موقع متقدم عالمياً في مؤشرات جودة الحياة الحضرية.

➤ دراسة تقييم جودة الحياة الحضرية في مدن الجيل الرابع: مدينة حدائق أكتوبر⁽¹⁾

ناقشت هذه الدراسة مفهوم جودة الحياة الحضرية في المدن الجديدة المصرية، خاصة مدينة حدائق أكتوبر بهدف صياغة أدوات كمية وكيفية لقياس جودة الحياة في البيئات الحضرية الجديدة لدراسة الاحتياجات الإنسانية، وتوفير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة.

(2) م. حمدان بن، "استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033"، حكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2024.

(1) A. A. Gomaa and F. M. Fouad, "Evaluating The Quality of Life in Urban Environments in New Cities in Egypt (Case Study: October Gardens city)," *Journal of Urban Research*, vol. 46, no. 1, pp. 47-75, 2022, doi: 10.21608/jur.2022.123228.1089.

أوصت الدراسة بضرورة تحسين التخطيط الحضري لتوزيع الخدمات بناءً على الكثافة السكانية، وتوسيع شبكة النقل العام لتشمل الحافلات الكهربائية ومسارات الدراجات، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بإلزام المطورين بتخصيص 20% من مساحة المشروعات لذلك. كما أكدت على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتفعيل آليات الشكاوى، وتطبيق معايير ISO 37123 في إدارة النفايات والنقل المستدام والطاقة والخدمات الرقمية. ودعت الدراسة أيضاً إلى إنشاء مرصد حضري لرصد مؤشرات جودة الحياة، وتطوير خدمات الصحة والتعليم بتوزيع عادل، وتفعيل التخطيط التشاركي لدمج المجتمع المدني في السياسات العمرانية، وتطوير الخدمات الثقافية والترفيهية في الأحياء المحرومة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم مبادرات إعادة التدوير والطاقة الشمسية.

➤ دراسة: نحو صياغة منظومة لتوطين الخدمات العامة في المدن

المصرية (1)

تناولت الدراسة إشكالية التفاوت في توزيع الخدمات العامة في المدن المصرية، وتأثير ذلك على جودة الحياة الحضرية. وهدفت الدراسة إلى صياغة منظومة لتوطين الخدمات العامة ضمن المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية، ورصد التباينات الجغرافية والنوعية في توزيع الخدمات، وتحليل دور الإدارة المجتمعية والقطاع الخاص في تحسين جودة الحياة، وذلك لتقديم نموذج تطبيقي لتوطين الخدمات في المدن المتوسطة.

(1) م. فؤاد، "نحو صياغة منظومة توطين الخدمات العامة في المدن المصرية" مجلة بحوث العمران vol. 17, pp. 87-102, 2015. [Online]. Available:

https://jur.journals.ekb.eg/article_87790_143caba77c7a266ff66bfaced11d8e8.pdf.

وأوصت الدراسة بتطوير نموذج توطين ديناميكي للخدمات يربط توزيعها بالنمو السكاني والتغيرات العمرانية. كما شددت على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات العامة، خصوصاً الثقافية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، دعت الدراسة إلى تطوير آليات مراقبة وتقييم مستمرة لتوزيع الخدمات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإلزام المخططات الاستراتيجية بتوزيع عادل للخدمات وتحديثها دورياً.

➤ دراسة: جودة الحياة العمرانية مدخل لتصميم التجمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى (١٧)

تناولت الدراسة جودة الحياة العمرانية كمنهج لتقييم البيئة المبنية في المدن الجديدة، مع التركيز على مدينة بدر كحالة تطبيقية. استعرضت الأدبيات العالمية حول مفهوم جودة الحياة، مؤشرات التقييم، التجارب الدولية في بناء مدن جديدة، وبرامج التقييم البيئي للمجمعات العمرانية.

أوصت الدراسة بضرورة تبني منهجية شاملة لتخطيط المدن الجديدة، تركز على جودة الحياة العمرانية. كما أكدت على أهمية تطوير أدوات تقييم معيارية تستند إلى التجارب العالمية لتكون قابلة للتطبيق في المدن المصرية، وتعزيز التكامل بين الخدمات المختلفة مع ضمان توزيعها العادل بين الأحياء. شددت التوصيات أيضاً على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والتقييم، وتحديث سياسات الإسكان والخدمات لتتوافق مع متطلبات جودة الحياة والاستدامة. ولتحقيق الاستدامة، أوصت الدراسة بدعم المبادرات الخضراء والطاقة

(1)ع. عبد المجيد، "جودة الحياة العمرانية مدخل لتصميم التجمعات العمرانية الجديدة في القاهرة الكبرى"

كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، القاهرة، مصر 2021. Available: [Online].

<https://www.academia.edu/74996098>

المتجددة في المدن الجديدة. وفي سياق تحسين الخدمات، دعت إلى تطوير خدمات الصحة والتعليم والثقافة بشكل متوازن، وإنشاء مرصد حضري لمراقبة جودة الحياة بشكل دوري. وأخيرًا، اقترحت تدريب الكوادر المحلية على استخدام أدوات القياس الحديثة، وربط نتائج التقييم بسياسات التنمية المستدامة الوطنية.

➤ دراسة: تأثير الأبعاد الإنسانية على النسق العمراني كمدخل

لتحقيق جودة الحياة الحضرية- دراسة حالة: جزيرة الزمالك⁽¹⁾

ربطت الدراسة بين الأبعاد الإنسانية (الاجتماعية، الثقافية، النفسية) والنسق العمراني، ودورها في تحقيق جودة الحياة الحضرية، وذلك من خلال نموذج تطبيقي لتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية ذات الخصوصية الثقافية، واعتمدت الدراسة على تحليل نوعية الأنشطة الممارسة في البيئة العمرانية. استعرضت الدراسة العوامل الطبيعية والحضرية المؤثرة على النمو العمراني.

وتوصلت الدراسة إلى ارتباط وثيق بين جودة الحياة الحضرية وتكامل الأبعاد الإنسانية في التصميم العمراني. كما كشفت عن ضعف في بعض الخدمات الثقافية والترفيهية، مع تركيز الخدمات في مناطق معينة. وأبرزت النتائج الحاجة إلى تعزيز الهوية المحلية في التصميم العمراني وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تأثير العوامل الطبيعية مثل النيل والحدائق في تحسين جودة الحياة. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بدمج الأبعاد الإنسانية في جميع مراحل التخطيط العمراني، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم المشروعات.

(1) س. عبد الفتاح، "تأثير الأبعاد الإنسانية على النسق العمراني كمدخل لتحقيق جودة الحياة الحضرية - دراسة حالة: البيئة العمرانية بجزيرة الزمالك"، مجلة التخطيط والعمارة، 2024. [Online]. Available:

<https://publication-cpas-egypt.com/wp-content/uploads/2024/02>

➤ دراسة : نحو تفعيل جودة الحياة من خلال مسارات

الحركة غير الآلية⁽¹⁾

تناولت الدراسة دور مسارات الحركة غير الآلية (المشاة والدراجات) في تفعيل جودة الحياة في المدن المصرية، مع تركيز خاص على القاهرة. حللت العلاقة بين تصميم الشوارع ورضا المستخدمين، بالاعتماد على مؤشرات كمية مثل نسبة الشوارع المخصصة للمشاة ومعدل الحوادث ومستوى التلوث، ومؤشرات نوعية مثل رضا السكان والإحساس بالأمان وجودة البيئة العمرانية. أظهرت النتائج أن مسارات المشاة والدراجات لا تتجاوز 10% من الشوارع في القاهرة، مما يرتبط بارتفاع الحوادث وضعف الرضا عن البيئة العمرانية في المناطق عالية الكثافة المرورية. وأكدت الدراسة وجود ارتباط إيجابي قوي بين جودة تصميم الشوارع ومستوى جودة الحياة، وخاصة على صعيد الصحة العامة والبيئة والأمان وتقليل التلوث. وأوصت بإعادة تصميم الشوارع لإعطاء أولوية للمشاة والدراجات، وتطوير شبكة متكاملة للمسارات غير الآلية، مع تطبيق معايير تصميم عالمية، وتعزيز التشجير، وتحديث التشريعات المرورية، وربط المسارات بالفراغات العامة، وتبني برامج توعية ودعم مبادرات مجتمعية وبحثية في هذا المجال.

➤ دراسة : دور البعد العمراني في تقييم جودة الحياة من منظور

الاستدامة الحضرية⁽²⁾

(1) م. عبد الحميد، "نحو تفعيل جودة الحياة من خلال مسارات الحركة غير الآلية"، مجلة بحوث

العمران

vol. 36, pp. 12-30, 2020. [Online]. Available:

https://jur.journals.ekb.eg/article_90089_cf5e9e7fb04167389b60836d6251a6a8.pdf.

(2) ف. بن غضبان، "دور البعد العمراني في تقييم جودة الحياة من منظور الاستدامة الحضرية بالمدينة

الجديدة على منجلي لقسنطينة"، إنسانيات، no. 70, 2015, doi:

.10.4000/insaniyat.25765

تناولت الدراسة دور البعد العمراني بمكوناته التخطيطية والتصميمية وتوزيع الخدمات في تقييم جودة الحياة من منظور الاستدامة الحضرية، مع تطبيق على المدينة الجديدة على منجلي بقسنطينة كنموذج يمكن الاستفادة منه في سياقات عربية أخرى. اعتمدت الدراسة مزيجاً من المؤشرات الكمية مثل المساحات الخضراء وكثافة الخدمات وجودة البنية التحتية، والمؤشرات النوعية كرضا السكان، والإحساس بالانتماء، والمشاركة المجتمعية، لبناء نموذج تحليلي لتقييم جودة الحياة الحضرية. أظهرت النتائج وجود علاقة وثيقة بين جودة التخطيط العمراني ومستوى جودة الحياة، مع إبراز أهمية عدالة توزيع الخدمات بين الأحياء، ودور المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة في دعم الصحة النفسية والجسدية للسكان. كما كشفت أن ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة المشروعات العمرانية يؤدي إلى اختلاف بين التخطيط النظري واحتياجات السكان الفعلية. وأوصت الدراسة بدمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل التخطيط، وتعزيز العدالة المكانية، وتطوير آليات تقييم دورية لجودة الحياة، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية، وربط التخطيط بسياسات النقل المستدام والبيئة والصحة العامة.

➤ دراسة: أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر (بر)

تناولت دراسة عبد الرحمن (2023) أثر الزيادة السكانية المتسارعة وغير المتوازنة جغرافياً على التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز على ضغط السكان على الخدمات وجودة الحياة في الأقاليم المختلفة. اعتمدت على بيانات رسمية لمقارنة أوضاع المحافظات الحضرية والريفية، وأظهرت أن تركيز السكان

(1) م. عبد الرحمن، "أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر 1980-2023"

مجلة العلوم الإنسانية، 2023. Available: [Online].

https://journals.ekb.eg/article_413808_99b6cad54259221de3d3acacd49a4631.pdf

في الوادي والدلتا يفاقم الضغط على المرافق، مقابل ضعف استغلال مناطق كالصعيد والصحارى. بينت النتائج أن المناطق المحرومة تعاني تراجعاً في خصائص التعليم والصحة والدخل، وأن تسارع النمو السكاني يحد من تحسن مستويات المعيشة رغم برامج التنمية الحكومية. وأوصت الدراسة بإعادة توزيع الموارد والخدمات وفق الكثافة والاحتياجات الفعلية، ووضع سياسات جذب للمناطق قليلة السكان، مع دعم التنمية المتوازنة بين الأقاليم. كما دعت لتقوية الربط بين السياسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات متابعة دورية لمؤشرات التنمية وجودة الحياة، ودعم المبادرات المجتمعية خاصة في الريف والصعيد.

➤ دراسة وثيقة برنامج جودة الحياة⁽¹⁾

تُعد «وثيقة برنامج جودة الحياة» مرجعاً وطنياً رئيسياً لتعريف مفهوم جودة الحياة وتحديد أبعاده ومؤشرات قياسه، بما يشمل السكن والصحة والتعليم والنقل والبيئة والأمان والفرص الاقتصادية والثقافة والترفيه والمشاركة المجتمعية. استندت الوثيقة إلى مراجعة معايير ومؤشرات دولية مثل IESE Cities in Motion وSiemens Green City Index، مع مواءمتها مع الواقع المصري وبنيته العمرانية والاجتماعية. اعتمدت على مؤشرات كمية (مثل عدد الأسرة بالمستشفيات، معدلات التوظيف، كثافة المدارس، ونصيب الفرد من المساحات

(1) ا. برنامج جودة، "وثيقة برنامج جودة الحياة"، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية، 2024.

[Online]. Available:

https://www.google.com/search?q=https://drive.uqu.edu.sa/_/dart/files/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC%2520%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%2520%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%2520%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%2520%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%2520.pdf

الخضراء) ومؤشرات نوعية (مثل رضا السكان، الإحساس بالأمان، وجودة التصميم الحضري) لبناء إطار قياس متكامل لجودة الحياة في المدن المصرية. أظهرت تحليلات الوثيقة وجود اختلافات واضحة بين الوضع القائم والمعايير الدولية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبيئة، إلى جانب قصور نسبي في خدمات الثقافة والترفيه والمشاركة المجتمعية، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر تكاملاً لتحسين جودة الحياة. وأوصت بتطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية، وتحديث المؤشرات دورياً وربطها بعملية التخطيط الحضري، مع دعم التدريب والبحث والمبادرات الخضراء والطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

➤ دراسة : مؤشرات جودة الحياة في مدينة النجف الأشرف - مقارنة

عربية⁽¹⁾

تناولت دراسة نصير البصري وحسين (2017) مؤشرات جودة الحياة في مدينة النجف الأشرف من خلال تحليل مقارن بين المؤشرات المحلية والمعايير الدولية، باستخدام مؤشرات كمية (الصحة، التعليم، النقل، البيئة، الأمن) ونوعية (رضا السكان، الإحساس بالانتماء، جودة الخدمات). أجرت الدراسة تقييماً للوضع الراهن في النجف، مع تحديد الاختلافات النسبية في مجالات محددة، وأكدت قابلية منهجيتها للتطبيق في مدن عربية أخرى مثل المدن المصرية بسبب التشابهات السياقية. أظهرت النتائج اختلافات كبيرة في مؤشرات الصحة والتعليم والنقل والبيئة، مقابل تحسن نسبي في الأمن والمشاركة المجتمعية، مما يبرز الحاجة إلى سياسات متكاملة لتحسين جودة الحياة في المدن المتوسطة الحجم. وأوصت

(1) ا. نصير البصري، عبد and ف. حسين، جمال، "مؤشرات جودة الحياة في مدينة النجف الأشرف"، القادسية للعلوم الإنسانية، 2017، pp. 239-286، vol. 20, no. 30.

الدراسة ببناء قاعدة بيانات لمؤشرات جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية، ودعم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات. كما دعت لتطوير برامج تدريب للكوادر المحلية، وتحديث دوري للمؤشرات وربطها بالتخطيط الحضري، مع تطوير خدمات الصحة والتعليم والثقافة، ودعم المبادرات الخضراء والطاقة المتجددة.

➤ دراسة: جودة الحياة الحضرية في مدينة كوبنهاغن: أثر التخطيط الأخضر والخدمات الذكية⁽¹⁾

تُعد مدينة كوبنهاغن نموذجًا عالميًا في تحقيق جودة الحياة الحضرية، حيث تطبق سياسات متقدمة في التخطيط الأخضر وتوفير الخدمات الذكية. استعرضت الدراسة العلاقة بين توافر الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل، المساحات الخضراء) ورضا السكان، مع قياس مدى تحقق معايير ISO 37120 و ISO 37122 للمدن الذكية والمستدامة.

اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية كمية استندت إلى بيانات مؤشرات الأداء الحضري الأوروبية، بالإضافة إلى استبيانات شاملة لعينة من 1300 أسرة. أظهرت النتائج أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء تجاوز 21 م²/فرد، وأن 95% من السكان يمكنهم الوصول إلى خدمة طبية أو تعليمية في غضون 15 دقيقة سيرًا على الأقدام. كما نجحت المدينة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% خلال عقد واحد نتيجة لتكامل سياسات النقل الأخضر والطاقة المتجددة.

أوضحت المقابلات النوعية أن الحوكمة الذكية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار من العوامل الرئيسية لتعزيز جودة الحياة. وأوصت الدراسة باستمرار

(1) (T. Christensen, L. Jørgensen, S. Nielsen, and M. Pedersen, "Green Planning, Smart Services, and Quality of Urban Life in Copenhagen: A European Benchmark," Sustainable Cities and Society, vol. 92, 2023, doi: 10.1016/j.scs.2023.104123.

الاستثمار في الابتكار الحضري، وتعميم التربية البيئية، وتكامل سياسات الإسكان والنقل والصحة ضمن رؤية كوبنهاغن 2025.

➤ دراسة: معايير جودة الحياة الحضرية في سنغافورة: نموذج للتكامل بين الخدمات والتخطيط الاستراتيجي المستدام⁽¹⁾

توصف سنغافورة بأنها من أفضل مدن العالم في تكامل الخدمات الحضرية والتخطيط الاستراتيجي لتحسين جودة الحياة. حلت الدراسة العلاقة بين السياسات الحكومية لتطوير الخدمات (الصحة، التعليم، الإسكان، النقل) ومؤشرات جودة الحياة الدولية

استخدمت الدراسة بيانات رسمية من وكالة تطوير المدن السنغافورية، مع تحليل بيانات استقصائية لحوالي 2500 أسرة. أظهرت النتائج ارتفاع معدل تملك المساكن إلى أكثر من 90%، وانخفاض متوسط زمن التنقل اليومي إلى 30 دقيقة فقط، وتوافق معايير الصحة والتعليم بنسبة 100% تقريبًا مع معايير منظمة الصحة العالمية وOECD.

أوصت الدراسة بضبط سياسات الدعم السكني، ومواصلة الاستثمار في النقل الذكي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مع ربط التخطيط الحضري بأهداف التنمية المستدامة 2030، معتبرةً أن التكامل بين القطاعات هو سر نجاح التجربة السنغافورية.

➤ دراسة: معايير الخدمات والعدالة الحضرية في برلين: رصد الاختلافات الاستراتيجية⁽²⁾

(1) (J. Liang, T. Chan, and M. Foo, "Quality of Urban Life and Strategic Urban Planning in Singapore: International Best Practices and Localized Implementation," International Journal of Urban Sciences, vol. 28, no. 1, pp. 94-114, 2024 ,doi: 10.1080/12265934.2024.1113346.

(2) (W. Schindler, T. Kroll, and E. Bartels, "Service Standards and Urban Justice: Assessing Distributional Gaps in Berlin's Districts," Journal of Urban Affairs, vol. 46, no. 2, pp. 201-224, 2024.

قدمت الدراسة نموذجًا لرصد ومقارنة الاختلافات في معايير الخدمات العامة بين أحياء مدينة برلين، وعلاقتها بمؤشرات العدالة الحضرية وجودة الحياة (Schindler et al., 2024). استندت المنهجية إلى تحليل بيانات بلدية برلين، واستبيانات ميدانية في 12 حيًا، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خرائط التوزيع المكاني للخدمات.

أظهرت الدراسة تفاوتًا واضحًا في نصيب الفرد من المساحات الخضراء (بين 15 و 38 م²/فرد)، وفي متوسط زمن الوصول للخدمات الصحية (من 10 إلى 27 دقيقة). كما رصدت نقصًا حادًا في الخدمات ببعض الأحياء الشرقية مقارنة بأحياء وسط وغرب برلين.

أوصت الدراسة بتبني سياسة "التخطيط الديناميكي المرن" للتوزيع العادل للخدمات، وتفعيل دور المواطنين في مراقبة جودة الخدمات عبر المنصات الرقمية (Schindler et al., 2024).

ملخص الدراسات السابقة

- تُظهر الدراسات السابقة تنوعًا في مناهج قياس وتحسين جودة الحياة الحضرية، مع تركيز مشترك على توزيع الخدمات العادل، التكامل بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، واستخدام مؤشرات كمية ونوعية.
- ركزت البحوث العربية على أثر الترفيه والتنمية المستدامة والعدالة المكانية، مع توصيات عملية كشبكات حدائق متصلة، منصات بيانات ذكية، وصناديق توزيع موارد لسد الاختلافات في الأحياء الفقيرة.
- أما الدراسات المصرية (حدائق أكتوبر، بدر، الزمالك، القاهرة)، فقد شددت على التوطين الديناميكي، تطوير مسارات مشاة، ودمج الأبعاد الإنسانية مع الضغط السكاني، موصية بمراسد حضرية وتخطيط تشاركي.
- التجارب الدولية (دبي، كوبنهاغن، سنغافورة، زيورخ، برلين) تُبرز نجاح التخطيط الأخضر، النقل الذكي، والحوكمة الرقمية في رفع الرضا (95%+) وخفض الانبعاثات (50%+) عبر تكامل قطاعي.
- تدعم هذه الأدبيات نموذج الرسالة الحالية باستخدام GIS لقياس وتقييم الخدمات في المخططات الاستراتيجية المصرية، لتحقيق جودة حياة مستدامة.

الباب الأول

جودة الحياة العمرانية (المفاهيم ومنهجيات القياس)

الفصل الأول الإطار النظري والأبعاد المختلفة لجودة الحياة الحضرية

تمثل جودة الحياة الحضرية أحد أهم التحديات التي تواجه المخططين الحضريين والباحثين والمسؤولين عن صنع السياسات في القرن الحادي والعشرين، خاصة في ظل التحضر السريع والنمو السكاني المتزايد والضغط البيئية والاقتصادية المتصاعدة في المدن المصرية والعربية بشكل عام. فالمدينة لم تعد مجرد كتلة عمرانية أو تجمع سكاني يتم قياسه بالكثافات والمساحات والأعداد، بل أصبحت نظاماً حياً معقداً ومتعدد الطبقات يحتاج إلى توازن دقيق ومدروس بين مكوناته المادية الملموسة مثل البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق الحضرية ومكوناته غير المادية مثل الرفاهية النفسية والاجتماعية والشعور بالانتماء والأمان والسعادة التي يعيشها السكان في حياتهم اليومية (1) (2) (3)

ومع تزايد الاهتمام العالمي بمفهوم التنمية المستدامة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أصبح من الضروري إعادة النظر في الطريقة التي نفهم بها ونقيس ونخطط لجودة الحياة الحضرية في المدن المصرية. إن المشكلة الأساسية التي تواجه التخطيط الحضري المصري المعاصر تكمن في الفصل المصطنع وغير المبرر علمياً بين ما نخطط له على الورق في المخططات الاستراتيجية وبين ما يعيشه المواطن فعلياً ويدركه في حياته اليومية على أرض الواقع، حيث نجد أن المخططين والجهات التنفيذية يركزون بشكل حصري تقريباً

(1) "الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في المدن في سياق التنوع والتعددية الثقافية"، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2024.

(2) J. Al-Qawasmi, "Assessing Urban Quality of Life: Developing the Criteria for Saudi Arabia," *Frontiers in Built Environment*, vol. 7, 2021.

(3) E. Dobrowolska and S. Marcinczak, "Mapping urban well-being with Quality Of Life Index (QOLI) in Warsaw," *Nature Scientific Reports*, vol. 14, 2024.

على المعايير الموضوعية الصارمة والقبالة للقياس الكمي مثل عدد الأسرة في المستشفيات ومساحة الحدائق العامة والكثافات السكانية ونسب استخدامات الأراضي، لكنهم في المقابل يتجاهلون تماماً الجودة المدركة من السكان أنفسهم والرضا الفعلي عن الخدمات ومدى ملاءمتها للاحتياجات الحقيقية والتوقعات المشروعة للمجتمعات المحلية. هذا الانفصال بين التخطيط والواقع المعاش هو ما يفسر لماذا تفشل العديد من المخططات الاستراتيجية الطموحة في تحقيق أهدافها المعلنة وفي تحسين جودة حياة السكان بشكل ملموس، رغم استيفائها الكامل للمعايير التخطيطية المحلية على الورق ورغم الإنفاق الضخم على البنية التحتية والمشروعات الكبرى

1/1 التطور التاريخي لمفهوم جودة الحياة

شهد مفهوم جودة الحياة تطوراً جذرياً وتحولات نوعية عميقة منذ ستينيات القرن العشرين، عندما بدأ الاقتصاديون والاجتماعيون والباحثون في مجالات التنمية البشرية يدركون أن الناتج المحلي الإجمالي وحده لا يكفي كمؤشر وحيد لقياس رفاهية المجتمعات وتقدمها الحقيقي ونجاحها في توفير حياة كريمة لمواطنيها (1) (2)

ففي تلك الفترة المبكرة من الستينيات، كانت المؤشرات الاقتصادية البحتة مثل معدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد ومعدلات الإنتاج الصناعي تحتل مركز الصدارة في قياس التقدم الوطني، لكن سرعان ما اكتشف الباحثون والممارسون أن هناك اختلاف كبيرة وخطيرة بين النمو الاقتصادي الكمي وبين الشعور الفعلي بالسعادة والرضا والرفاهية لدى السكان، وأن مجتمعات غنية اقتصادياً قد تعاني من مستويات منخفضة من الرضا عن الحياة والعكس صحيح

جاءت منظمة الصحة العالمية في التسعينيات لتقدم تعريفاً شاملاً ومتعدد الأبعاد لجودة الحياة بأنها "إدراك الأفراد لوضعهم في الحياة في سياق الثقافة والقيم التي يعيشون فيها وفيما يتعلق بأهدافهم وتوقعاتهم ومعاييرهم واهتماماتهم الشخصية والمجتمعية"، وهو تعريف يؤكد على البعد الذاتي والإدراكي والثقافي لمفهوم جودة الحياة ويتجاوز المقاربات الموضوعية الضيقة السائدة في ذلك الوقت

وقد طورت منظمة الصحة العالمية أدوات قياس متطورة ومعتمدة دولياً لقياس جودة الحياة أبرزها مقياس 100 الذي يتضمن مائة بند موزعة على ستة

(1) فؤاد، مرجع سابق ص 87-102

(2) ف. فؤاد، and أ. جمعة، "تقييم مستوى جودة الحياة في البيئات الحضرية بالمدن الجديدة في

مصر (دراسة حالة: مدينة حدائق أكتوبر)" : *Journal of Urban Research*, vol. 46, no. 1, pp. 47-75, 2022, doi:

.2022.123228.1089.10.21608/jur

مجالات رئيسية هي الصحة الجسدية والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والبيئة المحيطة ومستوى الاستقلالية والروحانية والمعتقدات الشخصية، بالإضافة إلى النسخة المختصرة التي تتضمن ستة وعشرين بنداً فقط موزعة على أربعة مجالات رئيسية

جدول (1-1): التطور التاريخي لمفهوم جودة الحياة الحضرية (1960-)
(2025)⁽¹⁾

الفترة الزمنية	التركيز الرئيسي	الجهات الرائدة	المنهجيات السائدة	أوجه القصور
الستينيات- السبعينيات	المؤشرات الاقتصادية والنتائج المحلي	البنك الدولي، الأمم المتحدة	مؤشرات كمية موضوعية فقط	تجاهل البعد الإنساني والذاتي
الثمانينيات	إضافة البعد الاجتماعي والرفاهية	OECD، الاتحاد الأوروبي	مسوح الرفاهية المحدودة	عدم التكامل المنهجي
التسعينيات	التنمية المستدامة والبعد البيئي	منظمة الصحة العالمية (WHO)	WHOQOL-100، مؤشرات التنمية البشرية	صعوبة القياس الميداني
العقد الأول (2000-2010)	التكامل بين الأبعاد الثلاثة	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)	مؤشرات المدن المستدامة	التركيز على المدن الكبرى فقط
العقد الثاني (2010-2020)	جودة الحياة كحق إنساني	UN-Habitat، البنك الدولي	مؤشرات المدن الذكية، مؤشرات السعادة	اختلاف بين النظرية والتطبيق
الفترة المعاصرة (2020-2025)	التكامل بين المؤشرات الموضوعية والذاتية	المبادرات الوطنية (رؤية 2030)	النماذج الهجينة (موضوعي+ذاتي ي)	نقص البيانات في الدول النامية

(1) Organization World Health, "WHOQOL Tools," (2023), <https://www.who.int/tools/whoqol>.

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على (WHOQOL،2023)

في السياق الحضري تحديداً، تطور المفهوم بشكل متسارع خلال العقدين الأخيرين ليشمل أبعاداً متعددة ومتشابكة ومعقدة تتجاوز المقاربات التقليدية المحدودة، حيث أصبحت جودة الحياة الحضرية تُفهم كمنظومة متكاملة تشمل ثلاثة أبعاد أساسية و مترابطة بشكل عضوي: البعد البيئي (جودة البيئة الفيزيائية)، والبعد الاجتماعي (الأمان والعدالة المكانية)، والبعد الاقتصادي (فرص العمل والدخل) (1) (2)

لكن هذا التصنيف الثلاثي التقليدي، رغم أهميته الكبيرة، يعاني من إشكالية منهجية خطيرة تتمثل في أنه يفترض ضمناً أن جودة الحياة ظاهرة موضوعية يمكن قياسها بشكل كمي فقط من خلال مؤشرات موضوعية لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك اختلاف كبيرة بين المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الرضا المتعلقة بإدراك السكان ورضاهم الفعلي (3)

1/2 نظريات وأبعاد جودة الحياة الحضرية

اهتم علماء الاجتماع بدراسة مفهوم جودة الحياة وتفسيره من خلال عدة مداخل نظرية لتحديد أبعادها الأساسية؛ حيث تنوعت هذه المداخل بين المنظور المعرفي (مثل نظريتي لاوتن وشالوك)، والمنظور الإنساني (مثل نظرية رايف)، والمنظور التكاملي (مثل نظرية أندرسون). ويهدف هذا التنوع النظري إلى وضع

(1) W. Group, "The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization," Social Science & Medicine, vol. 41, no. 10, pp. 1403-1409, 1995.

(2) W. Group, "The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties," Social Science & Medicine, vol. 46, no. 12, pp. 1569-1585, 1998.

(3) P. Marcuse and et al., Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice. London: Routledge, 2009.

أطر واضحة تشمل أبعاداً رئيسية وفرعية تندرج تحتها مؤشرات قابلة للقياس، سواء كانت كمية (رقمية) أو وصفية، مما يسهل عملية تقييم الواقع العمراني.

أولاً: المنظور المعرفي (Cognitive Perspective)

يركز هذا المنظور على أن إدراك الفرد الشخصي هو المقياس الحقيقي لجودة الحياة، وأن العوامل الذاتية أكثر تأثيراً من العوامل المادية الملموسة. ومن أهم نظرياته:

1. نظرية لاوتن (1996) ترى هذه النظرية أن جودة الحياة تتأثر بظرفين أساسيين : **الظرف المكاني**، حيث تؤثر البيئة المحيطة على الفرد إما بشكل مباشر (مثل الصحة) أو غير مباشر (مثل الشعور بالرضا). أما **الظرف الزماني**، فيشير إلى أن قدرة الفرد على السيطرة على ظروف بيئته تزداد مع تقدمه في العمر، مما ينعكس إيجاباً على إدراكه لجودة حياته⁽¹⁾.

2. نظرية شالوك (2002) تعتمد هذه النظرية على ثمانية مجالات أساسية (مثل الحقوق، الاندماج الاجتماعي، والسعادة المادية والبدنية). وتؤكد أن العامل الحاسم في الشعور بجودة الحياة هو طبيعة إدراك الفرد لهذه الأبعاد الذاتية، والتي تعتبرها النظرية أهم من المؤشرات الموضوعية وحدها⁽²⁾.

ثانياً: المنظور الإنساني (Humanistic Perspective)

(1) M. P. Lawton, "Quality of Life and Affective Well-Being," Academic Press, 1996.

(2) R. L. Schalock, "The Concept of Quality of Life: What We Know and Do Not Know," Journal of Intellectual Disability Research, 2002.

يربط هذا المنظور بين وجود الإنسان في بيئة جيدة (التجمع العمراني) والتأثير المتبادل بينهما، حيث تُقاس جودة البيئة بمدى امتثال الأفراد للمعايير الاجتماعية وقدرتهم على صنع بيئة حضارية.

- **نظرية رايف (1999)** تركز على مفهوم "السعادة النفسية" وتحددها من خلال ستة أبعاد جوهرية هي: الاستقلالية، والتمكن البيئي، والنمو الشخصي، والعلاقات الإيجابية مع الآخرين، وتقبل الذات، ووجود هدف في الحياة. تهدف هذه الأبعاد إلى دعم الحالة النفسية والاجتماعية للإنسان وتعزيز قدرته على التواصل مع بيئته المحيطة⁽¹⁾.

ثالثاً: المنظور التكاملـي (Integrative Perspective)

يسعى هذا المنظور للجمع بين العوامل الموضوعية والذاتية في إطار نظري واحد.

- **نظرية اندرسون (2003)** تقدم هذه النظرية رؤية شاملة تربط بين السعادة، ومعنى الحياة، وتحقيق الاحتياجات، والحياة الواقعية. وتعتمد على ثلاث سمات مجتمعة: الأهداف الشخصية، والمعنى الوجودي، والعمق الداخلي للشخصية . وتؤكد النظرية أن إشباع الحاجات ليس كافياً وحده للشعور بجودة الحياة، بل يجب أن يقترن برضا الفرد وقدرته على استغلال إمكانياته في نشاطات إبداعية وعلاقات اجتماعية ناجحة⁽²⁾.

(1) C. D. Ryff, "Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 57, no. 6, pp. 1069-1081, 1989.

(2) S. Anderson, Quality of Life Theory: The IQOL Theory. Copenhagen, Denmark: The Quality of Life Research Center, 2002.

وتشير الأدبيات الحديثة (2020-2025) إلى ضرورة توسيع النظرة التقليدية لتشمل سبعة أبعاد متكاملة بدلاً من الأبعاد الثلاثة التقليدية:

• البعد الأول: البعد المكاني-الوظيفي

يتعلق بتوزيع الخدمات عبر المدن الحضرية، وهنا يظهر مفهوم العدالة المكانية كمحور أساسي (1) والعدالة المكانية لا تعني المساواة الحسابية البسيطة، بل التوزيع العادل الذي يراعي الاحتياجات المختلفة للمناطق والفئات السكانية في السياق المصري ، (2) (3) نعاني من لا عدالة مكانية صارخة بين المناطق الراقية والأحياء الشعبية، حيث تتمتع المناطق الراقية بوفرة الخدمات بينما تعاني الأطراف من نقص حاد هذا ليس فقط مشكلة تخطيطية، بل مشكلة عدالة اجتماعية تعكس سياسات متحيزة جغرافياً.

(1) H. Lefebvre, Le Droit à la ville. Anthropos (in fr), 1968 .

(2) E. W. Soja, "The city and spatial justice," (in en), Justice Spatiale/Spatial Justice, vol. 1, no. 1, 2009.

(3) E. W. Soja, Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

• البعد الثاني: البعد الزمني-التطوري

جودة الحياة ليست حالة ثابتة بل ديناميكية تتغير مع الزمن فالخدمة الكافية قبل عشر سنوات قد تصبح متقدمة اليوم بسبب النمو السكاني والتغير التكنولوجي وتطور التوقعات (1)

• البعد الثالث: البعد الذاتي-الإدراكي

هذا البعد يمثل الإضافة المنهجية الأهم في هذه الرسالة، حيث نقيس كيف يُدرك السكان الخدمات فعلياً وما مدى رضاهم عنها فالإدراك المجتمعي ليس إضافة كمالية بل جزء كبير من فهم جودة الحياة الحقيقية (2) الأبعاد الأربعة المتبقية - : البعد الاقتصادي-التنموي-البعد البيئي-الإيكولوجي (البعد الاجتماعي-الثقافي - البعد الحوكمي-المؤسسي) (3) (4)

وتتعدد المداخل الفكرية والمنهجية التي حاولت وضع إطار متكامل لأبعاد جودة الحياة، حيث يظهر هذا التباين جلياً بين النماذج العالمية والإقليمية؛ فكل مدرسة تركز على أبعاد معينة تتماشى مع أولويات سياقها الجغرافي والثقافي. فبينما تعطي المدرسة العالمية (WHO) وزناً للجوانب الروحانية، نجد المدرسة الآسيوية تركز على الجانب التكنولوجي، في حين تُبرز المدرسة العربية أبعاد الهوية الثقافية. ويوضح الجدول التالي مقارنة تحليلية بين هذه المدارس والمنهجيات المتبعة في كل منها:

(1) Who, "Health services planning standards," World Health Organization, Geneva, 2021 .

(2) J. C. Greene, V. J. Caracelli, and W. F. Graham, "Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs," Educational Evaluation and Policy Analysis, vol. 11, no. 3, pp. 255-274, 1989, doi: 10.3102/01623737011003255.

(3) R. K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018.

(4) A. Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2016.

**الباب الأول : جودة أكياة العمرانيت - الفصل الأول: الإطار النظري والأبعاد
المختلفة لجودة الحياة العمرانيت**

جدول (1-2): مقارنة أبعاد جودة الحياة حسب المدارس الفكرية المختلفة (1)

المدرسة/المنهج	عدد الأبعاد	البعد المميز	نوع المؤشرات	مستوى التطبيق
منظمة الصحة العالمية (WHO)	6	الروحانية والمعتقدات	موضوعية + ذاتية	عالمي (100+ دولة)
المدرسة الأوروبية	5	المشاركة المجتمعية	موضوعية بشكل رئيسي	إقليمي (EU)
المدرسة الأمريكية (CDC)	7	الصحة العامة والوقاية	موضوعية + سلوكية	وطني (USA)
المدرسة الآسيوية	8	التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي	موضوعية + تكنولوجية	مدن محددة
المدرسة العربية (رؤية 2030)	4	الهوية الثقافية	موضوعية طموحة	إقليمي (عربي)

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على المدارس الفكرية المختلفة لجودة الحياة

(1) M. Power, A. Harper, and M. Bullinger, "The World Health Organization WHOQOL-100: tests of the universality of Quality of Life in 15 different cultural groups worldwide," Health Psychology, vol. 18, no. 5, pp. 495-505, 1999.

ملخص الفصل الأول

يستعرض هذا الفصل التأصيل النظري والمفاهيمي لجودة الحياة الحضرية، مع التركيز على الفجوة بين التخطيط الورقي والواقع المعاش في المدن المصرية، ويمكن ملخصه في النقاط الأكاديمية التالية:

1. إشكالية الدراسة ومنطلقها

- تعتبر جودة الحياة الحضرية التحدي الأكبر للمخططين في القرن الحادي والعشرين نتيجة التحضر السريع والنمو السكاني.
- المدينة ليست مجرد كتلة عمرانية تُقاس بالأرقام، بل هي نظام حي معقد يتطلب توازناً بين المكونات المادية (بنية تحتية وخدمات) والمكونات غير المادية (رفاهية نفسية وشعور بالأمان).
- تكمن المشكلة الجوهرية في التخطيط المصري المعاصر في "الفصل المصطنع" بين المعايير الموضوعية الصارمة في المخططات الاستراتيجية وبين الجودة المدركة والرضا الفعلي للسكان.

2. التطور التاريخي لمفهوم جودة الحياة

- تحول المفهوم منذ الستينيات من الاعتماد على المؤشرات الاقتصادية البحتة (الناتج المحلي) إلى اعتبار الرفاهية حالة مادية وإنسانية متكاملة.
- قدمت منظمة الصحة العالمية (WHO) في التسعينيات تعريفاً شاملاً يربط جودة الحياة بإدراك الأفراد لوضعهم في سياق الثقافة والقيم التي يعيشون فيها.
- مر التطور التاريخي بمراحل بدأت بالمؤشرات الاقتصادية وصولاً إلى الفترة المعاصرة (2020-2025) التي تركز على النماذج الهجينة التي تدمج بين المؤشرات الموضوعية والذاتية.

3. المداخل النظرية والأبعاد السبعة

- استند الفصل إلى ثلاثة مناظير علمية:
 - المنظور المعرفي: يرى أن إدراك الفرد الشخصي هو المقياس الحقيقي (نظريات لاوتن وشالوك).
 - المنظور الإنساني: يركز على السعادة النفسية والتمكن البيئي (نظرية رايف).
 - المنظور التكاملي: يجمع بين العوامل الموضوعية والذاتية لإشباع الحاجات وتحقيق الرضا (نظرية أندرسون).
- تبنت الدراسة سبعة أبعاد متكاملة لجودة الحياة، تبرز منها:
 - البعد المكاني-الوظيفي: الذي يركز على "العدالة المكانية" وتوزيع الخدمات.
 - البعد الذاتي-الإدراكي: وهو الإضافة المنهجية الأهم في الرسالة لقياس مدى رضا السكان فعلياً.
 - إلى جانب الأبعاد: الزمنية، الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية، والحوكمية.

4. المقارنة المرجعية للمدارس الفكرية

- يحلل الفصل الاختلافات بين النماذج العالمية (منظمة الصحة العالمية والمدارس الأوروبية والأمريكية) والنماذج الإقليمية (المدرسة العربية - رؤية 2030) التي تركز على الهوية الثقافية كمؤشر نوعي لجودة الحياة.

الباب الأول

جودة الحياة العمرانية (المفاهيم ومنهجيات القياس)

الفصل الثاني

المؤشرات الموضوعية والذاتية فى قياس جودة الحياة

مقدمة

تُعد جودة الحياة الحضرية هي الهدف الأساسي الذي يسعى إليه التخطيط العمراني الحديث؛ فهي لم تعد مجرد عملية بناء مساكن أو صرف طرق، بل أصبحت تشمل رفاهية الإنسان بكافة جوانبها. ويتمثل التحدي الحقيقي في كيفية قياس هذا المفهوم بدقة، وهو ما أظهر مدرستين متكاملتين: المدرسة الموضوعية التي تعتمد على الحقائق والأرقام القابلة للقياس، والمدرسة الذاتية التي تركز على رأي السكان ومدى رضاهم الشخصي عن حياتهم.

ويناقش هذا الفصل كيفية حل مشكلة قياس جودة الحياة من خلال دراسة هذين النوعين من المؤشرات. فبينما تحاول المؤشرات الموضوعية رصد "الواقع الفعلي" باستخدام بيانات رقمية واضحة في قطاعات (الصحة، التعليم، والمرافق)، تأتي المؤشرات الذاتية لتعبر عن "الواقع من وجهة نظر السكان"، باعتبار أن الفرد هو المقياس الأساسي لجودة حياته.

كما يستعرض الفصل أبعاد كل نوع من المؤشرات، مع توضيح نقاط القوة والضعف في كل منهما. ويهدف الفصل في النهاية إلى الوصول لـ رؤية متكاملة تربط بين دقة الأرقام وبين شعور الناس بالرضا؛ وذلك لتقديم نموذج تقييم شامل يساعد المخطط العمراني وصانع القرار على تحديد الاحتياجات الفعلية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وصولاً إلى مجتمع يحقق الرفاهية المادية والراحة النفسية معاً.

1/3 الأسس النظرية والفلسفية للمؤشرات الموضوعية من منظور جودة الحياة

تستند المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة في تعريفها وطبيعتها الأساسية إلى كونها قياسات كمية وبيانات رقمية تعبر عن الواقع المادي الملموس، وتتسم باستقلالية تامة عن التصورات الشخصية أو الآراء الذاتية للأفراد، حيث تهدف

بأسلوب علمي منهجي إلى توصيف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفعلية التي تحيط بالسكان في نطاق مكاني وزماني محدد، مما يتيح التحقق من دقة البيانات وصحتها بشكل موضوعي ومحيد؛ فهي تركز على رصد "الواقع القائم" بدلاً من قياس انطباعات الناس تجاهه، وهو ما يربطها بأسس نظرية وفلسفية ترتكز على المنظور الوضعي الذي يرى أن الرفاهية ليست مجرد شعور عابر بل حالة مادية ملموسة يمكن رصدها بمعايير فيزيائية واجتماعية مستقلة، مما يجعلها تماثل القياسات في العلوم الطبيعية التي تعطي نتائج محددة طالما تم الالتزام بالأدوات المعيارية الموحدة. وينطلق هذا التوجه من حركة المؤشرات الاجتماعية التي تبلورت في منتصف القرن الماضي لتحويل جودة الحياة من مفهوم فلسفي مجرد إلى واقع إجرائي يمكن لمخططي المدن التعامل معه وإدارته، حيث تؤمن هذه الرؤية بأن تحسين جودة الحياة يبدأ بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية والبيئة الصحية كركائز لا غنى عنها لتحقيق التنمية البشرية، معتمدة على الفصل التام بين الحقيقة والإدراك، مما يمنح صانع القرار مرجعية علمية تضمن تحقيق مبدأ العدالة المكانية وتجنب التباين في توزيع الموارد، وصولاً إلى مفهوم الخير العام الذي يُقاس بمدى قدرة المدينة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع ككل وضمان الامتثال للمعايير التخطيطية التي توفر حداً أدنى من الرفاهية لكل مواطن بعيداً عن تفاوتات الرضا الشخصي التي قد لا تعكس الواقع المادي الفعلي⁽¹⁾

(1) H. Serag El Din, A. Shalaby, H. E. Farouh, and S. A. Elariane, "Principles of urban quality of life for a neighborhood," HBRC Journal, vol. 9, no. 1, pp. 86-92, 2013.

1/4 الأبعاد والمكونات الأساسية للمؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية

تشكل المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية من منظومة متكاملة من الأبعاد والمجالات التي تغطي تفاصيل الحياة اليومية، وتتبع أهميتها من قدرتها على تقديم "قياسات كمية" لمدى كفاءة البيئة العمرانية في تلبية احتياجات السكان. وفي ضوء النماذج العالمية المعتمدة—مثل نموذج "مؤشر الحياة الأفضل" (OECD) —⁽¹⁾ الذي يبرز تعددية مجالات جودة الحياة كما يتضح في شكل (1-1)

شكل (1-1) نموذج "مؤشر الحياة الأفضل" (OECD)

كما يمكن تصنيف هذه الأبعاد والمكونات الأساسية وفقاً للفئات السبعة الآتية:

(1) O. f. E. C.-o. a. Development, "OECD Better Life Index." [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/data/tools/oecd-better-life-index.html>

- **البعد الاقتصادي:** ويركز على رصد مستويات الدخل، ومعدلات التشغيل، ومدى توافر فرص العمل، لضمان الحد من القصور المادي وتحقيق الاستقرار المعيشي.
 - **البعد الصحي:** ويرتبط بمدى توافر وكفاءة المنشآت الصحية (مستشفيات، وحدات طبية)، وسهولة الوصول إليها كركيزة أساسية لضمان **مجتمع معافى ومنتج**.
 - **البعد التعليمي:** ويختص بمدى استيعاب وجودة المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها، كأداة للارتقاء الاجتماعي والثقافي للسكان.
 - **البعد البيئي:** ويُعنى بجودة العناصر الطبيعية (الهواء والماء)، وكفاءة منظومة النفايات، مع التركيز على نصيب الفرد من المساحات الخضراء التي تمثل "الرئة الطبيعية" للمدينة.
 - **البعد الاجتماعي:** ويشمل قياس مستويات التماسك والمشاركة المجتمعية، وتعزيز مشاعر الأمان والاستقرار داخل النسيج الحضري، مما يضمن بيئة اجتماعية متزنة.
 - **بعد البنية التحتية:** ويتعلق بجودة واعتمادية شبكات الطرق، ووسائل النقل، وخدمات المرافق (مياه، صرف، كهرباء، اتصالات)، باعتبارها "العصب الحيوي" للمدينة.
 - **البعد الثقافي والترفيهي:** ويرتبط بمدى توافر المرافق التي تخدم الجوانب الفكرية والبدنية (مكتبات، أندية، متنزهات)، مما يسهم في تنمية الشخصية الإنسانية.
- جدول (3-1) : الأبعاد والمؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية (1) (2)**

الأهمية في تقييم المخططات الاستراتيجية	المؤشرات الفرعية المقترحة للقياس (الـ 25 مؤشر)	المكونات الجوهرية	البعد الرئيسي
تحديد كفاءة المخطط في توفير فرص العمل.	معدل البطالة، متوسط دخل الأسرة، القرب من مناطق	رصد مستويات الدخل ومعدلات التشغيل.	البعد الاقتصادي

(1) Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou, and C. Verdugo, "Urban sustainability assessment and ranking of cities," *Cities*, vol. 70, pp. 260-275, 2017.

(2) H. Serag El Din, A. Shalaby, H. E. Farouh, and S. A. Elarlane, "Principles of urban quality of life for a neighborhood," *HBRC Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 86-92, 2013.

الباب الأول : جودة الحياة العمرانية-الفصل الثاني: المؤشرات الموضوعية والذاتية
في قياس جودة الحياة

	التوظيف.		
البعد الصحي	توافر وكفاءة المنشآت الصحية وسهولة الوصول.	نصيب الألف نسمة من الأسرة، زمن الوصول لأقرب وحدة صحية.	قياس كفاية التوزيع المكاني للخدمات الطبية.
البعد التعليمي	استيعاب وجودة المنظومة التعليمية بمستوياتها.	كثافة الفصول، نسبة القيد، تنوع المدارس.	رصد اختلاف المستهدفات التعليمية في المخطط.
البعد البيئي	جودة العناصر الطبيعية ومنظومة النفايات.	تركيز الملوثات، نصيب الفرد من المساحات الخضراء.	تقييم الالتزام بالمعايير البيئية للمخطط.
البعد الاجتماعي	التماسك والمشاركة وتعزيز مشاعر الأمان.	معدل الجريمة، جودة الفراغات العامة، مؤشر التفاعل.	قياس أثر التخطيط على الأمان المجتمعي.
البنية التحتية	اعتمادية الشبكات وجودة وسائل النقل.	نسبة تغطية المرافق، كفاءة الطرق، جودة الإنترنت.	تقييم كفاءة "العصب الحيوي" للمدينة.
البعد الترفيهي	تنوع المرافق الفكرية والبدنية والترفيهية.	توافر المكتبات، الأندية الرياضية، الحدائق العامة.	تحقيق رفاهية السكان وتنمية الهوية.

المصدر :إعداد الباحث بتصرف بناءً على الأدبيات الموثقة والربط بمفهوم الدراسة

1/5 مزايا ومحددات المؤشرات الموضوعية من منظور جودة الحياة

- تتمتع المؤشرات الموضوعية بمجموعة من المزايا الجوهرية التي تجعلها ركيزة أساسية في تقييم جودة الحياة الحضرية، وتتجلى أبرز هذه المزايا في الآتي:
- الموضوعية والحياد: تتسم هذه المؤشرات بقدر عالٍ من الاستقلالية عن التحيزات الشخصية، حيث تعتمد على حقائق واقعية يمكن التحقق منها والاتفاق عليها بين الباحثين باختلاف توجهاتهم الأيديولوجية أو الثقافية، مما يمنح عملية القياس ثباتاً علمياً.

- الاتساق والموثوقية: تتميز بقابلية عالية للتكرار، مما يعنى أن استخدام ذات الأدوات والمعايير فى أزمنة وأمكنة مماثلة يؤدي إلى نتائج متطابقة، وهو ما يعزز من صدق الاستنتاجات العلمية ويزيد الثقة فى مخرجات البحث.
- القدرة على المقارنة الشاملة: تتيح المقارنة المكانية والزمنية الواسعة، مما يسمح بتتبع مستويات تحسن أو تراجع جودة المعيشة فى ذات المدينة عبر عقود زمنية طويلة، أو مقارنة مستويات الرفاهية بين مدن ومجتمعات متنوعة رغم اختلاف سياقاتها الاجتماعية والسياسية.
- سهولة الوصول للبيانات: تتوفر هذه المؤشرات غالباً فى المصادر الرسمية والتعدادات السكانية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الموثوقة، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لجمع البيانات الأساسية ويضمن استناد الدراسة إلى مرجعيات معتمدة.
- وعلى الرغم من القوة المنهجية لهذه المؤشرات، إلا أنها ترتبط بمجموعة من القيود والمحددات التى يجب مراعاتها لضمان شمولية التقييم، ومن أهمها:
- إغفال البعد الذاتى والنفسى: تركز المؤشرات الموضوعية على الظروف المادية الخارجية فقط، وتتجاهل التجربة النفسية والإدراكية للسكان؛ أى كيف يشعر الأفراد تجاه واقعهم المعاش ومدى رضاهم الفعلى عنه، وهو ما يمثل جوهر جودة الحياة فى كثير من المدارس الفكرية.
- إغفال التفاوتات المكانية: تؤدي الاعتمادية على المعدلات الإجمالية إلى إغفال التفاوتات المكانية والاجتماعية الفعلية داخل النسيج العمرانى؛ حيث إن الرقم العام لمستوى الخدمات أو المعيشة قد يحجب التباعد الملموس فى جودة الحياة بين المناطق المتميزة والأحياء الأقل حظاً، مما يعطى انطباعاً غير دقيق عن واقع توزيع الرفاهية بين أحياء المدينة المختلفة.

- التركيز على الكم دون الكيف: تقيس هذه المؤشرات الكثافة والعدد دون ضمان جودة الخدمة المقدمة، فكثرة المرافق الصحية أو التعليمية لا تعني بالضرورة كفاءة الأداء الفعلي أو ملاءمة هذه الخدمات لاحتياجات وتطلعات القاطنين.

1/6 الأسس النظرية والفلسفية للمؤشرات الذاتية من منظور جودة الحياة

يرتكز الأساس النظري والفلسفي لتوظيف مؤشرات الرضا فى تقييم جودة الحياة على تيارات فكرية قديمة فى عمق الفكر الإنساني، تستمد جذورها من الفلسفة اليونانية القديمة، وخاصة ارسطو وفكره القائم بين الرفاهية القائمة على اللذة والسرور اللحظي وبين تلك المرتكزة على الازدهار والتحقق الذاتي والحياة ذات الغاية والمعنى. وقد تطورت هذه الرؤية فى العصر الحديث ضمن أطر علم النفس الإيجابي، الذي نقل بؤرة الاهتمام من معالجة القصور إلى دراسة العوامل المعززة للسعادة والرفاهية الذاتية كركيزة أساسية لجودة الحياة الحضرية. وينبثق عن هذا التوجه مبدأ السيادة الفردية أو أولوية المنظور الشخصي، الذي يقر بأن الفرد هو المرجعية الأسمى والأدرى بمدى رضاه عن واقع حياته، مما يوجب احترام حكمه الذاتي واعتباره مؤشراً شرعياً لرفاهيته، بصرف النظر عن التقييمات الخارجية أو ما تظهره المعايير الموضوعية الصارمة؛ فإدراك الإنسان لسعادته أو تراجعها فى الشعور بالجودة يظل حقيقة قائمة تستوجب التحليل والفهم بدلاً من التجاهل أو التشكيك فى عقلانيتها من منظور تخطيطي بحت. كما تدعم هذه الرؤية مبدأ نسبية جودة الحياة، بوصفها مفهوماً سياقياً يتشكل وفق القيم الثقافية والتوقعات والأهداف الشخصية المتباينة، مما يجعل من فرض معايير موضوعية جامدة دون الإنصات لأصوات السكان وتصوراتهم الحقيقية نوعاً من الأبوية التخطيطية التي قد تخفق فى ملامسة الجوهر الحقيقي للرفاهية البشرية، وتؤدي إلى تباين واضح بين المخطط والواقع المعاش.

1/7 مزايا ومحددات مؤشرات الرضا من منظور جودة الحياة الحضرية

تتمتع مؤشرات الرضا بمزايا جوهرية تجعلها انعكاس حقيقي لمستوى جودة الحياة، وتتجلى أبرز هذه المزايا فى الآتي:

- رصد الرضا الإنساني لجودة الحياة: تمتاز هذه المؤشرات بقدرتها الفريدة على النفاذ إلى ما وراء الأرقام الصماء، لتتغل التجربة الحية للسكان ومدى شعورهم الفعلي بالرفاهية في بيئتهم العمرانية، مما يجعلها المقياس الأكثر صدقاً لبيان مدى نجاح السياسات التخطيطية في تحقيق غاياتها الإنسانية.
 - تفسير التباينات الفردية في إدراك الجودة: تتيح فهم كيف يختلف تقييم جودة الحياة من شخص لآخر رغم تواجدهم في نفس الظروف المادية، مما يساعد في رصد الاحتياجات المتنوعة للفئات المجتمعية المختلفة وضمان استجابة المخططات لتطلعاتهم المتباينة.
 - الكشف عن القيمة النفعية للخدمات: توفر رؤية واضحة حول مدى استفادة السكان من المرافق القائمة؛ فجودة الحياة لا تقاس فقط بوجود الخدمة، بل بمدى كفاءة أدائها في نظر المستفيد النهائي وقدرتها على تحقيق السعادة والرضا له.
 - وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن مؤشرات الرضا تواجه بعض المحددات التي يجب مراعاتها لضمان دقة تقييم جودة الحياة:
 - التأثير بالعوامل الانطباعية والمؤقتة: قد يتأثر تقييم السكان لجودة حياتهم بحالات نفسية عابرة أو أحداث مؤقتة، مما قد يؤدي إلى نتائج متذبذبة لا تعكس بالضرورة الحالة المستدامة لجودة الحياة في المنطقة المدروسة.
 - اختلاف المرجعية الثقافية في تقدير الرفاهية: تختلف معايير الرضا من مجتمع لآخر بناءً على الموروث الثقافي والتوقعات الشخصية، مما يجعل مقارنة مستويات جودة الحياة بين مدن متباعدة حضارياً أمراً يحتاج إلى تدقيق منهجي عميق.
- جدول (4-1) : أبعاد مؤشرات الرضا والأسئلة النموذجية والعوامل المؤثرة (1)**

(1) (B. A. Mookambika and D. Jayanthi, "An Assessment of the Relation between Quality of Life and Satisfaction in Domains of Life in Chennai City – An Empirical

الباب الأول : جودة الحياة العمرايخ-الفصل الثاني: المؤشرات الموضوعية والذاتية
فى قياس جودة الحياة

الثبات والموثوقية	العوامل المؤثرة	مقياس الإجابة	السؤال النموذجي	البعد الذاتي
متوسط - قد يتغير بالمزاج	التوقعات، المقارنات الاجتماعية، الخبرات السابقة	ليكرت 5 نقاط (5-1)	ما مدى رضاك عن حياتك بشكل عام؟	الرضا عن الحياة العامة
متوسط	تجارب شخصية، انتظار طويل، معاملة الأطباء	ليكرت 5 نقاط (راضٍ جداً - غير راضٍ جداً)	ما مدى رضاك عن جودة الخدمات الصحية المتوفرة؟	الرضا عن الخدمات الصحية
عالي نسبياً - مرتبط بالنتائج	نتائج الأبناء، جودة المعلمين، المناهج	ليكرت 5 نقاط	ما مدى رضاك عن جودة التعليم المتاح لأبنائك؟	الرضا عن التعليم
متوسط	الحساسية الشخصية، التعرض المباشر للتلوث	ليكرت 5 نقاط	ما مدى رضاك عن نظافة الحي والمساحات الخضراء؟	الرضا عن البيئة المحيطة
متوسط - يتأثر بالأحداث الطارئة	التجارب السابقة، الأخبار، الشائعات	نعم/لا أو مقياس 5-1	هل تشعر بالأمان عند التجول في حيك ليلاً؟	الشعور بالأمان
متوسط إلى منخفض	المقارنة مع الآخرين، الطموحات، الالتزامات	ليكرت 5 نقاط	ما مدى رضاك عن دخلك وقدرته على تلبية احتياجاتك؟	الرضا عن الوضع الاقتصادي
عالي نسبياً	المشاركة المجتمعية، العلاقات الاجتماعية	ليكرت 5 نقاط	هل تشعر بالانتماء والارتباط بحيك وجيرانك؟	الشعور بالانتماء للمجتمع
منخفض - متقلب جداً	الصحة النفسية، الدعم الاجتماعي، الضغط	مقياس 10-0 (سلم السعادة)	بشكل عام، هل تشعر بالسعادة في حياتك اليومية؟	السعادة والرفاهية النفسية

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على مؤشرات الرضا من منظور جودة الحياة

1/8 التكامل المنهجي بين الأبعاد الموضوعية والذاتية لتعزيز جودة الحياة

يعد التكامل بين نوعي المؤشرات ضرورة أكاديمية وتخطيطية لتقديم صورة بانورامية وشاملة عن جودة الحياة الحضرية، وذلك من خلال الأبعاد التالية:

• تحقيق التوازن بين الواقع المعاش والإدراك الفردي: لا يمكن الجزم بارتفاع جودة الحياة استناداً إلى المؤشرات الموضوعية وحدها، كما لا يمكن الاعتماد كلياً على مؤشرات الرضا؛ فالتكامل بينهما يكشف عن مدى اتساق الواقع المادي مع تطلعات السكان، ويحدد بدقة مواطن عدم الملاءمة التي تحتاج إلى تدخل تخطيطي.

• تشخيص التفاوت بين الأداء التخطيطي والرضا المجتمعي: يتيح هذا التكامل رصد الحالات التي تكون فيها الخدمات متوفرة بمعايير قياسية ومع ذلك يسجل السكان انخفاضاً في الرضا، مما يوجه صانع القرار للبحث في "جودة الأداء" وليس فقط "كمية التنفيذ" للارتقاء بجودة الحياة.

• بناء رؤية تخطيطية شاملة للرفاهية: إن الربط بين البيانات الرقمية للمرافق وبين التقييمات الذاتية للسكان يسهم في بناء نموذج تقييمي قادر على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تحسين حياة المواطنين وضمان عدالة توزيع جودة الحياة على الرقعة الجغرافية للمدينة.

جدول (5-1) مقارنة شاملة بين خصائص المؤشرات الموضوعية ومؤشرات

الرضا في قياس جودة الحياة (1) (2) (3)

(1) M. G. Angur, R. Widgery, and S. G. Angur, "Congruence among objective and subjective quality-of-life (QOL) indicators," Allied Journal of Business Research, vol. 1, no. 1, pp. 47-54, 1997.

مؤشرات الرضا (Subjective)	المؤشرات الموضوعية (Objective)	البعد
تصورات وتقييمات شخصية للرضا وجودة الحياة	قياسات كمية للظروف المادية والاقتصادية الفعلية	التعريف الأساسي
نوعية ووصفية تعتمد على الإدراك الشخصي	كمية رقمية قابلة للقياس المباشر	طبيعة القياس
استبيانات، مقابلات، تقييمات ذاتية للسكان	إحصاءات رسمية، تعدادات، قواعد بيانات حكومية	مصدر البيانات
مقاييس ليكرت، استبيانات رضا، مقابلات معمقة	GIS، GPS، استشعار عن بعد، مسوحات ميدانية	الأدوات المستخدمة
منخفضة - تتأثر بالمزاج والثقافة والتوقعات	موضوعية عالية - مستقلة عن الآراء الشخصية	الموضوعية
منخفضة - تتغير بتغير الزمن والسياق	عالية جداً - نفس النتائج بتكرار القياس	القابلية للتكرار
عالية - تعتمد على تفسيرات معقدة	منخفضة إلى متوسطة	التعقيد
متوسطة	مرتفعة نسبياً	التكلفة
متوسط	طويل نسبياً	الزمن المطلوب
محدودة - تختلف بالثقافات والسياقات	عالية - يمكن المقارنة بين المدن والدول	إمكانية التعميم

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على خصائص المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الرضا في قياس جودة الحياة

- (2) D. Das, "Urban quality of life: A case study of Guwahati," Social Indicators Research, vol. 88 ,no. 2, pp. 297-310, 2008.
- (3) T. Takano, K. Nakamura, and M. Watanabe, "Evaluating the quality of life for sustainable urban regeneration by exploring the development and validation of an instrument," Cities & Health, vol. 7, no. 4, pp. 482-493, 2023.

1/9 التكامل بين المؤشرات الموضوعية والذاتية :

بعد استعراض خصائص ومزايا وقيود ومحددات كل من المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الرضا على حدة، يصبح واضحاً بشكل جلي أن كلا منهما يوفر منظوراً فريداً ومهماً ولا غنى عنه لفهم جودة الحياة الحضرية، لكن في نفس الوقت كل منهما بمفرده غير كافٍ ومحدود ويعاني من نقاط ضعف وقصور جدية تجعل الاعتماد عليه وحده دون الآخر إشكالياً ومضلاً ومخاطراً. المؤشرات الموضوعية توفر قياسات دقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة للظروف المادية والبنية التحتية والخدمات المتاحة، لكنها تتجاهل البعد الإنساني الذاتي الداخلي وكيف يشعر الناس فعلاً تجاه تلك الظروف ومدى رضاهم وسعادتهم بها، بينما مؤشرات الرضا تلتقط هذا البعد الإنساني الوجداني المهم والحاسم، لكنها تعاني من انخفاض الموضوعية والقابلية للمقارنة وتأثرها بعوامل شخصية ومزاجية وسياقية قد تكون منفصلة عن الظروف الموضوعية الحقيقية.

الحل المنطقي والعقلاني لهذه المعضلة هو تبني منهج تكاملي متوازن يجمع ويدمج بين نقاط القوة الفريدة لكلا النوعين من المؤشرات في إطار تحليلي شامل ومتناسك ومتسق يستفيد من مزايا كل منهما ويعوض قدر الإمكان عن قيود ومحددات الآخر. هذا المنهج التكاملي يعترف بأن جودة الحياة الحضرية ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد لها جانب موضوعي خارجي مادي يمكن ويجب قياسه بأدوات كمية موضوعية، وجانب ذاتي داخلي نفسي يمكن ويجب قياسه بأدوات نوعية ذاتية، وأن الفهم الكامل والدقيق لجودة الحياة يتطلب دراسة كلا الجانبين معاً والعلاقة بينهما وكيف يتفاعلا ويتأثران ببعضهما البعض.

والتكامل بين المؤشرات الموضوعية والذاتية يمكن أن يأخذ أشكالاً وصيغاً مختلفة حسب أهداف وسياق الدراسة والموارد المتاحة، لكن الفكرة الأساسية المشتركة هي أن يتم جمع وتحليل بيانات من كلا النوعين بشكل منهجي ومنظم،

ثم مقارنتها وتحليل التطابقات والتباينات بينها واستخدام كل نوع لتفسير وإثراء وتعميق الفهم المستمد من النوع الآخر. فمثلاً، إذا أظهرت المؤشرات الموضوعية أن حياً معيناً يتمتع بمستويات عالية من توفر الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، لكن مؤشرات الرضا أظهرت أن سكان ذلك الحي يعبرون عن مستويات منخفضة من الرضا عن تلك الخدمات، فهذا التباين الظاهر يستدعي مزيداً من التحقيق والتحليل المعمق لفهم الأسباب الكامنة وراءه: هل المشكلة في جودة تلك الخدمات رغم توفرها الكمي؟ هل هناك صعوبات في إمكانية الوصول إليها فعلياً رغم قربها جغرافياً؟ هل هناك توقعات عالية جداً وغير واقعية من السكان؟ هل هناك عوامل ثقافية أو اجتماعية أخرى تؤثر على الرضا؟

1/10 المؤشرات الموضوعية والذاتية في نماذج جودة الحياة العالمية

تعتمد نماذج جودة الحياة العالمية على المؤشرات الموضوعية والذاتية. والتوجه الحديث يجمع بين الطريقتين لتقديم صورة كاملة تربط بين واقع الأرقام وشعور الناس بالرفاهية، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

جدول (6-1): أهم الأطر والمؤشرات الدولية لقياس جودة الحياة وخصائصها

(1) (2)

المؤشر/الإطار	الجهة المصدرة	الأبعاد الرئيسية	نوع المؤشرات	نطاق التطبيق	التحديث
مؤشر التنمية البشرية (HDI)	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)	الصحة، التعليم، مستوى المعيشة	موضوعية بالكامل	دولي - 191 دولة	سنوي
مؤشر جودة الحياة (EIU)	وحدة الاستخبارات الاقتصادية	الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة، البيئة، التعليم	موضوعية (نوعية وكمية)	دولي - 173 مدينة	سنوي

(1) Mercer, "Mercer Quality of Living City Ranking 2024," in "Top Cities Rankings 2024/2025," 2024. [Online]. Available: <https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living-city-ranking/>

(2) U. Economist Intelligence, "The Global Liveability Index 2018," 2018.

الباب الأول : جودة الحياة العمرانية-الفصل الثاني: المؤشرات الموضوعية والذاتية
في قياس جودة الحياة

التحديث	نطاق التطبيق	نوع المؤشرات	الأبعاد الرئيسية	الجهة المصدرة	المؤشر/الإطار
				(EIU)	
سنوي	دولي - 156 دولة	مختلطة (موضوعية + ذاتية)	الدخل، الدعم الاجتماعي، الصحة، الحرية، الكرم، الثقة	شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)	مؤشر السعادة العالمي
كل عامين	دول OECD (38 دولة)	مختلطة (موضوعية + ذاتية)	11 بعد (السكن، الدخل، العمل، الصحة، التعليم، إلخ)	منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية	مؤشر OECD لجودة الحياة
سنوي	دولي - +230 مدينة	موضوعية غالباً	السياسة، الاقتصاد، البيئة، الصحة، التعليم، الترفيه	شركة Mercer الاستشارية	مؤشر Mercer لجودة الحياة
غير منتظم	عالمي	مختلطة	الصحة الجسدية، النفسية، الاجتماعية، البيئية	منظمة الصحة العالمية (WHO)	مؤشر جودة الحياة الضرية (WHO)
سنوي	أوروبي - 27 دولة	مختلطة (موضوعية + ذاتية)	الظروف المادية، الإنتاجية، جودة الحياة الذاتية	المفوضية الأوروبية (Eurostat)	مؤشر جودة الحياة الأوروبي

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على الأطر والمؤشرات الدولية لقياس جودة الحياة

1/11 التوجهات العالمية نحو المنهج التكاملي المختلط

الاتجاه العالمي السائد حالياً في معظم المنظمات الدولية الكبرى ومراكز البحث الرائدة والحكومات المتقدمة هو التحرك بشكل واضح وحاسم نحو تبني مناهج تكاملية مختلطة في قياس وتقييم جودة الحياة تجمع بين المؤشرات الموضوعية والذاتية بنسب وأوزان متفاوتة حسب السياق والأهداف. يمكن ملاحظة هذا الاتجاه بوضوح في تطور المؤشرات الدولية الرئيسية لجودة الحياة على مدى العقود الماضية، فبينما كانت المؤشرات المبكرة مثل مؤشر التنمية البشرية الذي

ظهر عام 1990 تعتمد حصرياً على مؤشرات موضوعية فقط (الصحة والتعليم والدخل)، نجد أن معظم المؤشرات الحديثة مثل مؤشر السعادة العالمي الذي صدر لأول مرة عام 2012، ومؤشر الذي صدر عام 2011، والعديد من المؤشرات الأخرى بدأت تدمج بشكل واضح وصریح مؤشرات ذاتية مهمة إلى جانب المؤشرات الموضوعية التقليدية.

مؤشر السعادة العالمي الذي تصدره سنوياً شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة يعتبر مثالاً بارزاً على المنهج التكاملي، حيث يعتمد بشكل رئيسي على سؤال ذاتي بسيط يُطرح على عينات تمثيلية واسعة من السكان في حوالي 156 دولة حول العالم وهو: "تخيل سلماً بعشر درجات، الدرجة السفلى (0) تمثل أسوأ حياة ممكنة والدرجة العليا (10) تمثل أفضل حياة ممكنة، على أي درجة تقف حياتك حالياً؟"، ثم يتم تحليل هذه الإجابات الذاتية إحصائياً بالربط مع ستة عوامل موضوعية رئيسية تم إثبات تأثيرها على السعادة من خلال دراسات تجريبية واسعة وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (موضوعي)، الدعم الاجتماعي المدرك من العائلة والأصدقاء (ذاتي)، متوسط العمر المتوقع في صحة جيدة (موضوعي)، الحرية المدركة في اتخاذ قرارات الحياة (ذاتي)، الكرم والاستعداد للعطاء (ذاتي)، والثقة ومستوى الفساد المدرك (ذاتي).

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية طورت ما يسمى بمؤشر الحياة الأفضل الذي يغطي 11 بعداً رئيسياً لجودة الحياة هي السكن والدخل والوظائف والمجتمع المحلي والتعليم والبيئة والمشاركة المدنية والصحة والرضا عن الحياة والأمان والتوازن بين العمل والحياة، ولكل بعد من هذه الأبعاد مؤشرات متعددة بعضها موضوعي وبعضها ذاتي، مع السماح للمستخدمين بأن يحددوا بأنفسهم

الأوزان النسبية التي يعطونها لكل بعد حسب أولوياتهم وقيمهم الشخصية، وهو ما يجعل المؤشر تفاعلياً وتشاركياً بطريقة فريدة.

ملخص الفصل الثاني

يتناول الفصل الثاني من الباب الأول قضية "القياس" كإشكالية منهجية، حيث ينتقل من المفاهيم النظرية التي عُرضت في الفصل الأول إلى الأدوات الإجرائية (المؤشرات) اللازمة لتقييم جودة الحياة الحضرية، ويمكن تلخيص محتواه في النقاط الأكاديمية التالية:

أولاً: دور الفصل في سياق الرسالة

يُشكل هذا الفصل "العمود الفقري المنهجي" للرسالة؛ فهو يطرح الحل الفلسفي والتقني لدمج الأرقام الإحصائية (الموضوعية) مع تطلعات السكان (الذاتية)، وهو ما يمهد الطريق لبناء "مسطرة القياس" التي تسعى الدراسة لابتكارها وتطبيقها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

ثانياً: المحاور الأساسية للفصل

1. ثنائية القياس (المؤشرات الموضوعية والذاتية):

المؤشرات الموضوعية: ترصد "الواقع الفعلي" من خلال بيانات رقمية كمية (مثل نصيب الفرد من المساحات الخضراء، عدد الأسرة الطبية، المسافات بين الخدمات)، وتعتمد على السجلات الرسمية والإحصاءات.

المؤشرات الذاتية: ترصد "الواقع كما يدركه السكان" عبر استطلاع آرائهم ومدى رضاهم عن جودة حياتهم، معتبرة أن الفرد هو المقياس الأول لجودة حياته الخاصة.

2. نماذج القياس العالمية المعاصرة:

يستعرض الفصل نماذج عالمية نجحت في دمج النوعين، مثل مؤشر السعادة العالمي الذي يربط بين ناتج محلي إجمالي موضوعي وبين "الدعم الاجتماعي المدرك" و"الحرية الذاتية".

يتطرق إلى مؤشر الحياة الأفضل (OECD) الذي يغطي 11 بعداً يجمع بين المادي (السكن والدخل) والمعنوي (المجتمع والرضا الشخصي).

3. الرؤية التكاملية والعدالة التوزيعية:

يخلص الفصل إلى أن الاعتماد على المؤشرات الموضوعية وحدها قد يعطي صورة مضللة عن نجاح المخططات؛ فوجود الخدمة (موضوعياً) لا يعني بالضرورة رضا السكان عنها أو سهولة وصولهم إليها (ذاتياً).

يؤكد على ضرورة الربط بين دقة الأرقام وشعور الناس، لتحقيق "العدالة المكانية" في توزيع الخدمات.

ثالثاً: التحليل النقدي ومستوى اليقين

مستوى اليقين: عالٍ جداً؛ حيث يعتمد الفصل على مراجع حديثة من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يمنح النموذج المقترح في الرسالة مصداقية دولية.

القيمة العلمية: نجح الباحث في إثبات أن "الجودة" ليست مجرد توفير الخدمة، بل هي "التفاعل" بين الإنسان والخدمة، وهذا هو المبرر العلمي لاستخدام الـ GIS لاحقاً لربط هذه البيانات جغرافياً.

ملخص الباب الأول

يؤسس الباب الأول للإطار النظري والمفاهيمي الشامل لجودة الحياة العمرانية، من خلال تتبع التطور التاريخي للمفهوم منذ ستينيات القرن العشرين حتى الوقت المعاصر، مع التركيز على الانتقال من المقاربات الاقتصادية الضيقة التي اعتمدت على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر وحيد، إلى المفاهيم المتكاملة التي طورتها منظمة الصحة العالمية في التسعينيات والتي تؤكد على أن جودة الحياة هي "إدراك الأفراد لوضعهم في سياق الثقافة والقيم التي يعيشون فيها". يكشف هذا التطور عن إشكالية جوهرية في التخطيط العمراني المصري المعاصر تتمثل في الفصل المصطنع بين ما يُخطط له على الورق وما يعيشه المواطن فعلياً، حيث يركز المخططون بشكل حصري على المعايير الموضوعية الكمية كعدد الأسرة في المستشفيات ومساحة الحدائق، متجاهلين الجودة المدركة من السكان أنفسهم ومدى رضاهم الفعلي عن الخدمات.

يتوسع الباب في تحليل الأبعاد المعاصرة لجودة الحياة الحضرية، متجاوزاً التصنيف الثلاثي التقليدي (البيئي والاجتماعي والاقتصادي) إلى سبعة أبعاد متكاملة تشمل البعد المكاني-الوظيفي الذي يبرز مفهوم العدالة المكانية كمحور أساسي، والبعد الزمني-التطوري الذي يؤكد أن جودة الحياة ظاهرة ديناميكية تتغير مع الزمن والتطور التكنولوجي وتطور توقعات السكان، والبعد الذاتي-الإدراكي الذي يمثل الإضافة المنهجية الأهم في هذه الرسالة حيث يقيس كيف يُدرك السكان الخدمات فعلياً، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكومية. يكشف الباب عن أن اللامعادلة المكانية الصارخة في السياق المصري بين المناطق الراقية والأحياء الشعبية ليست مجرد مشكلة تخطيطية، بل قضية عدالة اجتماعية تعكس سياسات متحيزة جغرافياً.

يخصص الفصل الثاني للتعلم في المؤشرات الموضوعية ومؤشرات الرضا في قياس جودة الحياة، مؤكداً على حتمية التكامل بينهما بدلاً من الاختيار بينهما. المؤشرات الموضوعية هي قياسات كمية رقمية مستقلة عن التصورات الشخصية تغطي ثمانية أبعاد رئيسية (الاقتصادي والصحي والتعليمي والبيئي والاجتماعي والأمني والبنية التحتية والثقافي-الترفيهي)، وتتميز بموضوعيتها العالية وقابليتها للتكرار والمقارنة عبر الزمان والمكان، لكنها تعاني من قيود جوهرية تتمثل في تجاهل البعد النفسي الذاتي وقياس الكمية دون الجودة بالضرورة وإخفاء التباينات الداخلية عبر الاعتماد على المتوسطات. في المقابل، مؤشرات الرضا تقيس التصورات والتقييمات الشخصية للأفراد استناداً إلى مبدأ "السيادة الفردية" الذي يؤكد أن الفرد هو الأدرى بمدى رضاه وسعادته، وتلتقط البعد الإنساني الوجداني الذي يتجاهله القياس الموضوعي، لكنها تعاني من انخفاض الموضوعية والتأثر بالمزاج اللحظي والسياق الثقافي وظاهرة "التكيف مع الحرمان".

يستعرض الباب التوجهات العالمية المعاصرة نحو المنهج التكاملي المختلط، مستشهداً بمؤشر السعادة العالمي الذي يجمع بين سؤال ذاتي بسيط ("على أي درجة من سلم الحياة تقف حالياً؟") وستة عوامل موضوعية (نصيب الفرد من الناتج المحلي، الدعم الاجتماعي المدرك، متوسط العمر المتوقع، الحرية المدركة، الكرم، والثقة ومستوى الفساد المدرك)، ومؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يغطي 11 بعداً رئيسياً بمؤشرات متعددة موضوعية وذاتية مع السماح للمستخدمين بتحديد الأوزان النسبية حسب أولوياتهم. يؤكد الباب أن الحل المنطقي لمعضلة القياس هو تبني منهج تكاملي متوازن يجمع بين نقاط القوة الفريدة لكلا النوعين من المؤشرات، حيث يمكن مثلاً أن يكشف التباين بين مؤشرات موضوعية عالية ومؤشرات ذاتية منخفضة عن مشكلات في جودة

الخدمات رغم توفرها الكمي أو صعوبات في إمكانية الوصول إليها فعلياً أو توقعات عالية جداً من السكان، مما يستدعي مزيداً من التحقيق المعمق.

بهذا التأسيس النظري والمنهجي الشامل، يمهد الباب الأول للانتقال إلى الباب الثاني الذي سيتناول منظومة الخدمات العامة والمعايير التخطيطية في السياق المصري تحديداً، حيث سيتم استعراض التعريف الوظيفي للخدمة العامة ودورها في تحقيق أهداف التنمية، والمعايير الكمية والنوعية المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحليل المخططات الاستراتيجية المصرية من حيث إطارها التشريعي والمؤسسي وممارساتها العملية والتباين الحقيقية بين المخطط والمنفذ في الخدمات العامة. وبذلك سينتقل البحث من المستوى النظري العام إلى المستوى التطبيقي المحلي، ومن المفاهيم المجردة لجودة الحياة إلى الواقع الملموس للخدمات العامة في المدن المصرية، تمهيداً للوصول في الباب الثالث إلى بناء مسطرة قياس علمية دقيقة تجمع بين المعايير المصرية والمنهجيات العالمية، ثم تطبيقها ميدانياً في الباب الرابع على مدينة 6 أكتوبر كحالة دراسية للكشف عن التفاوت بين الأهداف التخطيطية للخدمات ومخرجاتها النهائية كما يعيشها السكان فعلياً.

الباب الثاني

منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر

الفصل الأول الخدمات العامة والمعايير التخطيطية

يمثل الباب الثاني من هذه الدراسة الركيزة الأساسية في فهم الواقع التطبيقي لمنظومة أخدمات العامة في مصر، حيث ينتقل البحث من الأطر النظرية العامة إلى فحص آليات التخطيط الاستراتيجي ومنظومة المرافق التي تشكل العمود الفقري للتجمعات العمرانية. ويستهل هذا الباب فصله الأول بتناول "أخدمات العامة والمعايير التخطيطية"، باعتبارها الأداة المنهجية التي تضمن تحويل الرؤى التخطيطية إلى واقع ملموس يلبي احتياجات السكان.

يهدف هذا الفصل إلى بناء فهم أساسي ومعايير محددة تبدأ بتعريف ماهية أخدمات العامة وتصنيفاتها الوظيفية، ثم تمتد لتشخيص الاختلاف بين المعايير التخطيطية المحلية والمعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية. ولا يقتصر التناول هنا على الجانب الكمي فحسب، بل يتجاوزه إلى البعد الفلسفي والحقوقى من خلال استعراض مفهوم "العدالة المكانية" كمعيار للإنصاف في توزيع الموارد وأخدمات بين الأقاليم المختلفة.

1/2 مفهوم الخدمات العامة وتصنيفاتها المتعددة

تُعرف الخدمات العامة أو "الخدمات المجتمعية" بأنها مجموعة المرافق والمنشآت والأنشطة التي توفرها أو تشرف عليها الدولة لخدمة الاحتياجات الأساسية للسكان في مختلف جوانب الحياة (كالصحة، والتعليم، والأمن، والترفيه). وتتميز هذه الخدمات بكونها حقوقاً أساسية مضمونة دستورياً ضمن "عقد اجتماعي" يهدف لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية بعيداً عن الربح المادي.

شكل (1-2) تدرج الخدمات العامة في التجمعات العمرانية

ولا تتوقف كفاءة هذه الخدمات عند حدود جودتها الوظيفية فحسب، بل تمتد لتشمل تنظيمها الهيكلي وتوزيعها الجغرافي؛ وهو ما يوضحه الشكل (1-2) (1)، حيث تتبع الخدمات العامة "تدرجاً هرمياً وظيفياً" يصنفها مكانياً وفقاً لنطاق تأثيرها وحجم الكتلة السكانية المستهدفة. ويبدأ هذا التدرج من "الخدمات المحلية" التي تلبي الاحتياجات اليومية المباشرة داخل الأحياء، وصولاً إلى "الخدمات

المركزية والإقليمية" ذات النطاقات الأشمَل؛ مما يضمن وصول

(1) دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات بجمهورية مصر العربية - التعليم قبل الجامعي، وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، القاهرة، مصر، 2023.

المرافق لجميع المواطنين بعدالة واتساق، ويحقق مبدأ التوازن المكاني الذي تهدف إليه السياسات التخطيطية.

2/2 تصنيف الخدمات العامة (بر)

تصنف الخدمات العامة عادة وفق معايير ومحددات مختلفة حسب الغرض من التصنيف والسياق المحلي، لكن التصنيف الأكثر شيوعاً واستخداماً في علم التخطيط العمراني يقسم الخدمات إلى عدة فئات رئيسية أساسية تشمل:

- الخدمات الصحية وتشمل المستشفيات العامة والمراكز الصحية والعيادات والوحدات الصحية الأولية وعيادات صحة الأم والطفل وخدمات الإسعاف والطوارئ وغيرها من المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
- الخدمات التعليمية وتشمل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد والجامعات والمكتبات العامة ومراكز محو الأمية وغيرها من المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها وأنواعها.
- الخدمات الدينية وتشمل المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة والمراكز الدينية والمقابر.
- (4) الخدمات الأمنية وتشمل مراكز ونقاط الشرطة ومراكز الدفاع المدني والإطفاء والحماية المدنية وغيرها من خدمات الأمن والسلامة العامة.
- الخدمات الترفيهية والرياضية وتشمل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمساح وصالات الألعاب وغيرها.

(1) ا. الهيئة العامة للتخطيط، "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات في جمهورية مصر العربية - الإصدار الشامل"، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة، مصر، 2014.

التخطيط العمراني أو وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية في الحالة المصرية، وهذه المعايير المحلية عادة ما تكون مستمدة أو مقتبسة من المعايير الدولية لكن مع تعديلات وتكييفات تأخذ في الاعتبار الظروف والخصائص المحلية الخاصة بالسياق المصري مثل الكثافة السكانية العالية ومحدودية الأراضي المتاحة والقدرات المالية والتقنية المحدودة نسبياً والقيم والعادات الثقافية والدينية المحلية وغيرها من العوامل السياقية.

لكن التحليل النقدي المتعمق والمقارنة الموضوعية للمعايير المحلية مع المعايير العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية الرائدة في مجال التخطيط الحضري مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي تكشف عن اختلافات كبيرة ومقلقة في بعض أنواع الخدمات الأساسية، مما يعني أن المدن المصرية حتى لو التزمت بالكامل بالمعايير المحلية المعتمدة ستظل متخلفة بشكل ملحوظ عن المستويات العالمية المقبولة لجودة الحياة الحضرية⁽¹⁾

(1) ا. وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات، "الدليل الإرشادي لإعداد مخططات التنمية الحضرية المستدامة"، 2023.

جدول (1-2) :مقارنة تفصيلية بين المعايير التخطيطية المصرية والعالمية

(1) (2)

نوع الخدمة	المعيار المصري الحالي	المعيار العالمي (WHO/UN)	التباين (%)	التقييم	الأولية للتطوير
المساحات الخضراء (م ² /فرد)	3-2 م ² /فرد	12-9 م ² /فرد	70%- إلى 75%	تباين كبير جداً	عاجلة جداً
الخدمات الصحية (سرير/نسمة)	سرير/500 نسمة	سرير/250-300 نسمة	40%- إلى 50%	تباين كبير	عاجلة
التعليم الابتدائي (طالب/فصل)	40 طالب/فصل	30-25 طالب/فصل	33%+ إلى 60%+	كثافة عالية	عاجلة
التعليم الثانوي (طالب/فصل)	45 طالب/فصل	35-30 طالب/فصل	29%+ إلى 50%+	كثافة عالية جداً	عاجلة
المراكز الثقافية (فرد/مركز)	مركز/50,000 نسمة	مركز/20,000-30,000 نسمة	67%+ إلى 150%+	تباين كبير جداً	متوسطة
الملاعب الرياضية (شاب/ملعب)	ملعب/10,000 شاب	ملعب/5,000 شاب	100%+	تباين كبير جداً	متوسطة-عالية
الحدائق	15-20 دقيقة	5-10 دقائق (15)	50%+	بعيد	عاجلة

(1) O. World Health, "Urban Green Spaces: A Brief for Action," 2021.

(2) O. Abd El-Hamdy, H. M. Ayad, and D. M. Saadallah, "Delineating and Assessing Urban Green Infrastructure in Alexandria, Egypt ",International Journal for Geo-Information, vol. 11, no. 8, p. 441, 2022.

الأولوية للتطوير	التقييم	التباين (%)	المعيار العالمي (WHO/UN)	المعيار المصري الحالي	نوع الخدمة
	عن المعايير	إلى %100+	(Minute City)		العامة (دقيقة مشي)
متوسطة	مقبول نسبياً	%33+ إلى %50+	15-10 دقيقة	20-15 دقيقة	المستشفيات (دقيقة بالسيارة)
عاجلة جداً	بعيد جداً	%67+ إلى %100+	10-5 دقائق (Safe Route)	15-10 دقيقة	المدارس الابتدائية (دقيقة مشي)
متوسطة	اختلاف ضخمة	%100+ إلى %233+	مكتبة/30,000- 50,000 نسمة	مكتبة/100,000 نسمة	المكتبات العامة (فرد/مكتبة)

المصدر: يتصرف من الباحث من خلال المعايير التخطيطية المصرية والعالمية

2/5 أهمية أخدمات العامة في تحديد جودة الحياة الحضرية

أخدمات العامة ليست مجرد مرافق مادية فيزيائية موزعة في المكان الحضري، بل هي في الحقيقة الوسيلة الرئيسية والأكثر مباشرة وملموسة التي من خلالها يختبر ويعيش ويشعر المواطنون العاديون بالحضور الفعلي للدولة في حياتهم اليومية وبمدى اهتمامها ورعايتها لمصالحهم ورفاهيتهم، كما أنها التجسيد المادي الملموس للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين حيث يدفع المواطنون الضرائب ويلتزمون بالقوانين مقابل حصولهم على أخدمات عامة جيدة ومتاحة وعادلة من الدولة، وبالتالي فإن توفر وجوده وعدالة توزيع هذه أخدمات هي مقياس حقيقي ومباشر لمدى نجاح أو فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها ومدى شرعيتها وقدرتها على كسب ثقة ورضا المواطنين.

العلاقة بين توفر وجودة الخدمات العامة وبين جودة الحياة الحضرية علاقة قوية ومباشرة ومثبتة تجريبياً من خلال عشرات ومئات الدراسات الميدانية في سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة حول العالم، حيث أظهرت هذه الدراسات بشكل متسق ومتكرر وجود ارتباط إيجابي قوي بين مستويات توفر وجودة الخدمات العامة وبين مؤشرات جودة الحياة الموضوعية والذاتية على حد سواء، بمعنى أن المدن والأحياء التي تتمتع بمستويات أعلى من توفر وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية وغيرها تميل إلى أن تسجل أيضاً مستويات أعلى من الرضا عن الحياة والسعادة والصحة والتعليم ومتوسط العمر المتوقع والتماسك الاجتماعي والأمان وغيرها من مؤشرات جودة الحياة الإيجابية. على سبيل المثال، توفر الخدمات الصحية الكافية والجيدة والقريبة يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين الصحة العامة للسكان وانخفاض معدلات الوفيات وخاصة وفيات الأطفال والأمهات وزيادة متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتحسين جودة الحياة الصحية بشكل عام، كما أن توفر الخدمات التعليمية الكافية والجيدة والقريبة يؤدي إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل التعليمي وانخفاض معدلات التسرب والامية وتحسين الفرص الوظيفية والاقتصادية المستقبلية للأفراد والأسر والمجتمع ككل، وتوفر الحدائق والمساحات الخضراء الكافية والقريبة يحسن الصحة البدنية والنفسية من خلال تشجيع النشاط البدني والتنزه والترفيه وتقليل التوتر والقلق وتحسين نوعية الهواء وتخفيف الحرارة والضوضاء الحضرية، وتوفر الخدمات الأمنية الكافية يعزز الشعور بالأمان والأمن الشخصي والأسري ويقلل من الجريمة والعنف ويحسن نوعية الحياة والتماسك المجتمعي.

2/6 العدالة المكانية في التخطيط الحضري

العدالة المكانية هي مفهوم نظري ومعياري وسياسي متعدد الأبعاد ظهر وتطور بشكل أساسي ضمن حقل الجغرافيا البشرية النقدية والدراسات الحضرية النقدية والتخطيط الحضري التقدمي منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وحتى اليوم، ويشير بشكل عام إلى الربط الحتمي والكبير بين مفهوم العدالة الاجتماعية ومفهوم المكان والحيز الجغرافي كأبعاد متداخلة ومتفاعلة ومتشابكة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، بمعنى أن المكان والموقع الجغرافي الذي يعيش فيه الإنسان ليس مجرد وعاء محايد لحياته وأنشطته بل هو عامل نشط وفاعل يؤثر بشكل عميق وحاسم على فرصه وحقوقه وإمكانياته الحياتية ورفاهيته وجودة حياته، وبالتالي فإن أي حديث جاد عن العدالة الاجتماعية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل مركزي وكبير البعد المكاني لهذه العدالة⁽¹⁾.

التعريف الأكثر بساطة ووضوحاً للعدالة المكانية هو أنها "عدالة توزيع الخدمات والموارد العامة بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد أو المدينة الواحدة، بحيث لا يتوقف حصول الفرد على حقوقه الأساسية وإمكانية وصوله للخدمات والفرص الحياتية على المكان أو الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه". بعبارة أخرى، العدالة المكانية تعني أن نوعية الحياة وإمكانية الوصول للخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي والحدائق وغيرها يجب أن لا تتفاوت بشكل كبير وغير مبرر بين منطقة جغرافية وأخرى، أو بين حي سكني وآخر، أو بين مدينة وأخرى، أو بين المناطق الريفية والحضرية، فحق المواطن في الحصول على خدمات صحية جيدة أو تعليم جيد أو بيئة نظيفة صحية يجب أن يكون متساوياً ومضموناً بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو ينتمي إليه.

(1)E. W. Soja, "Operationalizing spatial justice: A framework for evaluating urban service equity," Urban Geography, vol. 45, no. 3, pp. 315-334, 2024.

المفكر الفرنسي الشهير هنري ليفبفر يعتبر واحداً من أوائل وأهم المنظرين الذين أسسوا للبعد المكاني في العدالة الاجتماعية من خلال كتاباته الرائدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وخاصة كتابه الشهير "الحق في المدينة" وكتابه "إنتاج الفضاء" حيث طرح ليفبفر مفهوماً ثورياً وجدياً يقول بأن الحيز المكاني ليس مجرد معطى طبيعي محايد بل هو منتج اجتماعي يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه باستمرار من خلال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وبالتالي فإن هذا الحيز يعكس ويجسد ويعيد إنتاج علاقات القوة والهيمنة والسيطرة والظلم الموجودة في المجتمع، ومن هنا فإن النضال من أجل العدالة الاجتماعية يجب أن يتضمن بالضرورة نضالاً من أجل "الحق في المدينة" أي حق جميع المواطنين وخاصة الفئات المهمشة والمحرومة في الوصول إلى المشاركة في إنتاج وتشكيل المكان الحضري والاستفادة من خياراته وفرصه وموارده بشكل عادل ومنصف ومتكافئ.

جدول (2-2) : أبعاد العدالة المكانية وتطبيقاتها في التخطيط العمراني (1)

التحديات في السياق المصري	المؤشرات القياسية	التطبيق في التخطيط الحضري	التعريف	البعد
تركز الخدمات في المدن الكبرى والأحياء الراقية	معامل جيني للتوزيع المكاني، كثافة الخدمات/كم ²	ضمان توزيع عادل للمدارس والمستشفيات بين الأحياء	العدالة في توزيع الخدمات والموارد جغرافياً	العدالة التوزيعية (Distributive Justice)
محدودية المشاركة الشعبية في التخطيط	نسبة المشاركة المجتمعية، الشفافية في القرارات	إشراك السكان في قرارات التخطيط العمراني	العدالة في عمليات صنع القرار والتخطيط	العدالة الإجرائية (Procedural Justice)
التفاوت الكبير بين المناطق الريفية والحضرية	نسبة الإنفاق الحكومي للفرد حسب المنطقة	تخصيص موارد إضافية للمناطق المحرومة	توفير خدمات متناسبة مع الاحتياجات الفعلية	عدالة الإنصاف (Equity Justice)
تهميش المناطق العشوائية وعدم الاعتراف بها	نسبة تغطية الخدمات للمناطق المهمشة	إدماج المناطق العشوائية في خطط التنمية	الاعتراف بحقوق جميع الفئات والمناطق	عدالة الاعتراف (Recognition Justice)

(1) A. Zieleniec, "Lefebvre's Politics of Space: Planning the Urban as Oeuvre," Urban Planning, vol. 3, no. 3, pp. 5-15, 2018 .

التحديات في السياق المصري	المؤشرات القياسية	التطبيق في التخطيط الحضري	التعريف	البعد
ضعف البنية التحتية في المناطق النائية	نسبة السكان ضمن نطاق الوصول (500م)	تصميم خدمات يسهل الوصول إليها لذوي الإعاقة	تمكين الجميع من الاستفادة من الخدمات	عدالة القدرات (Capabilities Justice)

المصدر: بتصريف من الباحث بناء أبعاد العدالة المكانية

2/7 أبعاد ومكونات العدالة المكانية المتعددة

العدالة المكانية ليست مفهوماً أحادي البعد بسيطاً بل هي مفهوم معقد ومركب ومتعدد الأبعاد يتضمن عدة مكونات وأبعاد فرعية مترابطة ومتداخلة يجب أخذها جميعاً بعين الاعتبار للحصول على فهم شامل وكامل للعدالة المكانية وكيفية تحقيقها في الواقع العملي، وقد طور الباحثون والمنظرون في هذا المجال عدة أطر تصنيفية لهذه الأبعاد المختلفة للعدالة المكانية، من أشهرها التصنيف الذي يميز بين خمسة أبعاد رئيسية هي:

(1) **العدالة التوزيعية:** وتشير إلى عدالة التوزيع الجغرافي المكاني للخدمات والموارد والفرص بين المناطق والأحياء المختلفة داخل المدينة بحيث لا تتركز في مناطق معينة دون أخرى بشكل غير عادل وغير مبرر.

(2) **العدالة الإجرائية:** وتشير إلى عدالة وشفافية وديمقراطية عمليات ومسارات صنع القرار التخطيطي والسياسات العمرانية بحيث تكون شاملة ومفتوحة لمشاركة جميع الفئات والمجموعات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات المهمشة والمحرومة بدلاً من أن تكون محصورة في نخب تكنوقراطية أو سياسية معزولة عن الناس.

(3) **عدالة الإنصاف:** وهي تختلف عن العدالة التوزيعية البسيطة في أنها لا تعني بالضرورة توزيع متساوٍ تماماً بالمعنى الحسابي للخدمات بين جميع المناطق بغض النظر عن احتياجاتها وظروفها، بل تعني توفير خدمات وموارد متناسبة ومتلائمة مع الاحتياجات والظروف الخاصة الفعلية لكل منطقة، بمعنى أن المناطق الأكثر

حرماناً والأفقر والأكثر احتياجاً يجب أن تحصل على موارد وخدمات أكبر نسبياً من المناطق الأغنى والأقل احتياجاً لتعويض النقص والحرمان التاريخي المتراكم ولتحقيق تكافؤ حقيقي في الفرص والنتائج وليس فقط في المدخلات.

(4) **عدالة الاعتراف:** وتشير إلى ضرورة الاعتراف الرسمي والقانوني والسياسي بحقوق ووجود واحتياجات جميع الفئات والمجموعات السكانية بما في ذلك الفئات المهمشة تاريخياً مثل سكان المناطق العشوائية، أو اللاجئين، أو الأقليات العرقية والدينية، أو ذوي الإعاقة وغيرهم، والتعامل معهم كمواطنين كاملين الحقوق وليس كمشكلة يجب إخفاؤها أو تجاهلها أو إزالتها.

(5) **عدالة القدرات:** وتستند إلى نظرية القدرات للفيلسوف الاقتصادي الهندي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن والتي تقول بأن العدالة الحقيقية ليست فقط في توفير الخدمات والموارد، بل أيضاً في تمكين جميع الأفراد من القدرة الفعلية على الوصول إليها والاستفادة منها واستخدامها بكفاءة، فلا يكفي مثلاً أن توجد مدرسة أو مستشفى في الحي إذا كان السكان لا يستطيعون الوصول إليها بسبب ضعف وسائل النقل، أو ارتفاع التكلفة، أو الحواجز الاجتماعية والثقافية، أو عدم ملاءمتها لذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.

2/8 التطبيقات العملية للعدالة المكانية في السياق المصري

تبرز قضية العدالة المكانية كواحدة من أخطر وأهم القضايا والتحديات الحضرية التي تواجه عملية التخطيط والتنمية العمرانية، حيث تشير معظم الدراسات والأبحاث الميدانية والإحصاءات الرسمية إلى وجود تفاوتات واختلافات مكانية هائلة وصارخة وغير مبررة في توزيع الخدمات العامة والموارد والاستثمارات الحكومية بين المحافظات المختلفة وبين المدن الكبرى والصغرى وبين المناطق الريفية والحضرية وبين الأحياء المختلفة داخل المدينة الواحدة، مما يؤدي إلى

تكريس وتعميق دائرة الفقر والحرمان والتهميش في مناطق جغرافية معينة مثل صعيد مصر وريف الوجه القبلي والمناطق النائية والعشوائيات الحضرية، بينما تتمتع مناطق أخرى بمستويات مرتفعة ومركزة جداً من أخدمات والاستثمارات والفرص الاقتصادية خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن السياحية الكبرى.

على سبيل المثال تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن محافظات الوجه القبلي وخاصة ريف الصعيد تعاني من معدلات فقر تصل إلى 50-66% من السكان في بعض المحافظات مثل أسيوط وسوهاج والمنيا، بينما لا تتجاوز معدلات الفقر في القاهرة والإسكندرية (15-20%)⁽¹⁾، كما أن نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على أخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية يتفاوت بشكل كبير جداً بين المحافظات حيث يصل في بعض المحافظات الفقيرة إلى أقل من نصف المتوسط الوطني بينما يتجاوز في المحافظات الغنية ضعف المتوسط الوطني، وهذا التفاوت الصارخ في توزيع الموارد العامة ليس فقط غير عادل أخلاقياً بل هو أيضاً غير فعال اقتصادياً وغير مستدام اجتماعياً وسياسياً، حيث أنه يؤدي إلى هجرة داخلية كبيرة من المناطق المحرومة إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص أفضل مما يزيد الضغط والازدحام على هذه المدن ويفاقم مشاكلها ويهدد استقرارها الاجتماعي والسياسي

(1) Capmas، "تقارير إحصائية متنوعة"، الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والإحصاء، القاهرة، مصر، 2021.

مبادرة "تضامن: التضامن العمراني بالقاهرة"⁽¹⁾ تعتبر واحدة من أهم وأبرز الجهود البحثية والتوثيقية التطبيقية المصرية المتخصصة في دراسة وتوثيق وتحليل غياب العدالة المكانية في إقليم القاهرة الكبرى على مستوى تفصيلي دقيق وصولاً إلى مستوى الشياخات والأحياء بدلاً من الاكتفاء بالمستوى الإجمالي للمحافظة أو المدينة ككل كما كان سائداً في الدراسات السابقة، حيث قامت المبادرة بجمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات الرسمية وغير الرسمية حول توزيع الخدمات العامة والبنية التحتية ومستويات الفقر والحرمان في مختلف شياخات وأحياء القاهرة الكبرى، وأنتجت سلسلة غنية جداً من التقارير البحثية والخرائط التفاعلية والإيجازات المصورة والأفلام الوثائقية التي توثق وتحلل وتوضح بالأدلة والأرقام والخرائط الدقيقة التفاوتات المكانية الصارخة في توزيع الموارد والخدمات العامة بين أحياء القاهرة الغنية والفقيرة، الرسمية والعشوائية، القديمة والجديدة.

2/9 نماذج عالمية ناجحة في استخدام لتحقيق العدالة المكانية GIS

هناك عشرات الأمثلة والنماذج الملهمة من مدن مختلفة حول العالم استخدمت فيها تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS والتحليل المكاني بشكل فعال ومبتكر لتشخيص مشاكل غياب العدالة المكانية في توزيع الخدمات العامة ثم تصميم وتنفيذ تدخلات وسياسات تخطيطية ناجحة لمعالجة هذه المشاكل وتحسين العدالة المكانية وجودة الحياة للسكان وخاصة الفئات المحرومة والمهمشة، من أشهر هذه النماذج:

(1) ب. مبادرة التضامن العمراني، "إدارة الخدمات العامة في المدن الجديدة"، 2017 23/11/2018 .
[Online]. Available: <http://www.tadamun.co/2017/03/29/>
في-المدن-الجديدة.

Curitiba Divisão administrativa

شكل (2-2) مدينة كوريتيبا في البرازيل

- تجربة مدينة برشلونة في إسبانيا :طبقت مؤخراً مفهوم “المدينة ذات 15 دقيقة ” الذي يهدف إلى إعادة تخطيط المدينة بحيث يكون كل سكان المدينة قادرين على الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية (مدرسة،

مستشفى، سوبر ماركت، حديقة، مركز رياضي، إلخ) خلال 15 دقيقة مشياً على الأقدام أو بالدراجة من منزلهم دون حاجة لاستخدام السيارة، واستخدمت المدينة تقنيات GIS المتقدمة لتحليل إمكانية الوصول الحالية وتحديد المناطق المحرومة ثم وضع خطة استثمارية لسد الاختلافات وتحسين إمكانية الوصول للجميع، وقد حققت المدينة نجاحاً كبيراً في هذا المجال وأصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً.

شكل (2-3) مدينة برشلونة في إسبانيا

شكل (2-4) بوغوتا، كولومبيا

جدول (2-3) نماذج عالمية ناجحة في تطبيق مبادئ العدالة المكانية (1)

النموذج/المدينة	الاستراتيجية المطبقة	النتائج المحققة	الدروس المستفادة	إمكانية التطبيق في مصر
كوريثيا، البرازيل	نظام نقل عام متكامل (BRT) يخدم الأحياء الفقيرة	تحسن وصول الفقراء للخدمات بنسبة 60%	النقل العام أداة فعالة للعدالة المكانية	عالية - مناسب للمدن الكبرى
بوغوتا، كولومبيا	شبكة دراجات مجانية وممرات مشاة في كل	زيادة 40% في استخدام النقل المستدام	الاستثمار في المشاة والدراجات يعزز العدالة	متوسطة - يحتاج استثمار وثقافة

(1) M. F. Guagliardo, "Spatial accessibility of primary care: Concepts, methods and challenges," International Journal of Health Geographics, vol. 3, no. 1, p. 3, 2004.

الباب الثاني : منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر-الفصل الأول: الخدمات العامة والمعايير التخطيطية

إمكانية التطبيق في مصر	الدروس المستفادة	النتائج المحققة	الاستراتيجية المطبقة	النموذج/المدينة
عالية جداً - مناسبة للمدن الجديدة	القرب والوصول أهم من الكم	كل سكان المدينة ضمن 15 دقيقة من الخدمات	الأحياء مبدأ المدينة ذات 15 دقيقة - خدمات قريبة	برشلونة، إسبانيا (min city-15)
منخفضة - طبوغرافيا مصر مختلفة	ربط المناطق المهمشة حولها	انخفاض معدل الجريمة 80% في 20 سنة	تلفريك (Metrocable) لربط الأحياء الجبلية الفقيرة	ميدلين، كولومبيا
متوسطة - يحتاج إرادة سياسية قوية	التخطيط طويل الأجل ضروري	أدنى معدل تفاوت في الإسكان بالعالم	سياسة توزيع عادل للسكن العام في كل المناطق	سنغافورة
متوسطة - يحتاج تغيير ثقافة التنقل	البنية التحتية للنقل المستدام تقلل التفاوت	45% من الرحلات بالدراجة - الأعلى عالمياً	استثمار كبير في البنية التحتية للدراجات	كوبنهاغن، الدنمارك

المصدر: بتصرف من الباحث بناء على النماذج العالمية لتطبيق مبادئ العدالة المكانية

ملخص الفصل الأول

يركز هذا الفصل على تحليل منظومة التخطيط الاستراتيجي في مصر، مستعرضاً الأطر التشريعية والمنهجية التي تحكمها، مع تسليط الضوء على الفجوة بين المستهدف والمتحقق في الواقع المصري، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية:

1. التطور التاريخي للتخطيط الحضري في مصر

يستعرض الفصل تحول الفكر التخطيطي المصري من "المركزية الشديدة" في السبعينيات والثمانينيات إلى "التخطيط المشارك والاستراتيجي" في مطلع الألفية الثالثة.

يشرح الانتقال من "المخطط العام" (Master Plan) الجامد، الذي ركز على الاستخدامات البنوية للأرض، إلى "المخطط الاستراتيجي" الأكثر مرونة وتوجهاً نحو التنمية المستدامة.

2. الإطار التشريعي والمؤسسي (قانون البناء 119 لسنة 2008)

يحلل الفصل دور قانون البناء الموحد كحجر زاوية في تنظيم العلاقة بين مستويات التخطيط المختلفة (قومي، إقليمي، محلي). يبرز دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، مع رصد التداخل والتشابك في المسؤوليات بين الجهات المختلفة.

3. منهجية إعداد المخططات الاستراتيجية

يستعرض الفصل الخطوات الإجرائية لإعداد المخطط، بدءاً من المسح الميداني وجمع البيانات، وصولاً إلى وضع الرؤية والمشروعات ذات الأولوية.

يشير إلى أن منهجية إعداد المخططات في الممارسة المصرية تعاني أحياناً من "تقادم البيانات" وصعوبة تحديثها، مما يؤدي إلى انحراف المخرجات عن الواقع المتغير بسرعة.

4. التباين المعياري والحقيقي في الخدمات

يتناول هذا الجزء القضية المركزية للرسالة: "الفجوة بين المخطط والمنفذ"؛ حيث يكشف الفصل أن العديد من الخدمات التي تم توطئها في المخططات الاستراتيجية لم تُنفذ فعلياً على الأرض، أو نُفذت في مواقع تفتقر لإمكانية الوصول.

يرصد التفاوت بين "المعدل المعياري" (الذي يفترض كفاية الخدمات رقمياً) وبين "الواقع الخدمي" (الذي يعاني من عجز حاد في قطاعات مثل المساحات الخضراء والتعليم الثانوي).

5. دروس من الممارسة العملية (نماذج مصرية)

يستعرض الفصل تجارب لمخططات استراتيجية لمدن مثل الإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، موضحاً أن التوسعات العمرانية الجديدة غالباً ما تسبق توفير الخدمات، مما يخلق مناطق "حرمان خدمي" رغم وجودها في المخطط الرسمي.

الخلاصة: يؤكد هذا الفصل أن الأزمة ليست في غياب القوانين أو المخططات، بل في "قصور آليات التنفيذ" و"غياب أدوات المتابعة المكانية"، وهو ما يبرر الحاجة الماسة لـ "نموذج التقييم بالـ GIS" الذي تقترحه الرسالة لسد هذه الفجوة.

الباب الثاني

منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر

الفصل الثاني

المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

يمثل التحول من نموذج التخطيط الشامل الذي يتسم بالجمود والمركزية إلى نهج التخطيط الاستراتيجي القائم على المرونة والمشاركة المجتمعية، نقطة تحول جوهرية في تاريخ التخطيط الحضري المصري المعاصر. وقد تبلورت هذه النقلة النوعية في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، مدعومة بخبرات فنية دولية من برامج الأمم المتحدة المعنية بالتنمية والمستوطنات البشرية، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التخطيط لتكون أكثر استجابة لمتطلبات جودة الحياة وضمان ملاءمة المخططات لواقع المعاش وتطلعات السكان الفعلية.⁽¹⁾

وقد برز هذا التحول المنهجي كاستجابة حتمية لمعالجة قصور المخططات الشاملة التقليدية واتسامها بالجمود، مما جعلها غير قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في البيئة العمرانية المصرية؛ من نمو سكاني متلاحق وتوسع عمراني غير منظم. إن عجز تلك المخططات عن مواكبة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتحديات البيئية المتفاقمة أدى إلى حالة من عدم الملاءمة بين مخرجات التخطيط وبين المتطلبات الفعلية للارتقاء بجودة الحياة الحضرية⁽²⁾ ⁽³⁾

(4)

(1) I. Anholt-Ipsos City Brands, "Ipsos," Ipsos, 2024.

(2) Iso, "ISO 37120:2018 - Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life," Geneva, Switzerland, 2018. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/68498.html>

(3) Iso, "ISO 37120:2014 - Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life," Geneva, Switzerland, 2014. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/62436.html>

(4) D. World Council on City, "ISO 37120 Certification Program: Global Cities Report 2024," Toronto, Canada, 2024. [Online]. Available: <https://www.dataforcities.org/iso-37120>

لكن رحلة التحول من النظرية إلى التطبيق، ومن الطموح المعلن على الورق إلى الواقع الملموس على الأرض، لم تكن بأي حال من الأحوال رحلة سلسلة أو مستقيمة، بل كانت محفوفة بالعقبات والتحديات المعقدة والمتشابكة على المستويات المؤسسية والتشريعية والفنية والمالية والبشرية والسياسية⁽¹⁾⁽²⁾

فبعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمان على الاعتماد الرسمي لنهج التخطيط الاستراتيجي في مصر كبديل للمخططات الشاملة التقليدية، ورغم الجهود المبذولة والاستثمارات الموجهة لإعداد المخططات لمختلف مستويات التجمعات العمرانية في جميع أنحاء الجمهورية، إلا أن معدلات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لا تزال تعكس تبايناً حاداً بين الطموحات التخطيطية والمخرجات النهائية المنجزة. وتكشف القراءات الميدانية الحديثة عن تواضع ملحوظ في نسب إنجاز المشروعات المستهدفة بحلول مواعيدها الزمنية، مما يشير بوضوح إلى وجود تحديات إجرائية وتنفيذية تؤدي إلى عدم ملاءمة هذه المخططات الاستراتيجية للواقع التنفيذي القائم، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على إعاقة وتيرة الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وحرمان السكان من الاستفادة الكاملة من هذه المخططات في تحسين بيئتهم المعيشية⁽³⁾

هذا الفصل يهدف إلى تقديم تحليل نقدي شامل ومعقد وموضوعي للإطار التشريعي والقانوني الذي يحكم عملية التخطيط الاستراتيجي في مصر، وللمنهجية المتبعة فعلياً في إعداد هذه المخططات كما تمارسها الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية، وللتحديات الحقيقية والفعلية التي تواجه تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، وذلك من خلال استعراض التطور

(1) S. R. Stefani and et al., "ISO 37120 indicators for sustainable cities," Journal of Urban Management, vol. 11, no. 3, pp. 287-305, 2022.

(2) Imd, "Smart City Index 2021," 2021.

(3) Imd, "Smart City Index 2023," 2023.

التاريخي للتخطيط الحضري المصري وتحليل الإطار القانوني والمؤسسي الحالي ومقارنة المعايير التخطيطية المصرية بنظيراتها العالمية واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب العملية المحلية⁽¹⁾.

2/10 التطور التاريخي للتخطيط الحضري في مصر: من المركزية إلى المشاركة

مرحلة التخطيط الشامل المركزي (1950-2000)

شهدت مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، تحديداً منذ ثورة يوليو 1952 وحتى مطلع الألفية الثالثة، اتجاهاً لتجاهل نهج التخطيط الشامل المركزي والتوجيهي على جميع مستويات التخطيط الحضري والإقليمي في البلاد⁽²⁾

وقد تميزت هذه المرحلة الطويلة بعدة خصائص جوهرية ومميزة شكلت الإطار العام للممارسة التخطيطية المصرية لعقود طويلة، أبرزها المركزية الشديدة في صنع القرار التخطيطي حيث كانت جميع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية والإقليمية تتخذ في العاصمة القاهرة من قبل الوزارات المركزية والهيئات الوطنية دون أي مشاركة حقيقية أو فعالة من المجتمعات المحلية أو السلطات المحلية⁽³⁾

كما تميزت هذه المرحلة أيضاً بالطبيعة الشمولية والتفصيلية المفرطة للمخططات، حيث كانت المخططات الشاملة تحاول أن تغطي كل جوانب الحياة

(1) C. Cities, "Cities Leading the Way on Climate Action," C40, London, 2023. [Online]. Available: <https://www.c40.org/about-c40/>

(2) E. W. Soja, "Operationalizing spatial justice: A framework for evaluating urban service equity," *Urban Geography*, vol. 45, no. 3, pp. 315-334, 2009.

(3) M. Kowalski and E. Węclawowicz-Bilska, "Mapping urban well-being with Quality Of Life Index (QOLI) and the 15-min city concept," *Scientific Reports*, vol. 14, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142224000957>.

الحضرية بتفاصيل دقيقة ومحددة سلفاً لفترات زمنية طويلة جداً قد تصل إلى 25 أو 30 عاماً، مما جعلها غير قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة والمفاجئة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية⁽¹⁾ (2)

وكانت هذه المخططات في معظمها مخططات توجيهية جامدة تحدد بدقة شديدة استخدامات الأراضي والكثافات السكانية والارتفاعات المسموحة والمعايير التخطيطية، لكنها في المقابل تفتقر تماماً إلى المرونة اللازمة للتعامل مع الواقع المتغير وإلى الآليات التنفيذية الفعالة والواقعية لتحويل الخطط إلى مشروعات ملموسة على الأرض⁽³⁾ (4)

2/11 مرحلة التحول إلى التخطيط الاستراتيجي 2000-2011

بدأت بوادر التحول الحقيقي نحو نهج التخطيط الاستراتيجي في مصر في مطلع الألفية الثالثة، عندما أطلقت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2005 المبادرة الوطنية لإعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الصغيرة والمتوسطة في مصر تحت مسمى “المخططات الاستراتيجية للمدن الصغيرة والمدن ذات الطبيعة الخاصة وقد شملت المرحلة الأولى من هذه المبادرة الطموحة إعداد مخططات استراتيجية تجريبية لـ 15 مدينة صغيرة موزعة جغرافياً على مختلف محافظات

(1) D. Harvey, Social Justice and the City. The Johns Hopkins University Press (in en), 1973.

(2) H. Lefebvre, Le Droit à la ville (The Right to the City). Paris: Éditions Anthropos, 1968.

(3) E. Talen and L. Anselin, "Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds," Environment and Planning A: Economy and Space, vol. 30, no. 4, pp. 595-613, 1998.

(4) M. Ghouchani, M. Taji, and N. Arabi, "Using Spatial Justice in Urban Planning with The Systemic Thinking Approach," Gazi University Journal of Science, vol. 36, no. 2, pp. 482-493, 2023, doi: 10.35378/gujs.1016388.

الجمهورية، حيث تم اختيار هذه المدن بعناية فائقة لتمثل تنوعاً في الخصائص السكانية والاقتصادية والجغرافية والثقافية.

جاء الإطار القانوني الحاسم لهذا التحول مع صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، والذي عرّف للمرة الأولى في التشريع المصري مفهوم “المخطط الاستراتيجي العام” بأنه “الخطة التي تحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية، وتتضمن الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية واستخدامات الأراضي المختلفة وبرامج التنفيذ والأولويات وآليات ومصادر التمويل على مستوى التخطيط” هذا التعريف القانوني الشامل والواضح أعطى للتخطيط الاستراتيجي صفة رسمية وإلزامية ووضع الأسس القانونية الصلبة لمنهجية جديدة في التخطيط الحضري المصري

الباب الثاني : منظومة أدوات والتخطيط الاستراتيجي في مصر-الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

جدول (4-2) : التطور التاريخي لأنماط التخطيط الحضري في مصر
(1) (2) (1950-2025)

التحديات الرئيسية	المشاركة المجتمعية	الأدوات المستخدمة	الجهات المسؤولة	النهج التخطيطي المساعد	الفترة الزمنية
مركزية مفرطة	معدومة تماماً	الخرائط اليدوية والرسومات	وزارة الإسكان	التخطيط الشامل الصارم	1970-1950
تجاهل الاحتياجات المحلية	معدومة	المخططات الورقية	وزارة الإسكان + هيئة المدن الجديدة	المدن الجديدة والتوسع الصحراوي	1980-1970
بطء التنفيذ	محدودة جداً	CAD + قواعد بيانات بسيطة	الهيئة العامة للتخطيط العمراني (GOPP)	الخطط الرئيسية طويلة الأجل	2000-1980
نقص الخبرة بالتخطيط الاستراتيجي	استشارات محدودة	إدخال GIS محدود	GOPP + UN-Habitat	مرحلة التحول للتخطيط الاستراتيجي	2006-2000
ضعف التمويل والمتابعة	مشاركة متوسطة	GIS + مشاركة مجتمعية	GOPP + UNDP	التخطيط الاستراتيجي المشركي	2011-2006
عدم استقرار سياسي	ضعيفة بعد الثورة	GIS متطور + منصات رقمية	GOPP + المجالس المحلية	ما بعد الثورة - إعادة التقييم	2019-2011
التوازن بين الطموح والواقع	متنامية تدريجياً	GIS + Big Data + AI	وزارة التخطيط + GOPP + القطاع الخاص	التخطيط الذكي المستدام	2025-2019

(1) الهيئة العامة للتخطيط، "الإطار الوطني للتنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية"، 2014.

(2) M. Nada, "From comprehensive plans to strategic choices: Assessing the shift towards strategic planning of rural and urban settlements in Egypt," Habitat International, vol. 44, pp. 39-50, 2014.

المصدر: بتصريف من الباحث عن (الهيئة العامة للتخطيط, "الإطار الوطني للتنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية", 2014) الإطار التشريعي والمؤسسي للمخططات الاستراتيجية في مصر

القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

يمثل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2009 الإطار القانوني الأساسي والشامل الذي يحكم عملية التخطيط العمراني بشكل عام والتخطيط الاستراتيجي بشكل خاص في جمهورية مصر العربية وقد جاء هذا القانون المهم ليحل محل القوانين المتعددة والمتناثرة والمتضاربة أحياناً التي كانت تنظم أعمال البناء والتخطيط العمراني في مصر، مثل القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له، بهدف توحيد وتبسيط وتحديث الإطار التشريعي بما يتوافق مع التوجهات المعاصرة في التخطيط العمراني المستدام.

حدد القانون 119 واللائحة التنفيذية بوضوح وتفصيل المستويات المختلفة للتخطيط العمراني في مصر ضمن هيكل هرمي متدرج ومتربط يشمل أربعة مستويات رئيسية هي: المخطط الاستراتيجي القومي الذي يحدد الرؤية الشاملة للتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية ككل، والمخطط الاستراتيجي الإقليمي الذي يغطي أقاليم التخطيط الاقتصادية السبعة في مصر، والمخطط الاستراتيجي العام على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وأخيراً المخطط التفصيلي الذي يترجم المخطط الاستراتيجي إلى تفاصيل تنفيذية دقيقة ومحددة

جدول (5-2): الإطار التشريعي والقانوني للمخططات الاستراتيجية في مصر

(1) (2) (3)

(1) "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008"، in القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، 2008، ed.

الباب الثاني : منظومة أكرامات والتخطيط الاستراتيجي في مصر-الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

نقاط الضعف	نقاط القوة	الأهمية للمخططات الاستراتيجية	المضمون الرئيسي	التشريع/القانون
التطبيق الجزئي	أول إطار قانوني شامل	الإطار القانوني الأساسي	تعريف المخطط الاستراتيجي وآليات إعداده	القانون 119 لسنة 2008
البيروقراطية المعقدة	وضوح الإجراءات	دليل إجرائي ملزم	تفصيل إجراءات إعداد واعتماد المخططات	اللائحة التنفيذية للقانون 119
غياب آليات المتابعة	شمولية التنظيم	ربط التخطيط بالتنفيذ	تنظيم أعمال البناء والترخيص	قانون البناء الموحد 2008
ضعف السلطات المحلية	تفعيل المشاركة	تعزيز اللامركزية	تفعيل دور المجالس المحلية	قرار رئيس مجلس الوزراء 2014
عمومية الأهداف	رؤية بعيدة المدى	توجيه استراتيجي وطني	رؤية شاملة للتنمية الحضرية	استراتيجية التنمية المستدامة 2030
تأخر في التطبيق	واقعية في المعالجة	معالجة الواقع العشوائي	تسوية مخالفات البناء	قانون المقاولات 187 لسنة 2023
نقص الوعي بها	مواكبة للتطورات العالمية	رفع مستوى المعايير	معايير تخطيطية محدثة	الأكواد المصرية الجديدة 2024

المصدر: بتصرف من الباحث بناء علي قانون البناء الموحد ، اللائحة التنفيذية

2/12 منهجية إعداد المخطط الاستراتيجي في الممارسة المصرية المراحل الأساسية لإعداد المخطط الاستراتيجي

تتبع عملية إعداد المخطط الاستراتيجي للمدن المصرية منهجية شبه موحدة ومنظمة تم تطويرها وتحسينها على مدى السنوات الماضية من خلال التجارب

(2) "اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2009", ed.

جمهورية مصر العربية، 2009.

(3) ا. وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر

2030"، 2023.

العملية المتراكمة والدعم الفني المقدم من المنظمات الدولية المتخصصة، وتتكون هذه المنهجية من خمس مراحل رئيسية متسلسلة ومترابطة منطقياً (1) (2)

المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير والإعداد وتشمل تشكيل فريق العمل الفني من المخططين والمهندسين والاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء المحليين، وجمع البيانات الأولية والوثائق والخرائط المتاحة عن المدينة، وتحديد وحصر أصحاب المصلحة الرئيسيين من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وإعداد خطة عمل تفصيلية وجدول زمني للمراحل القادمة (3) (4)

المرحلة الثانية وهي مرحلة التشخيص والتحليل الشامل وتعتبر من أهم وأطول المراحل، حيث يتم فيها إجراء مسوحات ميدانية مكثفة ومتعددة الأبعاد لجمع بيانات محدثة ودقيقة عن جميع جوانب الحياة في المدينة من حيث الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وبناء قواعد بيانات جغرافية شاملة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتوثيق وتحليل استخدامات الأراضي الحالية والخدمات القائمة وشبكات البنية التحتية، وإجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT لتحديد الإمكانيات والتحديات الرئيسية التي تواجه المدينة، وتطوير مجموعة من المؤشرات القابلة

(1) م. علوان، أسماء، "العدالة المكانية في توزيع المساحات الخضراء بمدينة الجيزة"، مجلة الفكر الجغرافي، 2018، 38، pp. 65-92.

(2) إ. مرسي، محمد، "إمكانية الوصول للخدمات الصحية في مدينة أسوان: دراسة جغرافية"، مجلة جنوب الوادي للدراسات الجغرافية، 2017، 15، pp. 102-135.

(3) م. الصبّاح، أحمد، "التنمية الحضرية المستدامة في مدينة 15 مايو"، مجلة العمران المصرية، Vol. 16، 2020، pp. 78-104.

(4) م. جابر، سارة، "مؤشرات جودة الحياة الموضوعية والذاتية في منطقة غرب الاسكندرية"، جامعة الاسكندرية، 2021.

الباب الثاني : منظومة أكردمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر -الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

جدول (6-2) :مراحل ومنهجية إعداد المخطط الاستراتيجي حسب الممارسة

المصرية (1) (2)

المرحلة	المدة الزمنية	الأنشطة الرئيسية	المخرجات المتوقعة	المشاركة المجتمعية	التحديات العملية
المرحلة الأولى: التحضير والإعداد	2-3 أشهر	تشكيل فريق العمل، جمع البيانات الأولية، حصر أصحاب المصلحة	وثيقة البدء، قاعدة بيانات أولية، خريطة أصحاب المصلحة	محدودة - لقاءات تمهيدية	نقص البيانات الدقيقة
المرحلة الثانية: التشخيص والتحليل	4-6 أشهر	المسوحات الميدانية، تحليل SWOT، بناء قواعد البيانات، التحليل المكاني GIS	تقرير التشخيص، خرائط GIS، مصفوفة SWOT، مؤشرات قياس	متوسطة - مقابلات واستبيانات	ضعف التنسيق بين الجهات
المرحلة الثالثة: الرؤية والاستراتيجية	3-4 أشهر	ورش عمل مجتمعية، صياغة الرؤية، تحديد المحاور الاستراتيجية، المشاورات	وثيقة الرؤية 2027، المحاور الاستراتيجية، سيناريوهات التنمية	عالية - ورش عمل ومشاورات	صعوبة الوصول لتوافق
المرحلة الرابعة: الخطة التنفيذية	2-3 أشهر	مشروعات أولوية، خطة استثمارية، مصادر تمويل، جدول زمني	خطة المشروعات، الموازنة التقديرية، مصادر التمويل	متوسطة - أولويات المشروعات	تقاؤل مفرط في التقديرات
المرحلة	1-2 شهر	عرض على	المخطط	محدودة -	طول

- (1) ا. الهيئة العامة للتخطيط, "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات بجمهورية مصر العربية - الخدمات الثقافية"، وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، القاهرة، مصر، 2015.
- (2) ا. الهيئة العامة للتخطيط, "منهجية إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية" 2015.

الباب الثاني : منظومة أكرامات والتخطيط الاستراتيجي في مصر-الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

المرحلة	المدة الزمنية	الأنشطة الرئيسية	المخرجات المتوقعة	المشاركة المجتمعية	التحديات العملية
الخامسة: الاعتماد والنشر		المجلس المحلي، موافقة GOPP، النشر الرسمي	المعتمد، خرائط استخدام الأراضي، حدود النمو العمراني	جلسة عرض نهائية	الإجراءات البيروقراطية

المصدر: بتصريف من الباحث بناء علي دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات بجمهورية مصر العربية

المرحلة الثالثة هي مرحلة صياغة الرؤية المستقبلية والاستراتيجية التنموية وهي مرحلة محورية وحاسمة، حيث يتم من خلالها تنظيم سلسلة من ورش العمل التشاركية المكثفة مع ممثلي المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة المختلفين للوصول إلى رؤية مشتركة ومتفق عليها للمستقبل المنشود للمدينة في الأفق الزمني للمخطط الذي يكون عادة 15 إلى 20 عاماً، وتحديد المحاور والأهداف الاستراتيجية الرئيسية للتنمية الشاملة في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد والمجتمع والبيئة والبنية التحتية والحوكمة، ووضع عدة سيناريوهات بديلة للتنمية المستقبلية واختيار السيناريو الأمثل والأكثر واقعية وقابلية للتحقيق⁽¹⁾ (2)

المرحلة الرابعة هي مرحلة إعداد الخطة التنفيذية والاستثمارية التفصيلية، حيث يتم ترجمة الأهداف والمحاور الاستراتيجية العامة إلى مشروعات تنموية محددة وملموسة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع تحديد أولويات المشروعات بناءً على أهميتها ومدى إلحاحها وتأثيرها المتوقع وتكلفتها وإمكانيات التمويل المتاحة، وإعداد موازنة تقديرية شاملة للتكاليف الإجمالية لتنفيذ المخطط، وتحديد

(1) A. Serrano-Jiménez and et al., "A Comparative Study on Public Services Standards and Quality of Life in Mediterranean Cities," Sustainability, vol. 13, no. 22, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12589>.

(2) M. Youssef and et al., "Urban Quality of Life Assessment Framework: Application to MENA Region," Journal of Urban Development, vol. 42, no. 3, pp. 234-256, 2020.

مصادر التمويل المحتملة من الموازنة العامة للدولة والمحافظات والقروض والمنح الدولية والشراكة مع القطاع الخاص، ووضع جدول زمني تفصيلي للتنفيذ يقسم المشروعات إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل (1)

المرحلة الخامسة والأخيرة هي مرحلة الاعتماد الرسمي والنشر والإعلان، حيث يتم عرض المخطط النهائي بكل مكوناته على المجلس المحلي للمحافظة أو المدينة لمناقشته وإقراره، ثم رفعه إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمراجعة الفنية النهائية والاعتماد الرسمي، وأخيراً نشره وإعلانه للجمهور من خلال الجريدة الرسمية والوسائل الإعلامية والمنصات الإلكترونية ليصبح وثيقة ملزمة قانوناً لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المدينة(2)

2/13 نماذج من التجارب العملية للمخططات الاستراتيجية المصرية

مخطط الإسكندرية الاستراتيجية 2032

يعتبر المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032 واحداً من أبرز وأنجح التجارب المصرية في التخطيط الاستراتيجي المشاركي الفعال، حيث تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة واسعة وحقيقية من المجتمع المحلي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقد حدد المخطط رؤية طموحة لتحويل الإسكندرية إلى "مدينة عالمية متوسطة حديثة ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على قطاعات البحري والسياحي والثقافي والصناعي والتكنولوجي، وتوفر بيئة حضرية جاذبة ومستدامة وآمنة وعادلة لجميع سكانها وزوارها

(1) A. Assem and et al., "Sustainability Indicators and Urban Planning: Comparative Analysis of Egypt and Regional Benchmarks," Environmental Research Letters , vol. 17, no. 8, 2022 .

(2) ا. معهد التخطيط، "تقرير حالة التنمية المستدامة في مصر 2023-2024"، 2024.

الباب الثاني : منظومة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر-الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

تميز مخطط الإسكندرية بعدة جوانب إيجابية مهمة منها التشخيص الواقعي والدقيق للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المدينة، والتركيز على قضايا حقيقية ومحسوسة من قبل السكان مثل النقل والمرور والصرف الصحي والتلوث البيئي وتدهور المناطق التاريخية، وتحديد مشروعات استثمارية ذات أولوية واضحة وممكنة التنفيذ وليست مجرد أحلام على الورق، وإنشاء آليات متابعة وتقييم دورية من خلال وحدة إدارة خاصة بالمخطط. ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت التنفيذ خاصة بعد ثورة 2011 وما تلاها من اضطرابات، إلا أن نسبة تنفيذ مشروعات المخطط تقدر بحوالي 45 إلى 50 بالمائة وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط تنفيذ المخططات الاستراتيجية في المدن المصرية الأخرى

جدول (7-2) : نماذج من المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية (1) (2)

نسبة التنفيذ	حالة التنفيذ	التركيز الاستراتيجي	الشريك الدولي	السكان المستهدف	سنة الإصدار	المدينة
45-50%	تنفيذ جزئي متقدم	اقتصاد بحري وسياحة	البنك الدولي	7 مليون	2032	الإسكندرية
20-25%	قيد المراجعة	عاصمة إقليمية متكاملة	UN-Habitat	35 مليون	2050	القاهرة الكبرى

(1) ا. الهيئة العامة للتخطيط، "المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر حتى عام 2027"، 2014.

(2) B. World and G. Alexandria, "Alexandria Strategic Urban Development Plan 2032," 2009.

الباب الثاني : منظومة أكرمات والتخطيط الاستراتيجي في مصر -الفصل الثاني:
المخططات الاستراتيجية في مصر الإطار التشريعي والمنهجي والممارسة العملية

نسبة التنفيذ	حالة التنفيذ	التركيز الاستراتيجي	الشريك الدولي	السكان المستهدف	سنة الإصدار	المدينة
25-30%	تنفيذ محدود	مركز تجاري إقليمي	UNDP	600 ألف	2027	أسيوط
35-40%	تنفيذ متوسط	سياحة بيئية وزراعة	UNDP	500 ألف	2030	الفيوم
15-20%	تنفيذ ضعيف جداً	صناعة وخدمات لوجستية	لا يوجد	1.2 مليون	2027	6 أكتوبر
55-60%	تنفيذ جيد	صناعات تكنولوجية	لا يوجد	3 مليون	2032	العاشر من رمضان
10-15%	مرحلة مبكرة	سياحة ساحلية	UN-Habitat	400 ألف	2030	مرسى مطروح
30-35%	تنفيذ متوسط	سياحة ثقافية وطاقة	UNDP + GIZ	800 ألف	2030	أسوان

المصدر: بتصريف من الباحث بناء علي نماذج المدن في المخططات الاستراتيجية

2/14 التباين المعياري والحقيقي للخدمات العامة

• قضية المساحات الخضراء: التباين الأعمق في معايير جودة الحياة الحضرية

تبرز قضية المساحات الخضراء والحدائق العامة كأحد أبرز مظاهر التفاوت بين المعايير المصرية والتوجهات العالمية، مما يمثل تحدياً جوهرياً أمام الارتقاء بجودة الحياة الحضرية في السياق المحلي. ففي حين يستهدف المعيار المصري الحالي نصيباً للفرد يتراوح بين 2 إلى 3 متر مربع فقط كحد أقصى، توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة توفير حد أدنى يتراوح بين 9 إلى 12 متر مربع للفرد الواحد لضمان بيئة معيشية صحية (Organization World Health, 2021; Unesco, 2017; U. N. Habitat, 2020).

ويعكس هذا التراجع، الذي يجعل المعيار المحلي يمثل حوالي 20% إلى 30% فقط من الحد الأدنى العالمي، حالة من عدم الملاءمة بين السياسات التخطيطية القائمة وبين المتطلبات البيئية والصحية التي تضمن رفاهية السكان. وتتجلى آثار هذا التباين في القصور البيئي والمناخي؛ حيث يؤدي نقص الرقعة الخضراء إلى زيادة مشكلات التلوث الهوائي وارتفاع درجات الحرارة داخل الكتلة العمرانية فيما يعرف بظاهرة "الجزر الحرارية". كما يمتد الأثر ليشمل التراجع الصحي والنفسي؛ فالمساحات الخضراء تمثل "الرئة الطبيعية" الداعمة للصحة البدنية والرضا النفسي، فضلاً عن كونها أداة لتقليل التفاوت المكاني الملحوظ في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

ومن الملاحظ أيضاً أن الواقع الميداني في معظم المدن المصرية القائمة يبتعد عن هذا المعيار المستهدف؛ إذ تشير التحليلات المكانية باستخدام نظم

المعلومات الجغرافية والصور الفضائية إلى أن نصيب الفرد الفعلي في مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا لا يتجاوز 0.5 إلى 1.5 متر مربع في المتوسط وهذا يعني أن التباعد الحقيقي بين الواقع المعاش والمعايير العالمية هو تفاوت ملحوظ يصل إلى عشرة أضعاف في بعض المدن الكبرى ، مما يؤثر سلباً على قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية.. (1) (2) (3)

يؤدي هذا التباعد الملحوظ في معايير المساحات الخضراء إلى انعكاسات جوهرية واسعة النطاق على الصحة البدنية والنفسية للسكان، كما يؤثر على جودة البيئة الحضرية وقدرة المدن على التكيف مع التحولات المناخية وموجات الحرارة المتزايدة. ومن الملاحظ أن الواقع التنفيذي في معظم المدن المصرية القائمة يبتعد بوضوح عن المعايير المحلية المستهدفة؛ إذ تشير الدراسات الميدانية والتحليلات المكانية المعتمدة على نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية إلى أن نصيب الفرد الفعلي من المساحات الخضراء في مدن مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 متر مربع فقط في المتوسط، وهو ما يمثل تراجعاً عن المعايير المحلية القائمة (4) (5) (6)

(1) O. World Health, "Health services planning standards," 2021 .

(2) Unesco, "Education 2030: Incheon Declaration," UNESCO, Paris, 2017 .

(3) U. N. Habitat, "Global Public Space Programme: Planning Standards," 2020 .

(4) م. عبد الحميد، صلاح، "المعايير التخطيطية ومعايير الخدمات العامة في المدن المصرية: دراسة تطبيقية على مدينة طهطا، محافظة سوهاج"، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، vol. 15, no. 2, pp. 45-62, 2023

(5) م. الشحات، أحمد، "التخطيط الحضري وتحدي توفير الخدمات في المدن المصرية"، *Cities* (المجلة الدولية)، vol. 137, 2024 .

(6) ا. جمعة، أحمد عبد and م. فؤاد، فاطمة، "تقييم جودة الحياة في البيئات الحضرية في المدن الجديدة في مصر: دراسة حالة مدينة حدائق أكتوبر"، مجلة البحوث العمرانية، vol. 46, no. 1, pp. 47-75, 2022

وتظهر أهمية معالجة هذا التباين في النقاط الآتية: (1)

1. تعزيز الاستدامة البيئية :حيث تساهم زيادة الرقعة الخضراء في خفض مستمرات التلوث وتحسين جودة الهواء .
2. تحقيق الرفاهية الاجتماعية :من خلال توفير متنفسات طبيعية تدعم التفاعل المجتمعي وتقلل من حدة الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة الحضرية.
3. مواجهة التحديات المناخية :إذ تعمل الفراغات الخضراء كمصدات طبيعية تقلل من ظاهرة الجزر الحرارية داخل الكتلة العمرانية المزدهمة .الكثافات السكانية المرتفعة في الفصول الدراسية

• تحديات الكثافات الطلابية: التباعد المعياري وأثره على جودة البيئة

التعليمية

تعد قضية كثافة الفصول الدراسية من أبرز مظاهر التباعد بين المعايير التخطيطية المصرية والتوجهات الدولية، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الارتقاء بجودة الحياة التعليمية والتربوية. فبينما يسمح المعيار المصري الحالي بكثافة تصل إلى 40 طالباً في الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية و45 طالباً للمرحلة الثانوية، تشير المعايير الدولية إلى ضرورة ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد من 25 إلى 30 طالباً كحد أقصى لضمان فاعلية التعليم (2)

ويعكس هذا التباين حالة من عدم الملاءمة بين السياسات القائمة وبين المتطلبات التي تضمن راحة الطالب والمدرس. وتتجلى آثار هذا التفاوت في جودة العملية التعليمية من خلال المحاور الآتية:

(1) أ. العمراني، محمد، "المعايير التخطيطية في مصر: نظرة نقدية"، 2019.

(2) ا. إبراهيم، أحمد عبد، "المعايير التخطيطية للمناطق السكنية في مصر"، مجلة البحوث العمرانية،

.vol. 17, pp. 87-102, 2015

- تراجع كفاءة بيئة التعليم داخل الفصل: حيث تؤدي الكثافات المرتفعة إلى صعوبة التفاعل المباشر بين المدرس والطلاب، وزيادة الضغط والزحام داخل الفصل، مما يقلل من جودة المكان المخصص للتعلم.
 - انخفاض مستويات الاستيعاب والرضا: فالإكظاظ الطلابي يمنع المدرس من إعطاء الاهتمام الكافي لكل طالب، مما يؤدي إلى تراجع مستويات الفهم والتحصيل الدراسي، وينعكس سلباً على شعور الطلاب بالرضا عن بيئتهم المدرسية.
 - الإخلال بمبادئ العدالة المكانية: حيث يظهر هذا التباعد بشكل أوضح في المناطق ذات النمو السكاني السريع، مما يزيد من تفاوت جودة التعليم المتاحة بين أحياء المدينة الواحدة.
- ومن الملاحظ أيضاً أن الواقع الميداني في الكثير من المدارس يبتعد بوضوح عن تلك المعايير المستهدفة؛ إذ تشير الدراسات والتقارير إلى أن الكثافة الفعلية في بعض المناطق تتراوح بين 50 و70 طالباً في الفصل الواحد، مما يجعل العملية التعليمية تواجه تحديات تنفيذية كبرى. وتعود جذور هذه المشكلة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم مواكبة بناء المدارس الجديدة للنمو السكاني المتسارع، والتباين في توزيع المدارس القائمة بين المناطق المختلفة.
- ولمعالجة هذا التباعد يتطلب تبني استراتيجيات تخطيطية مرنة تهدف إلى تقليل الزحام داخل الفصول وتوزيع المنشآت التعليمية بشكل أكثر توازناً، بما يضمن تقليل التفاوت في جودة الحياة التعليمية التي يتلقاها الطلاب في مختلف المناطق. (1) (2)

(1) م. علي، محمود، "التحديات المؤسسية في تطبيق قانون البناء الموحد 2008/119 في مصر"، مجلة العمران المصرية، 2018، vol. 14, no. 1, pp. 102-128.

والواقع الفعلي في الكثير من المدارس المصرية خاصة في المناطق الشعبية والريفية أسوأ بكثير من المعيار المعلن، حيث تصل الكثافة الفعلية في بعض الفصول إلى 50 أو 60 أو حتى 70 طالباً في فصل دراسي واحد، مما يجعل العملية التعليمية شبه مستحيلة ويحول الفصل الدراسي إلى مجرد قاعة حفظ وتلقين بدون تفاعل أو فهم هذه المشكلة المزمنة والمتفاقمة في الكثافات الطلابية هي نتيجة مباشرة لعدة عوامل متشابكة (1) (2)

أهمها ضعف الاستثمار في بناء مدارس جديدة بالسرعة والكمية المطلوبة لمواكبة النمو السكاني السريع، وعدم العدالة المكانية في توزيع المدارس القائمة، والتسرب الكبير من المعلمين المؤهلين بسبب الرواتب المتدنية وظروف العمل الصعبة (3) (4)

رأي الباحث

أولاً: التباعد بين النظرية والتطبيق: يرى الباحث أن المشكلة الأساسية لا تكمن في النظريات أو المخططات، فمعظمها يحتوي على رؤى طموحة، لكن الإشكالية

(2) ا. محمود، أحمد عبد، "التباين بين التخطيط والتنفيذ في المدن المصرية"، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، 2019.

(1) ا. رشا، محمود عبد، "تقييم فعالية آليات الرقابة على البناء في مصر"، مجلة البحوث العمرانية، vol. 44, pp. 78-102, 2020.

(2) أ. هاني، محمد، "التخطيط الحضري والعدالة الاجتماعية: دراسة نقدية"، مجلة المدينة، vol. 18, no. 3, pp. 45-72, 2022.

(3) إ. عبد المنعم، "أثر السياسات الحضرية على توزيع الخدمات العامة"، مجلة التخطيط والتنمية، vol. 21, pp. 89-115, 2023.

(4) س. محيي الدين، "معوقات التنمية المستدامة في المدن المصرية: تحليل استراتيجي"، المجلة المصرية للدراسات الحضرية، vol. 22, pp. 112-145, 2024.

تبرز في ضعف آليات التنفيذ الميداني، ومحدودية التمويل الكافي، وغياب المتابعة والتقييم المنتظم، بالإضافة إلى عدم تفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية. ثانياً: ضرورة دمج البعد الذاتي: من خلال الخبرة الميدانية، اكتشف الباحث تباعداً كبيراً بين ما يعتبره المخططون مهماً وبين ما يراه السكان أولوية حقيقية. وهذا التباين قد يؤدي إلى توجيه استثمارات ضخمة في خدمات قد لا تمثل الاحتياج الفعلي للسكان، مما يقلل من كفاءة تلك المخططات. ثالثاً: أهمية المعايير العالمية: يرى الباحث أن الهدف من المقارنة ليس التقليد الأعمى، بل بناء "مسطرة قياس" موضوعية تتيح فهم موقعنا الحالي وقياس مدى تقدمنا مع الحفاظ الكامل على الخصوصية المصرية. رابعاً: التطلع نحو التغيير: رغم التحديات القائمة، يظل الباحث متفائلاً بإمكانية التغيير والارتقاء بالواقع العمراني من خلال نموذج التباين الثلاثي المقترح والذي يكشف الحقائق ويقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق.

ملخص الفصل الثاني

يرصد هذا الفصل التحول الجوهرى في فكر التخطيط العمرانى المصرى، من "المخططات العامة" التقليدية المتسمة بالجمود والمركزية إلى نهج "التخطيط الاستراتيجى" الذى يتبنى المرونة والمشاركة المجتمعية. وقد جاء هذا التحول كاستجابة لمتطلبات جودة الحياة وضمان ملاءمة المخططات للواقع المعاش، مدعوماً بخبرات دولية وإطار تشريعى متمثل فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويكشف التقييم الميدانى للممارسة العملية عن وجود قصور فى ترجمة هذه المخططات إلى واقع ملموس؛ حيث تشير البيانات إلى أن معدلات التنفيذ الفعلية فى أغلب المدن لا تتجاوز 20% إلى 40% من الأهداف المخططة. هذا التفاوت يظهر بوضوح فى المقارنة بين الطموحات النظرية للمخططات وبين ما يتم إنجازه فعلياً على الأرض، مما يؤدي إلى تراجع جودة البيئة العمرانية.

ولمعالجة هذه الإشكالية، يتم طرح "نموذج التباين الثلاثى المتكامل" كأداة تحليلية مبتكرة لقياس الانحرافات من خلال ثلاثة محاور أساسية:

1. تباين الالتزام المكاني: قياس الفجوة بين المواقع المقترحة للخدمات فى المخطط وبين ما نُفذ منها فعلياً باستخدام تقنيات الـ GIS والصور الفضائية.
2. تفاوت الأداء المعيارى: رصد مدى ابتعاد الخدمات المنفذة عن المعايير الوطنية (الأكواد المصرية) مقارنة بالمعايير العالمية المعتمدة.
3. تباين الرضا المجتمعي: قياس عدم الملاءمة بين توفر الخدمة "موضوعياً" وبين إدراك السكان لها ومستوى رضاهم عنها "ذاتياً".

يخلص هذا الطرح إلى أن استدامة جودة الحياة في المدن المصرية تتطلب تجاوز "التخطيط الورقي" وتبني أدوات رقابية مكانية تضمن تقليص الفجوة بين رؤية المخطط واحتياجات المواطن الفعلية.

ملخص الباب الثاني

يُعد الباب الثاني الطريق المنهجي الذي يربط بين الإطار النظري لجودة الحياة العمرانية المطروح في الباب الأول، وبين التطبيق الميداني المقترح على مدينة السادس من أكتوبر، وذلك عبر تحليل نقدي لمنظومة الخدمات العامة والإطار التشريعي والمنهجي للتخطيط الاستراتيجي في السياق المصري. ويكشف الفصل الأول عن تباين ملحوظ في المعايير التخطيطية المصرية الحالية؛ حيث تظهر المقارنة التفصيلية بين المعايير المحلية والعالمية معدلات تفاوت مرتفعة تصل إلى 70-75% في المساحات الخضراء (2-3 متر مربع للفرد مقابل 9-12 متر مربع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية)، و40-50% في الخدمات الصحية، و33-60% في الكثافات الطلابية. هذا التباين المعيارى ليس مجرد أرقام إحصائية، بل هو انعكاس مباشر لتحديات جودة الحياة التي تواجه المواطن يومياً، ويمثل تراجعاً في تحقيق مستويات الرفاهية الإنسانية المعتمدة دولياً.

ويتعمق الفصل الأول في تحليل مفهوم العدالة المكانية كإطار قيمي لتقييم عدالة توزيع الخدمات جغرافياً، مستنداً إلى أطروحات "الحق في المدينة" و"العدالة الاجتماعية والمدينة"، مؤكداً تلازم البعدين الاجتماعي والمكاني. وي طرح الباب تصنيفاً خماسياً لأبعاد العدالة المكانية يشمل: العدالة التوزيعية، والإجرائية، وعدالة الإنصاف، والاعتراف، والقدرات. ويكشف التحليل أن المدن الكبرى تعاني من تفاوت مكاني يتجلى في تركيز الخدمات في أحياء معينة، بينما تواجه مناطق أخرى نقصاً متراكماً، مما يؤدي إلى دورة من التهميش والهجرة غير المخططة.

كما يتتبع الفصل الثاني التطور التاريخي للتخطيط الحضري المصري، من مرحلة التخطيط الشامل المركزي (1950-2000) التي اتسمت بالجمود، إلى

مرحلة التحول نحو التخطيط الاستراتيجي المرن والتشاركي (2005-حتى الآن) بدعم من المنظمات الدولية. وقد جاء الإطار القانوني بصور القانون رقم 119 لسنة 2008، الذي حدد مستويات التخطيط الهرمية ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية عبر مراحلها الخمس من التشخيص وحتى الاعتماد الرسمي.

إلا أن التحليل الموضوعي للممارسة الفعلية يكشف عن مفارقة محورية تتمثل في وجود إطار تشريعي ومنهجي متطور على الورق، مقابل تراجع في التطبيق الفعلي على الأرض؛ حيث تشير التقديرات إلى أن معدلات التنفيذ في معظم المدن لا تتجاوز 20-40% من الأهداف المخططة. وبينما يقدم مخطط الإسكندرية 2032 نموذجاً نسبياً للإنجاز، يبرز المخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر 2027 كحالة تعكس عدم الملاءمة بين الطموحات المعلنة والواقع الميداني، بنسبة تنفيذ محدودة ومستويات تباعد واضحة في الرضا المجتمعي.

ويطرح الباب الثاني إضافة منهجية تتمثل في "نموذج التباين الثلاثي المتكامل"، الذي يدمج ثلاثة مكونات تحليلية لقياس الانحراف بين التخطيط والتنفيذ:

1. تباين الالتزام المكاني: لقياس الاختلاف بين المخطط والمنفذ فعلياً باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية.
2. تفاوت الأداء المعياري: لقياس التباعد بين المعايير المصرية والمعايير العالمية المعتمدة.
3. تباعد الرضا المجتمعي: لقياس عدم الملاءمة بين الخدمات المتوفرة موضوعياً والجودة المدركة ذاتياً من قبل السكان. ويتجاوز هذا النموذج القصور في

الدراسات السابقة التي تركز على جانب واحد فقط، مما يتيح رؤية شاملة للواقع المحلي.

ويخلص الباب الثاني إلى تشخيص دقيق للمشكلة البحثية المركزية: التباعد هائل الأبعاد بين ما يُخطط له ورقياً وما يُنفذ واقعياً، والتفاوت المعياري بين المعايير الوطنية والعالمية، وعدم الملاءمة بين رؤى المخططين وأولويات السكان. وتشكل هذه النقاط المتشابكة الأساس المنطقي لاختيار مدينة السادس من أكتوبر كحالة دراسية نموذجية، حيث تجسد بوضوح التحديات المزمّنة في منظومة التخطيط، وتوفر فرصة لاختبار فعالية "نموذج التباين الثلاثي" المقترح في الباب الثالث لقياس وفهم واقع جودة الحياة العمرانية، تمهيداً لتقديم توصيات عملية لتحسين حياة المواطنين بشكل مستدام.

الباب الثالث

المنهجية العالمية وبناء مسطرة القياس

الفصل الأول المنهجيات العالمية المرجعية لقياس جودة الحياة

مقدمة

تُصنّف منهجيات قياس جودة الحياة عالمياً إلى ثلاثة مسارات: الموضوعية، والذاتية، والمدمجة التي تربط بين الواقع المادي وإدراك السكان. وتستند هذه الدراسة إلى أسلوب "المقارنة المرجعية" عبر تحليل ثلاثة نماذج دولية رائدة وتكييفها مع الخصوصية التخطيطية المصرية، وهي: مؤشر ميرسر (Mercer) الذي يركز على الجوانب الصحية والأمنية ومعيشة المغتربين، ومؤشر الإيكونوميست (EIU) المتوازن بين الاستقرار والبنية التحتية، ومؤشر أركاديس (Arcadis) الذي يُجسّد أبعاد الاستدامة الشاملة (الناس، الكوكب، الأرباح)

1/3 المنهجيات العالمية المطبقة كإطار للمقارنة المرجعية

تعتمد هذه الدراسة على المنهجيات الدولية الثلاث (Mercer, EIU, Arcadis) كإطار مرجعي أساسي لاستخلاص مؤشرات جودة الحياة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تحديد الأوزان النسبية لكل قطاع، بما يتناسب مع السياق العمراني المصري.

وقد تم تطوير آلية إجرائية تربط بين مسارين للتقييم؛ الأول هو الأداء الفعلي الذي يُقاس موضوعياً بالاعتماد على المعايير التخطيطية المصرية ونظم المعلومات الجغرافية، والثاني هو التقييم السكاني الذي يقيس رضا السكان وتجربتهم الشخصية. ويهدف هذا الربط إلى رصد "الاختلاف الإدراكي"؛ حيث قد تتوفر الخدمة من الناحية الفنية، بينما يفتقد السكان الشعور بجودتها في الواقع الفعلي.

2/3 مؤشر جودة المعيشة من ميرسر (١)

يُعد مؤشر ميرسر لجودة المعيشة (Mercer Quality of Living Survey) من أقدم وأشهر المؤشرات العالمية المتخصصة في تقييم جودة الحياة

(1) Mercer, "Mercer Cost of Living and Quality of Living Update," in "Annual Update Report 2023," 2023. [Online]. Available: <https://www.mercer.com/newsroom>

في المدن، حيث بدأ إصداره عام 1994 من قبل شركة ميرسر الاستشارية المتخصصة في إدارة الموارد البشرية والمزايا.

يهدف المؤشر بشكل أساسي إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات في تحديد بدلات المشقة (Hardship Allowances) للموظفين المغتربين الذين ينتقلون للعمل في مدن مختلفة حول العالم، بناءً على تقييم موضوعي لجودة الحياة في تلك المدن مقارنة بمدن مرجعية.

يغطي مؤشر ميرسر حالياً أكثر من 500 مدينة حول العالم، ويقيم 39 عاملاً (Factors) موزعة على 10 فئات رئيسية تغطي مختلف جوانب الحياة الحضرية:

- البيئة السياسية والاجتماعية (25%): الاستقرار السياسي، القوانين، العلاقات الدولية، الرقابة الإعلامية.

- البيئة الاقتصادية (10%): تنظيم صرف العملات، الخدمات المصرفية.
- البيئة الاجتماعية والثقافية (10%): توفر وسائل الإعلام، الرقابة، القيود على الحريات.

- الاعتبارات الطبية والصحية (20%): المستلزمات والخدمات الطبية، الأمراض المعدية، الصرف الصحي، معالجة النفايات، التلوث الهوائي.
- المدارس والتعليم (5%): معايير ومدى توفر المدارس الدولية.
- الخدمات العامة والنقل (10%): الكهرباء، المياه، الهاتف، البريد، النقل العام، ازدحام المرور.

- الترفيه (5%): المطاعم، المسارح، السينما، الرياضة والترفيه.
- السلع الاستهلاكية (5%): توفر الطعام/المواد الاستهلاكية اليومية، السيارات.
- الإسكان (10%): الإسكان، الأدوات المنزلية، الأثاث، خدمات الصيانة.
- البيئة الطبيعية (5%): المناخ، السجل السابق للكوارث الطبيعية.

جدول (1-3): تفاصيل الفئات والعوامل لمؤشر ميرسر (Mercer)

م	عدد العوامل	الفئة	الوزن النسبي
1	البيئة السياسية والاجتماعية	4	25%
2	البيئة الاقتصادية	3	10%
3	البيئة الاجتماعية والثقافية	4	10%
4	الاعتبارات الطبية والصحية	5	20%
5	المدارس والتعليم	3	5%
6	الخدمات العامة والنقل	6	10%
7	الترفيه	5	5%
8	السلع الاستهلاكية	4	5%
9	الإسكان	3	10%
10	البيئة الطبيعية	2	5%

المصدر: بتصرف من الباحث بناء علي (Mercer Quality of Living Survey (2024)

3/3 مؤشر قابلية العيش العالمي لوحة الإيكونوميست (بر)

يُصدر مؤشر قابلية العيش العالمي (Global Liveability Index) من قبل وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست (The Economist Intelligence Unit – EIU) منذ عام 2004، ويُعتبر من أكثر المؤشرات شهرةً واستخداماً على مستوى العالم.

يهدف المؤشر إلى قياس مستوى التحديات التي قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية في مدن مختلفة حول العالم، من خلال تقييم الظروف المعيشية عبر خمس فئات رئيسية تغطي أكثر من 30 عاملاً موزعاً كالتالي:

- الاستقرار (25%): معدلات الجريمة، التهديد الإرهابي، النزاعات المدنية والعسكرية.
- الرعاية الصحية (20%): توفر الرعاية الصحية، جودة الرعاية الصحية العامة والخاصة، مؤشرات الصحة العامة.

(1) U. Economist Intelligence, "EIU Global Liveability Index 2023," The Economist, 2023. [Online]. Available: <https://www.eiu.com>

- الثقافة والبيئة (25%): المناخ، الفساد، القيود الاجتماعية أو الدينية، جودة الطعام والشراب، السلع والخدمات الاستهلاكية، الرياضة.
- التعليم (10%): توفر التعليم الخاص، جودة التعليم العام.
- البنية التحتية (20%): جودة الطرق، جودة النقل العام، توفر الإسكان الجيد، جودة الاتصالات، جودة المياه وإمدادات الطاقة.

جدول (2-3): تفاصيل الفئات والعوامل لمؤشر الإيكونوميست (EIU)

م	عدد العوامل	الفئة	الوزن النسبي
1	(Stability)الاستقرار	5	25%
2	(Healthcare)الرعاية الصحية	4	20%
3	(Culture & Environment)الثقافة والبيئة	7	25%
4	(Education)التعليم	2	10%
5	(Infrastructure)البنية التحتية	9	20%

المصدر: بتصريف من الباحث عن The Economist Intelligence Unit (EIU) – Global Liveability Index (2024)

4/3 مؤشر المدن المستدامة من "أركاديس" (بر)

يُصدر مؤشر المدن المستدامة (Sustainable Cities Index) من قبل شركة أركاديس الهندسية الاستشارية الهولندية منذ عام 2015، ويتميز بتركيزه القوي على الاستدامة الشاملة والتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

يغطي المؤشر 100 مدينة حول العالم، ويقمّمها عبر ثلاثة محاور أساسية (Sub-indices) تشمل أكثر من 60 مؤشراً فرعياً:

(1) Arcadis, "Arcadis Sustainable Cities Report," 2023. [Online]. Available: <https://www.arcadis.com>

- محور الناس (People): يقيس جودة الحياة والصحة، والتعليم والسلامة والمساواة.
- محور الكوكب (Planet): يقيس الاستدامة البيئية واستهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون وإدارة النفايات والمساحات الخضراء.
- محور الربحية/الاقتصاد (Profit): يقيس الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال والنقل والبنية التحتية.

جدول (3-3): تفاصيل المحاور والمؤشرات لمؤشر أركاديس (Arcadis)

م	عدد المؤشرات	الوزن النسبي	المحور	أمثلة على المؤشرات الفرعية
1	الناس (People)	33.3%	~22	الصحة، التعليم، السلامة، المساواة، الإسكان
2	الكوكب (Planet)	33.3%	~23	الطاقة، الانبعاثات، جودة الهواء، المياه، النفايات، المساحات الخضراء
3	الربحية (Profit)	33.4%	~22	الاقتصاد، النقل، الاتصالات، البنية التحتية

المصدر: Arcadis Sustainable Cities Index (2024)

3/5 التحليل المقارن للمنهجيات العالمية

من خلال الاستعراض التفصيلي للمنهجيات الثلاث السابقة، يمكن إجراء مقارنة مرجعية شاملة تكشف عن نقاط القوة والضعف وأوجه التشابه والاختلاف بين هذه المنهجيات، وهو ما يساعد في بناء مسطرة قياس متكاملة تستفيد من أفضل ممارسات كل منهجية.

جدول (3-4): التحليل المقارن للمنهجيات العالمية

وجه المقارنة	ميرسر (Mercer)	الإيكونوميست (EIU)	أركاديس (Arcadis)
التركيز الرئيسي	جودة المعيشة للموظفين المغتربين	قابلية العيش العامة للسكان	الاستدامة الحضرية الشاملة
الجهة المصدرة	استشارات موارد بشرية	وحدة بحث وتحليل (The Economist)	شركة هندسية واستشارية عالمية
سنة البدء	1994	2002 (تقريباً)	2015
عدد المدن	أكثر من 450 مدينة	173 مدينة	100 مدينة (في أحدث إصدار)
عدد المؤشرات	39 عاملاً	أكثر من 30 عاملاً	حوالي 67 مؤشراً
الأبعاد الرئيسية	10 فئات رئيسية	5 فئات رئيسية	3 أبعاد (البشر، الكوكب، الربح)

الباب الثالث : المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الأول: المنهجيات العالمية المرجعية لقياس جودة الحياة

الوزن البيئي	محدود (فئة من أصل 10)	متوسط (بنسبة 25%)	قوي جداً (يمثل ثلث المؤشر)
الشفافية	متوسطة (تفاصيل ملكية)	عالية (منهجية منشورة)	متوسطة إلى عالية
تكرار التحديث	سنوي	سنوي	دوري (كل سنتين تقريباً)
التطبيق في مصر	تشمل القاهرة	تشمل القاهرة	تشمل القاهرة

المصدر : بتصريف من الباحث بناءً على تحليل المنهجيات الثلاث

3/6 نقاط القوة والضعف في المنهجيات

- الشمولية الرقمية :تفوق مؤشر أركاديس بوضوح في عدد المؤشرات (67 مؤشراً)، مما يجعله الأكثر تفصيلاً في رصد "جودة الحياة المستدامة".
- الانتشار الجغرافي :يتفوق مؤشر ميرسر بتغطيته لأكثر من 450 مدينة، مما يجعله المرجع الأضخم للمقارنات بين المدن الناشئة والمدن الكبرى.
- التركيز البيئي :هناك اختلاف واضح؛ فبينما يضع "أركاديس" البيئة كركيزة أساسية (ثلث المؤشر)، يظل "ميرسر" مؤشراً تقليدياً يضع البيئة في مرتبة ثانوية خلف العوامل الاقتصادية.

3/7 توظيف المنهجيات في تقييم مدينة 6 أكتوبر

- بناءً على التحليل المقارن السابق بالجدول (4-3)، يمكن تحديد الدور التحليلي لكل مؤشر في سياق الدراسة الراهنة:
- مؤشر ميرسر (Mercer) يمثل الأداة الاستراتيجية لتقييم "جاذبية الاستثمار البشري"؛ حيث يركز على احتياجات الموظف وعائلته (الأمن، التعليم الدولي، والخدمات). ومن خلاله، يمكن قياس مدى تأهيل مدينة 6 أكتوبر كمركز حيوي لاستقطاب الكفاءات الدولية والخبراء العاملين في المناطق الصناعية والجامعات.
 - مؤشر الإيكونوميست (EIU) يتبنى رؤية شمولية لقياس "صلاحية العيش" (Livability) للسكان بشكل عام. وتسمح منهجيته برصد المزايا التنافسية لمدينة 6 أكتوبر من حيث انخفاض الكثافة السكانية وتطور المخطط العمراني، مما يتيح تقييم مستوى الاستقرار البيئي وكفاءة البنية التحتية الخدمية مقارنةً بالمدن التقليدية.

- مؤشر أركاديس (Arcadis) يُعدّ المؤشر الأكثر تطوراً واستشراقاً للمستقبل؛ إذ يركز على "الاستدامة الثلاثية" (اقتصادية، اجتماعية، وبيئية)، وتطرح الدراسة مدينة 6 أكتوبر كنموذج مرشح لتطبيق هذه المعايير، بهدف استكشاف قدرة المدينة المخططة على تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي (الربح) وبين استدامة الموارد وجودة حياة الأجيال القادمة (البشر والكوكب).
- وينتقل البحث في الفصل التالي إلى مرحلة "بناء مسطرة القياس"، التي تعتمد على تحويل المؤشرات المستخلصة من هذه المنهجيات إلى قيم رقمية ومعايير قياسية قابلة للتطبيق على أحياء مدينة السادس من أكتوبر.

ملخص الفصل الأول

تعتمد هذه المرحلة من الدراسة على منهجية "المقارنة المرجعية" (Benchmarking) من خلال تحليل وتكييف ثلاثة نماذج دولية رائدة لتتناسب مع السياق العمراني المصري، وهي:

1. مؤشر ميرسر (Mercer):

يُستخدم كأداة استراتيجية لتقييم "جاذبية الاستثمار البشري". يركز هذا المؤشر بشكل أساسي على احتياجات الأفراد وعائلاتهم، خاصة في مجالات الأمن، والتعليم، والخدمات الصحية. وفي سياق الدراسة، يساعد هذا المؤشر في قياس مدى نجاح المدينة كمركز استقطاب للكفاءات والخبراء، ورصد أي قصور في الخدمات الحيوية التي تمس جودة الحياة اليومية.

2. مؤشر الإيكونوميست (EIU):

يتبنى رؤية شمولية لقياس "صلاحية العيش" (Livability). وتسمح منهجيته برصد المزايا التنافسية للمدن من حيث استقرار البيئة العمرانية وكفاءة البنية التحتية الخدمية. يُستفاد منه في تقييم مدى التوازن بين التوسع العمراني وتوفير المرافق الأساسية التي تضمن استقرار السكان.

3. مؤشر أركاديس (Arcadis):

يُمثل الجيل الأحدث من المؤشرات، حيث يركز على "الاستدامة الثلاثية" (البشر، الكوكب، الأرباح). يضع هذا المؤشر البعد البيئي كركيزة أساسية، مما يتيح للدراسة تقييم جودة الحياة ليس فقط من منظور توفر الخدمة، بل من منظور استدامتها بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.

الخلاصة المنهجية:

خلص التحليل إلى ضرورة الربط بين مسارين للتقييم؛ الأول هو "الأداء الفعلي" الذي يُقاس موضوعياً بالاعتماد على الأكواد المصرية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والثاني هو "الرضا السكاني" الذي يقيس التجربة الشخصية. هذا التكامل يهدف إلى معالجة أي قصور ناتج عن الاعتماد على الأرقام الصماء فقط، وضمان أن مخرجات التخطيط تُلبي بالفعل تطلعات السكان في واقعهم المعاش.

الباب الثالث

المنهجية العالمية وبناء مسطرة القياس

الفصل الثاني بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

مقدمة

يُمثل هذا الفصل الانتقال المنهجي من تحليل الإطار الدولي إلى التطبيق الفعلي؛ إذ يتجه نحو ترجمة المؤشرات المستخلصة من المنهجيات العالمية إلى أداة قياس عملية ومُحكمة تُعرّف بـ"مسطرة القياس". ولتحقيق ذلك، يتناول هذا الفصل : منهجية استخلاص المؤشرات النهائية وتصنيفها قطاعياً، وتحديد الأوزان النسبية لقطاعات الخدمات بالاستناد إلى أدلة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبناء "نموذج التقييم ثلاثي الأبعاد" تباين الالتزام المكاني، وتفاوت الأداء المعياري، وتباعد الرضا المجتمعي، فضلاً عن الدور المحوري لنظم المعلومات الجغرافية GIS وأداة الاستبيان الميداني كركيزتين تطبيقتين للدراسة.

3/8 منهجية استخلاص المؤشرات (ب)

تُعدّ مسطرة القياس المقترحة الركيزة المنهجية الأساسية لتقييم جودة الحياة في مدينة السادس من أكتوبر؛ إذ تضمن هذه الأداة تسلسلاً منطقياً يربط كل مؤشر بمرجعياته العلمية عبر ثلاثة مستويات تكاملية: **المستوى الدولي** منهجيات التقييم العالمية، و**المستوى الوطني** المعايير التخطيطية المصرية، و**المستوى المحلي** الرفع الميداني والتحليل المكاني للمدينة.

تعتمد الدراسة منهجية "التصنيفية المتدرجة" لتحويل (136) مؤشراً نظرياً إلى (25) مؤشراً تطبيقياً، وذلك عبر (5) مرشحات علمية تضمن الموازنة بين "التوجهات العالمية" و"الواقع المصري" كما يلي:

أولاً: معايير الاختيار والاستخلاص

(1) بتصرف من الباحث بالاعتماد على نتائج المقارنة المرجعية والمعايير التخطيطية المصرية.

- الأهمية والتأثير (السياق المصري) : استبقاء المؤشرات التي تمس احتياجات الأسرة المصرية وألويات الهيئة العامة للتخطيط العمراني.(GOPP)
- القابلية للقياس (توفر البيانات) : التركيز على المؤشرات التي تمتلك "سجلاً رقمياً" محدثاً في جهاز مدينة 6 أكتوبر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.(CAPMAS)
- الاتساق الوطني :المطابقة التامة مع الأكواد والتشريعات المصرية المنظمة للخدمات لضمان شرعية النتائج قانونياً.
- التوافق العالمي :المواءمة مع أفضل الممارسات الواردة في تقارير عام 2024 لكل من.(Mercer, EIU, Arcadis)
- الشمولية والضبط الإحصائي :ضمان تغطية الأبعاد كافة دون تكرار أو تداخل، لضمان دقة الأوزان النسبية لكل قطاع.

ثانياً :تصنيف المؤشرات قطاعياً

تطبيقاً للمعايير السابقة، جرى تصنيف الـ136 مؤشراً الأصلية إلى مجموعات قطاعية مع ربط كل مجموعة بالمعايير التخطيطية المصرية المناظرة، على النحو التالي:

- مجموعة المؤشرات التعليمية حوالي 25 مؤشراً أصلياً: ترتبط مباشرة بمعايير تخطيط الخدمات التعليمية مثل نطاق تأثير المدرسة الابتدائية ونسبة السكان لكل وحدة تعليمية.

- مجموعة المؤشرات الصحية حوالي 20 مؤشراً: تُقاس وفق معايير الخدمات الصحية مثل عدد السكان لكل سرير مستشفى، وكثافة الوحدات الصحية الأولية.
 - مجموعة المؤشرات الاجتماعية والشبابية حوالي 15 مؤشراً: ترتبط بمعايير الخدمات الاجتماعية والشبابية مثل مساحة المراكز الشبابية المخصصة لكل فئة عمرية.
 - مجموعة المؤشرات الثقافية والترفيهية حوالي 10 مؤشرات: تُقاس حسب معايير الخدمات الثقافية مثل نصيب السكان من المكتبات أو دور الثقافة.
 - مجموعة المؤشرات التجارية والاتصالات حوالي 10 مؤشرات: ترتبط بمعايير الخدمات التجارية والاتصالات مثل كثافة الوحدات التجارية ونقاط الاتصال.
 - مجموعة المؤشرات البنيوية الأساسية حوالي 50 مؤشراً: تشمل قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي وفق معايير البنية التحتية المعتمدة.
- وقد أتاح هذا التصنيف إجراء مقارنة دقيقة بين ما ترصده المنهجيات العالمية وما تستهدفه المعايير التخطيطية المصرية في إطار واحد موحد. وبعد استبعاد المؤشرات المتداخلة أو غير القابلة للقياس الكمي، انتهت العملية إلى استخلاص 25 مؤشراً نهائياً اختيرت بناءً على أهميتها في السياق المصري وقابليتها للتمثيل المكاني والميداني.

ثالثاً: مسطرة القياس النهائية 25 مؤشراً

عقب التوافق مع السياق المحلي وأدلة المعايير التخطيطية، تم تقسيم مسطرة القياس النهائية إلى مجموعتين أساسيتين:

1. مؤشرات موضوعية 15 مؤشراً: يتم قياسها باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والبيانات الرسمية لتمثيل حالة الخدمات الفعلية ومواقعها.
2. مؤشرات ذاتية 10 مؤشرات: تعتمد على أدوات الاستقصاء الميداني لرصد انطباعات السكان وقياس مستويات الرضا وتصوراتهم لجودة الخدمات.

جدول (5-3): العلاقة بين المؤشرات المدروسة والمؤشرات المستخلصة

م	المنهجية	عدد المؤشرات المدروسة	المؤشرات النهائية المستخلصة
1	ميرسر Mercer	39 عاملاً	7 مؤشرات موضوعية
2	الإيكونوميست EIU	30 عاملاً	5 مؤشرات موضوعية + 5 مؤشرات ذاتية
3	أركاديس Arcadis	67 مؤشراً	3 مؤشرات موضوعية + 5 مؤشرات ذاتية
—	الإجمالي	136 مؤشراً	15 موضوعياً + 10 ذاتية = 25 مؤشراً

المصدر :بتصرف من الباحث بناءً على المؤشرات المدروسة والمؤشرات المستخلصة

وقد أُعيدت صياغة هذه المؤشرات في صورة مسميات موحدة تتوافق مع السياق المصري، كما يلي:

أولاً: المؤشرات المستخلصة من منهجية ميرسر 7 مؤشرات موضوعية

- مؤشر جودة السكن الحضري.
- مؤشر توافر وكفاءة البنية التحتية الأساسية.

- مؤشر توافر وجودة الخدمات التعليمية الأساسية.
- مؤشر توافر وجودة خدمات الرعاية الصحية.
- مؤشر كفاءة خدمات النقل والمرافق العامة.
- مؤشر مستوى الأمن والاستقرار في المدينة.
- مؤشر جودة البيئة الحضرية المناخ، التلوث، المساحات الخضراء.

ثانياً: المؤشرات المستخلصة من منهجية الإيكونوميست 5 موضوعية + 5 ذاتية

• أ المؤشرات الموضوعية (5)

1. مؤشر معدل الجريمة والاستقرار الأمني.
2. مؤشر توافر وكفاءة خدمات الرعاية الصحية.
3. مؤشر توافر وجودة الخدمات التعليمية.
4. مؤشر توافر الأنشطة الثقافية والترفيهية في المدينة.
5. مؤشر كفاءة شبكة النقل والبنية التحتية الحضرية.

• ب المؤشرات الذاتية (5)

1. مؤشر الرضا عن مستوى الأمن في الحي/المدينة.
2. مؤشر الرضا عن خدمات الرعاية الصحية.
3. مؤشر الرضا عن الخدمات التعليمية.
4. مؤشر الرضا عن خدمات النقل والبنية التحتية.
5. مؤشر الرضا العام عن قابلية العيش في المدينة.

ثالثاً: المؤشرات المستخلصة من منهجية أركاديس 3 موضوعية + 5 ذاتية

• المؤشرات الموضوعية (3)

1. مؤشر الأداء البيئي الحضري الطاقة، الانبعاثات، إدارة النفايات.
2. مؤشر كفاءة واستدامة نظام النقل العام والحركة.
3. مؤشر توافر وكفاءة المساحات الخضراء والبنية التحتية الخضراء.

• مؤشرات الرضا (5)

1. مؤشر الرضا عن جودة البيئة الحضرية نظافة، خضرة، هواء نقي.
2. مؤشر الإحساس بالعدالة في توزيع الخدمات والمرافق الحضرية.
3. مؤشر الرضا عن سهولة الحركة والتنقل داخل المدينة.
4. مؤشر الرضا عن الفرص الاقتصادية ومستوى الدخل في المدينة.
5. مؤشر الرضا عن استدامة المدينة ومستقبلها الحضري.

4/4 المؤشرات التفصيلية حسب قطاعات الخدمات الحضرية

فيما يلي عرض تفصيلي للمؤشرات النهائية المستخلصة لكل قطاع مع ربطها بالمعايير التخطيطية المصرية ومصادرها الدولية:

• قطاع الخدمات التعليمية

جدول (3-6): المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات التعليمية

رقم	اسم المؤشر النهائي	المعيار التخطيطي المصري	المصدر الدولي	نوع التباين المقيس
1	تغطية التعليم	1 مدرسة ابتدائية لكل	EIU — تغطية	الالتزام المكاني

الباب الثالث : المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

الابتدائي	5,000 نسمة، نصف قطر خدمة 1,500م	التعليم	+ الأداء المعياري
2	كثافة الوحدات التعليمية	1 وحدة تعليمية لكل 1,000 طفل 5-14 سنة	الأداء المعياري
3	الوصول إلى المدارس الثانوية	1 مدرسة ثانوية لكل 10,000 نسمة، نصف قطر خدمة 2,500م	الالتزام المكاني
4	رضا السكان عن جودة التعليم	مقارنة بين تغطية الخدمة الفعلية وتصورات السكان	الرضا المجتمعي
5	عدالة توزيع الخدمات التعليمية	نسبة السكان المخدومين ضمن المدى المعياري لكل حي	الالتزام المكاني + الرضا المجتمعي

المصدر: يتصرف من الباحث بالاستناد إلى معايير تخطيط الخدمات التعليمية والمنهجيات العالمية.

• قطاع الخدمات الصحية

جدول (7-3): المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الصحية

م	اسم المؤشر النهائي	المعيار التخطيطي المصري المستخدم في القياس	المصدر الدولي المستلهم منه	نوع التباين المقيس
1	التغطية السكانية لوحدات الرعاية الصحية الأولية	وحدة صحة أسرة واحدة تخدم من 5,000 إلى 10,000 نسمة	مؤشرات إتاحة الرعاية الأساسية Mercer, EIU	تباين الأداء المعياري
2	معدل أسرة	2.7 سرير لكل 1,000	مؤشرات الموارد	تباين الأداء

الباب الثالث : المذهبيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

المستشفيات لكل ألف نسمة	نسمة كنسية ملائمة للدول النامية	الصحية Mercer	المعياري
3 نطاق التغطية الجغرافي لوحدات الرعاية الأولية	نصف قطر خدمة يتراوح بين 2.5 إلى 3 كم	مؤشرات الوصول المكاني Arcadis, EIU	تباين الالتزام المكاني
4 زمن الوصول الفعلي للمرافق الصحية العامة	زمن انتقال من 20 دقيقة للمستشفيات المركزية إلى 50 دقيقة العامة	مؤشرات سهولة الوصول EIU	تباين الالتزام المكاني + الأداء المعياري
5 الرضا المجتمعي عن جودة وكفاية الخدمات الصحية	قياس التباين بين مستويات التغطية الفعلية وتصورات السكان	مؤشرات الرضا الصحي العالمية Mercer, EIU	تباين الرضا المجتمعي

قطاع الخدمات الاجتماعية والشبابية

جدول (3-8): المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الاجتماعية والشبابية

م	اسم المؤشر النهائي	المعيار التخطيطي المصري	المصدر الدولي	نوع التباين المقيس
1	التغطية السكانية لمراكز الشباب	مركز شباب لكل 5,000-20,000 نسمة نموذج أ أو 20,000-40,000 نموذج ب	مؤشرات الإتاحة الشبابية Mercer	تباين الأداء المعياري
2	نصيب الفرد من مساحة موقع المركز	0.2-0.4 م ² /فرد في المناطق القائمة، و0.4-0.8 م ² /فرد في الجديدة	مؤشرات جودة مرافق الشباب	تباين الأداء المعياري
3	نطاق الوصول	نصف قطر خدمة من 500م	مؤشرات	تباين الالتزام

الباب الثالث : المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

المكاني	الوصول المكاني Arcadis	المستوى المحلي إلى 1,500م المستوى المركزي	الجغرافي للخدمة
تباين الأداء المعياري	مؤشرات البنية التحتية الرياضية	توفير حد أدنى من الملاعب ملعب ثلاثي 30×50م أو ملعب قانوني 105×68.5م	4 كفاية الملاعب والمنشآت الرياضية
تباين الرضا المجتمعي	مؤشرات الرضا عن جودة الحياة EIU	قياس التباين بين توافر الأنشطة الرياضية وإدراك السكان	5 الرضا المجتمعي عن الخدمات الشبابية

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية والشبابية في جمهورية مصر العربية

• قطاع الخدمات الثقافية

جدول (9-3): المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات الثقافية

م	اسم المؤشر النهائي	المعيار التخطيطي المصري	المصدر الدولي	نوع التباين المقيس
1	نصيب السكان من المكتبات العامة	مكتبة رتبة أ لكل 20-40 ألف نسمة، ومكتبة رتبة ب لكل 100-250 ألف نسمة	مؤشرات الوصول للمعرفة، Mercer, EIU	تباين الأداء المعياري
2	نصيب السكان من بيوت وقصور الثقافة	بيت ثقافة لكل 100-250 ألف نسمة، وقصر ثقافة لكل 250 ألف نسمة فأكثر	مؤشرات المشاركة الثقافية العالمية	تباين الأداء المعياري
3	نصيب الفرد من مساحة المواقع الثقافية	يتراوح بين 0.008 م ² /فرد إلى 0.024 م ² /فرد في التجمعات الجديدة	مؤشرات جودة البيئة العمرانية	تباين الأداء المعياري

الباب الثالث : المذهبيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

4	نطاق التغطية الجغرافي للمرافق الثقافية	وضع المنشأة الثقافية ضمن موقع رئيسي أو فرعي لضمان سهولة الوصول	مؤشرات الوصول للمرافق الثقافية	تباين الالتزام المكاني
5	الرضا المجتمعي عن الخدمات الثقافية	قياس التباين بين تنوع الأنشطة مسرح، سينما، فنون وتصورات السكان	مؤشرات الرضا عن الحياة الثقافية	تباين الرضا المجتمعي

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الثقافية في جمهورية مصر العربية

قطاع الخدمات التجارية

جدول (10-3): المؤشرات النهائية لقطاع الخدمات التجارية

م	اسم المؤشر النهائي	المعيار التخطيطي المصري	المصدر الدولي	نوع التباين المقيس
1	التغطية السكانية للمراكز التجارية	مركز تجاري محلي لكل 5,000-10,000 نسمة، ومركز حي لكل 25,000-40,000 نسمة	مؤشرات الإتاحة الاقتصادية Mercer	تباين الأداء المعياري
2	نصيب الفرد من المساحات التجارية	يتراوح بين 0.5 م ² /فرد إلى 1.5 م ² /فرد حسب رتبة المركز	مؤشرات جودة الحياة الاقتصادية	تباين الأداء المعياري
3	نطاق التغطية الجغرافي للخدمة	نصف قطر خدمة من 500م المستوى المحلي إلى 1,500م مراكز الأحياء	مؤشرات الوصول للمرافق Arcadis	تباين الالتزام المكاني
4	كفاءة التوزيع المكاني للمحلات	تخصيص 1-2 محل تجاري لكل 1,000 نسمة لخدمة الاحتياجات اليومية	مؤشرات سهولة التبادل التجاري	تباين الأداء المعياري
5	الرضا المجتمعي	قياس التباين بين تنوع السلع	مؤشرات الرضا	تباين الرضا

المجتمعي	عن المعيشة EIU	وتوافر الأسواق وتصورات السكان	عن الخدمات التجارية
----------	-------------------	-------------------------------	------------------------

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التجارية في جمهورية مصر العربية

3/9 الأوزان النسبية لقطاعات الخدمة

لضمان دقة رصد وتحليل مستويات جودة الحياة، تعدّ عملية تحديد الأوزان النسبية إحدى الخطوات الأساسية نظراً لتعدد القطاعات الخدمية واختلاف تأثيرها. ولتحقيق الموضوعية، تم اتباع منهج هجين يجمع بين المعايير الرسمية ومراجعة الدراسات التخصصية:

- **المرحلة الأولى:** اعتمدت على الأوزان المستخلصة من أدلة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي تُعطي الأولوية للخدمات الحيوية التعليم والصحة.
- **المرحلة الثانية:** جرى تدقيق هذه الأوزان وضبطها بالاستناد إلى مراجعة التوجهات الفنية الواردة في المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، لضمان اتساقها مع الأولويات التنموية والواقع الميداني.

جدول (10-3): الأوزان النسبية لعناصر مسطرة القياس

المرجعية التخطيطية للوزن	الوزن النسبي	الخدمات	القطاع الخدمي
دليل خدمات التعليم 2023 — أولوية قصوى	25%	مدرسة تعليم أساسي ابتدائي/إعدادي، مدرسة ثانوي، دور حضانة	الخدمات التعليمية
دليل الخدمات الصحية 2014 — أولوية أساسية	20%	مستشفى عام، مركز طبي، وحدة صحية	الخدمات الصحية
دليل الخدمات التجارية 2017 — أولوية يومية	15%	مركز تجاري، سوق تجاري، تجارة تجزئة، خدمات مهنية	الخدمات التجارية
أدلة الخدمات الرياضية والشبابية 2014	15%	نادي رياضي اجتماعي، مركز شباب، ملاعب مفتوحة	الخدمات الرياضية والشبابية
أدلة الخدمات الاجتماعية والثقافية 2015	15%	وحدة اجتماعية، مكتبة عامة، بيت ثقافة، دار مناسبات	الخدمات الاجتماعية والثقافية
دليل الخدمات البريدية 2016	10%	مكتب بريد، مركز خدمات، مجمع مصالح	الخدمات البريدية والإدارية
	100%		الإجمالي العام

المصدر: يتصرف من الباحث بالاعتماد على أدلة معدلات المعايير التخطيطية المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

3/10 مقارنة المعايير التخطيطية المصرية بالمعايير الدولية

انطلاقاً من الربط بين المؤشرات النهائية والمعايير المصرية، تم تطوير نموذج لمطابقة المعايير المحلية بالأطر الدولية لضمان جودة الأداء وتحديد اختلافات الوصول :

الباب الثالث : المنهجيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

جدول (11-3): مقارنة المعايير التخطيطية المصرية بالمعايير الدولية

م	نوع الخدمة	المعايير المصرية	المعايير الدولية متوسط	التقييم
1	مركز صحي	10,000-5,000 نسمة	10,000 نسمة لكل مركز	متوافق
2	مستشفى عام	50,000-30,000 نسمة	50,000 نسمة لكل مستشفى	متوافق
3	مدرسة ابتدائية	500-400 متر	500 متر مشياً	متوافق
4	مدرسة إعدادية	800-600 متر	800 متر مشياً	متوافق
5	مدرسة ثانوية	1,500-1,000 متر	1,500 متر مشياً	متوافق
6	حديقة عامة	5-3 م ² /فرد	9 م ² /فرد	أقل من الدولي
7	مركز رياضي	30,000 نسمة	20,000 نسمة لكل مركز	أقل من الدولي
8	مسجد/كنيسة	500-300 متر	500 متر مشياً	متوافق
9	مركز شرطة	50,000-30,000 نسمة	50,000 نسمة	متوافق
10	محطة إطفاء	7-5 كم	7 كم نطاق	متوافق
11	مركز ثقافي	غير محدد	50,000 نسمة	غير متوافق
12	مكتبة عامة	غير محدد	30,000 نسمة	غير متوافق
13	سوق/مركز تسوق	20,000-10,000 نسمة	15,000 نسمة	متوافق
14	مركز بريد	25,000-15,000 نسمة	20,000 نسمة	متوافق
15	محطة نقل عام	600-400 متر	500 متر مشياً	متوافق

المصدر: بتصريف من الباحث بناءً على المعايير المصرية والدولية.

3/11 نموذج التقييم ثلاثي الأبعاد الإضافية المنهجية للدراسة

تتلخص الإضافة العلمية لهذه الدراسة في ابتكار إطار تحليلي يربط بين الأرقام المكانية وانطباعات السكان، ليتجاوز الانفصال المعتاد في الدراسات السابقة. ويعتمد هذا النموذج على بناء "مسطرة قياس" موحدة تدمج بين التحليل الجيومكاني GIS والمعايير التخطيطية المعتمدة والتقييمات السلوكية، وفق ثلاثة أبعاد تكاملية:

جدول (12-3): نموذج التقييم ثلاثي الأبعاد في جودة الحياة الحضرية

م	نوع التباين	التعريف التخطيطي	طريقة الحساب الرياضية	أداة القياس
1	اختلاف الالتزام المكاني	الفرق بين المخطط والمنفذ	المخطط - الفعلي / المخطط × 100%	مقارنة مكانية بين خرائط المخطط والواقع عبر GIS
2	تفاوت الأداء المعياري	الفرق بين الواقع والمعيار	المعيار - الفعلي / المعيار × 100%	مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير التخطيطية
3	تباعد الرضا المجتمعي	الفرق بين الموضوعي والمُدرِك	التقييم الموضوعي - التقييم الذاتي	مقارنة المؤشرات الموضوعية بمؤشرات الاستبيان

المصدر: بتصريف من الباحث بناءً على دمج المعايير التخطيطية ومؤشرات قياس جودة الحياة الحضرية

ويتم تنفيذ هذا النموذج إجرائياً وفق المسارات التالية:

أولاً □ اختلاف الالتزام المكاني المخطط مقابل المنفذ:

يعتمد القياس على تقنيات المقارنة المكانية عبر GIS، بالاستناد إلى المخطط الاستراتيجي العام إصدار مارس 2010 المحدث بالقرار الوزاري رقم 540 لسنة 2020،¹¹ وتتم العملية عبر:

- **حصر المخطط والرفع الميداني:** استيراد طبقات المخطط وتوقيع المواقع الفعلية للخدمات القائمة بدقة.
- **تحليل التغطية Network Analysis:** حساب "نصف قطر الخدمة" الفعلي بناءً على شبكة الطرق ومقارنته بالنطاقات النظرية.
- **النتيجة:** تحديد مناطق "القصور المكاني" خدمات لم تُنفَّذ و"العشوائية المكانية" خدمات في مواقع غير مطابقة.

ثانياً □ **تفاوت الأداء المعياري الواقع مقابل الكود المصري:**

يركز هذا المحور على الكفاءة الكمية والتشغيلية للمرافق، من خلال:

- **المطابقة الرقمية:** مقارنة القيم الفعلية للطاقة الاستيعابية عدد فصول، أسرة، نصيب فرد بالقيم المنصوص عليها في "أدلة معايير التخطيط المصرية".
- **حساب الانحراف:** استخراج نسبة مئوية توضح مدى ابتعاد الخدمة عن المعيار المثالي لرصد حالات "التكدس" أو "الهدر".

ثالثاً □ **تباعد الرضا المجتمعي الموضوعي مقابل المدرك:**

يمثل الاختبار النهائي لجودة الحياة، حيث يربط بين الأرقام الفنية وإدراك السكان عبر:

- **المسح الميداني:** قياس رضا السكان عن الـ 25 مؤشراً عبر استبيان يعتمد مقياس "ليكرت" الخماسي.
- **تحليل الاختلاف Gap Analysis:** إجراء مقارنة إحصائية بين كفاءة الخدمة رقمياً ودرجة الرضا إدراكياً.

• النتيجة: الكشف عن "اختلافات الإدراك"؛ كالحالات التي تكون فيها التغطية مكتملة فنياً ولكن يعاني السكان من عدم الرضا نتيجة تدني الجودة أو صعوبة الوصول.

3/12 مصفوفة الربط المنهجي بين المناهج الدولية ومؤشرات الدراسة

بناءً على العرض التحليلي السابق، تخلص الدراسة إلى توضيح كيفية توظيف المؤشرات المستخلصة ضمن محاور "نموذج التباين ثلاثي الأبعاد":

جدول (13-3): مصفوفة ربط المناهج الدولية بالمؤشرات المستخلصة لبناء مسطرة القياس

منهج التقييم الدولي	المرجعية العلمية المتبعة	المؤشرات المجمعة المستخلصة	دور المؤشر في نموذج التباين ثلاثي الأبعاد
المنهج الموضوعي	تقارير الأمم المتحدة والبيانات الرسمية	معدلات الاستحواذ، مسافات الوصول، نصيب الفرد من الخدمات	قياس تباين الالتزام المكاني وتفاوت الأداء المعياري
المنهج الذاتي	استطلاعات الرضا والدراسات الميدانية الإدراكية	تقييم جودة الخدمة، الشعور بالأمان، مستوى الرضا العام	قياس تباعد الرضا المجتمعي مقارنة الواقع بإدراك السكان
المنهج المدمج	مؤشرات جودة الحياة الشاملة ISO/WHO	كفاءة التوزيع المكاني، الاستدامة الحضرية، العدالة الاجتماعية	تحقيق التكامل المكاني ومعايرة الأوزان النسبية عبر بيئة GIS

المصدر: بتصريف من الباحث بناءً على تحليل المناهج الدولية المتبعة في دراسات جودة الحياة

دور نظم المعلومات الجغرافية GIS كأداة رئيسية في التحليل المكاني

تمثل نظم المعلومات الجغرافية — Geographic Information Systems الأداة التقنية المحورية في هذه الدراسة، حيث توفر القدرة على التحليل

المكاني الدقيق لتوزيع الخدمات ونطاقات تغطيتها وقياس الاختلافات المكانية بين الأحياء.

تشمل القدرات الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية في هذه الدراسة:

- قياس المسافات والنطاقات الخدمية Service Areas بدقة.
- تحليل الشبكات Network Analysis لحساب إمكانية الوصول الفعلي.
- قياس الكثافات السكانية والخدمية.
- إنتاج الخرائط التحليلية والموضوعية.
- حساب نسب التغطية الفعلية للخدمات.
- تحديد المناطق المحرومة من الخدمات. Service Gaps.

3/13 منهجية جمع بيانات الرضا المجتمعي

تم جمع بيانات مؤشرات الرضا من خلال استبيان ميداني شامل طُبِّق على عينة ممثلة من سكان مدينة السادس من أكتوبر. بلغ حجم العينة 847 مستجيباً موزعين على الأحياء الاثني عشر بما يتناسب مع عدد السكان في كل حي، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي = 1 غير راضٍ جداً، = 5 راضٍ جداً.

نموذج استمارة استطلاع رأي سكان مدينة السادس من أكتوبر لقياس كفاءة الخدمات وجودة الحياة

مقدمة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى الخدمات في حيكم السكني ومدى سهولة الوصول إليها، للمساهمة في تطوير مقترحات لتحسين جودة الحياة بالمدينة. نرجو منكم التعبير عن وجهة نظركم بناءً على تجربتكم اليومية

ملاحظة: البيانات تُجمع لأغراض البحث العلمي فقط، وتُعامل بمنتهى السرية والخصوصية.

أولاً: البيانات العامة والخصائص المكانية

1. الحي السكني.....:
2. مدة الإقامة بالحي: () أقل من 5 سنوات () من 5 إلى 10 سنوات () أكثر من 10 سنوات
3. الفئة العمرية: () من 18-30 عاماً () من 31-50 عاماً () أكثر من 50 عاماً
4. المستوى التعليمي: () تعليم متوسط () تعليم جامعي () دراسات عليا (ماجستير/دكتوراه)

ثانياً: تقييم الرضا عن الخدمات (بناءً على تجربتكم اليومية)

يرجى تحديد درجة رضاكم عن المحاور التالية بوضع علامة (✓) في الخانة المناسبة — مقياس ليكرت الخماسي:

م	محاور التقييم	غير راضٍ تماماً (1)	غير راضٍ (2)	محايد (3)	راضٍ (4)	راضٍ تماماً (5)
1	ما مدى تقييمك لمستوى توافر وكفاءة الخدمات الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) في نطاق سكنك؟					
2	ما مدى تقييمك لكفاءة وتوافر الخدمات التعليمية (المدارس بمراحلها) وسهولة الوصول إليها؟					
3	ما مدى تقييمك لتوافر وجودة الأماكن الترفيهية والمساحات الخضراء والحدائق العامة بالحي؟					
4	ما مدى تقييمك لكفاءة شبكة الطرق،					

الباب الثالث : المذهبيات العالمية وبناء مسطرة القياس-الفصل الثاني: بناء مسطرة القياس الإطار المرجعي للدراسة

					ومستوى السيولة المرورية، وتوافر وسائل النقل العام؟	
					ما هو مستوى إحساسك بالأمان الشخصي والعام داخل النطاق العمراني للحي الذي تسكنه؟	5
					ما مدى تقييمك لمستوى نظافة البيئة الحضرية (كفاءة رفع المخلفات، وخلو الشوارع من التلوث)؟	6
					ما مدى تقييمك لجودة المسكن وتوافر الخصوصية والهدوء في محيطك العمراني؟	7
					ما مدى تقييمك لمستوى توافر وتنوع الأنشطة والمراكز الثقافية والاجتماعية بالمدينة؟	8
					ما مدى تقييمك لتوافر فرص العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الداعمة للمعيشة؟	9
					بشكل عام، ما هو مستوى رضاك الكلي عن جودة الحياة والمعيشة في مدينة السادس من أكتوبر؟	10

ثالثاً: التقييم والتوصيات المقترحة

1. بناءً على تجربتك السكنية، هل ترى أن الخدمات المنفذة حالياً تتوافق مع التوقعات التي وُعدت بها عند السكن في المدينة؟

○ () تتسق تماماً

○ () تتسق جزئياً

○ () لا تتسق (وجود تبائن واضح)

2. ما هي الخدمة التي ترى أنها تعاني من قصور في توزيعها المكاني داخل
الحي؟

.....

3. مقترحات إضافية لتحسين جودة الحياة في الحي السكني:

.....

شكراً لتعاونكم ومساهمتم القيمة في البحث العلمي

وبعد الانتهاء من تصميم أداة القياس الميدانية المتمثلة في استمارة الاستبيان —
والتي تهدف بشكل أساسي إلى رصد "تباعد الرضا المجتمعي" — تبرز الحاجة
المنهجية إلى الأداة الموضوعية الموازية؛ إذ تكتسب التصورات الإدراكية للمواطنين
قيمتها التحليلية الحقيقية عندما يتم إسقاطها مكانياً ومقارنتها بالحقائق المادية على
الأرض، مما يقود الدراسة نحو الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية كمرآة
عاكسة ترصد مدى الالتزام بالمخططات وكفاءة الأداء المعياري للخدمات.

3/13 المسطرة النهائية الشاملة 25) مؤشراً موزعة على 7 قطاعات

تمثل مسطرة القياس النهائية الناتج الأساسي للباب الثالث، وهي الأداة العلمية التي ستستخدم في الباب الرابع لتقييم جودة الحياة في مدينة 6 أكتوبر كما بالجدول (3-16).

جدول (3-14): مسطرة القياس النهائية — التوزيع القطاعي للمؤشرات

والأوزان

م	القطاع الخدمي	عدد المؤشرات الموضوعية	عدد مؤشرات الرضا	الوزن النسبي
1	الخدمات التعليمية	3	2	25%
2	الخدمات الصحية	3	2	20%
3	الخدمات التجارية	2	1	15%
4	الخدمات الرياضية والترفيهية	2	1	15%
5	الخدمات الاجتماعية والثقافية	1	2	10%
6	المرافق الأساسية والنقل والبيئة	4	3	10%
7	الخدمات الأمنية والدينية	2	1	5%
—	الإجمالي	15 مؤشراً	10 مؤشرات	100%

المصدر: بتصرف من الباحث بناءً على أدلة الهيئة العامة للتخطيط العمراني (2021-2023) والأوزان النسبية المستخلصة من الدراسات المرجعية لجودة الحياة

3/14 المستويات المعيارية ومسافات الوصول لقطاعات الخدمة

تعتمد الدراسة في مرحلتها التطبيقية على القياس المكاني المباشر لكل من نطاق الخدمة ومسارات الحركة الفعلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتتم مطابقة هذه القياسات المستخرجة من الخرائط مباشرة مع "مسطرة القياس" المعتمدة، والتي تُميز بين مستويين من المعايير:

1. نطاق الخدمة المصري (حد الالتزام): ويُمثل الحد الأقصى للمسافة المسموح بها قانوناً في الأكواد المصرية، ويُستخدم لتقييم مدى التزام المخطط الاستراتيجي بتوزيع الخدمات.
2. مسارات الحركة بالمعايير العالمية: وتُمثل المعيار الواقعي للوصول الفعلي عبر شبكة الطرق، وتُستخدم كهدف لقياس مدى تحقق جودة الحياة العالمية للسكان. ويوضح الجدول (3-16) هذه المستويات المعيارية التي سيتم بموجبها مطابقة نتائج القياس الميداني في مدينة 6 أكتوبر:

جدول (15-3): المقارنة المرجعية لمستويات التغطية ونطاقات الوصول

الفعلي للخدمات

القطاع الخدمي	نوع الخدمة	نطاق الخدمة المصري (حد الالتزام الأقصى)	نطاق الخدمة العالمي	معياري مسار الحركة العالمي الوصول الفعلي
التعليم	تعليم أساسي	1000 م	800 م	800 - 1000 م مشياً
	ثانوي	2000 م	1500 م	1500 - 2000 م
الصحة	وحدة صحية	3 كم	800 م	800 - 1000 م مشياً
	مركز طبي	5 كم	1500 م	10 دقائق (زمن قيادة)
	مستشفى عام	10 كم	3000 م	15 - 20 دقيقة (زمن قيادة)
تجاري	سوق محلي	500 م	400 م	500 م مشياً
	مركز تجاري	1200 م	800 م	800 - 1000 م مشياً
الرياضة	ملاعب مفتوحة	500 م	400 م	500 م مشياً
	مركز شباب	1500 م	800 م	800 - 1000 م مشياً
الاجتماعي	مكتبة / بيت ثقافة	2000 م	800 م	800 - 1000 م مشياً
	وحدة اجتماعية	1000 م	800 م	800 م مشياً
الأمن	نقطة أمنية	2000 م	1500 م	8 - 10 دقائق (زمن استجابة)
الديني	مسجد / كنيسة	500 م	500 م	500 م مشياً
الفراغات	حديقة عامة	600 م	800 م	800 م مشياً

المصدر: من إعداد الباحث بناءً على أدلة (2014-2023) و المعايير العالمية (UN-Habitat).

تأكيد صلاحية مسطرة القياس

- تُعدّ مرحلة التحقق خطوةً جوهرية لضمان دقة المؤشرات الـ (25) المختارة؛ حيث استند الباحث في تحديد معايير الصلاحية إلى ثلاث مرجعيات أساسية:
- معايير الجمعية الدولية لدراسات جودة الحياة — (ISQOLS) لضمان الصدق العلمي

- أدلة الأمم المتحدة للمؤشرات الحضرية — (UN-Habitat) لضمان القابلية للقياس التقني.
- أدلة الهيئة العامة للتخطيط العمراني — (GOPP) لضمان ملاءمة النتائج للخصوصية التخطيطية المصرية.

جدول (16-3): معايير التحقق والاختبارات المنهجية

م	معايير التحقق	المرجعية العلمية	الوصف الإجرائي (بناءً على دراسة 6 أكتوبر)
1	الملاءمة (Relevance)	GOPP	ضمان ارتباط المؤشر بالخدمات اليومية والاحتياج الفعلي للأسرة المصرية
2	القابلية للقياس (Measurability)	UN-Habitat	التأكد من توفر البيانات الرسمية والقدرة على المعالجة التقنية عبر GIS
3	الموثوقية (Reliability)	ISQOLS	ثبات النتائج واتساقها عند تطبيق المسطرة على أحياء متنوعة داخل المدينة
4	الشمولية (Comprehensiveness)	منهجيات قياس جودة الحياة	قدرة المؤشرات الـ 25 على تغطية الجوانب المادية والإدراكية معاً
5	عدم التكرار (Non-redundancy)	المنهج الإحصائي لبناء المؤشرات	استقلالية كل مؤشر لمنع التداخل في الحسابات وضمان دقة الوزن النسبي
6	القابلية للمقارنة (Comparability)	معايير تقييم المدن الجديدة	إمكانية استخدام النتائج للمقارنة بين مستويات الإسكان المختلفة بمدينة 6 أكتوبر

المصدر: بتصريف من الباحث عن معايير التحقق والاختبارات المنهجية من المرجعيات العلمية

جدول (17-3): تقييم صلاحية المؤشرات وفق معايير التحقق

معيار التحقق	المؤشرات الموضوعية (15)	مؤشرات الرضا (10)	التكامل العام (25 مؤشراً)	التقييم الإجمالي
الملاءمة	عالية جداً	عالية	عالية جداً	ممتاز
القابلية للقياس	عالية (رقمية/مكانية)	عالية (إحصائية)	عالية	ممتاز
الموثوقية	عالية جداً	متوسطة — عالية	عالية	جيد جداً
الشمولية	عالية	متوسطة	عالية	ممتاز
القابلية للمقارنة	عالية جداً	عالية	عالية جداً	ممتاز
عدم التكرار	عالية	عالية	عالية	ممتاز

المصدر: بتصريف من الباحث بناءً على نتائج تطبيق معايير التحقق واختبارات الموثوقية للمسطرة

ملخص الفصل الثاني

تم تطبيق "مسطرة القياس" المبتكرة في هذه المرحلة من البحث لتقييم واقع جودة الحياة في مدينة السادس من أكتوبر، باعتبارها نموذجاً لمدن الجيل الأول التي تهدف لامتناس الزيادة السكانية وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى. ورصد التحليل التحول التاريخي للمدينة من مجرد نواة صناعية بسيطة في 1979 إلى منظومة عمرانية ضخمة مرت بمراحل توسع هائلة عام 2003، وصولاً لإعادة الهيكلة وتقسيمها لثلاثة أجهزة مستقلة في 2017.

وأسفر التحليل المكاني الدقيق باستخدام تقنيات الـ GIS (الجانب الموضوعي بنسبة 60%) عن النتائج التالية:

- قطاع المرافق والبنية التحتية: حقق أفضل أداء بالتزام كامل بنسبة (98.9%) في شبكات المياه والصرف، خاصة في الأحياء القديمة والمركزية، مما يعكس نجاح المخطط في تأسيس "العمود الفقري" للمدينة.
- الأمان والخدمات الصحية: كشف البحث عن "مفارقة مكانية"؛ فرغم أن المستشفيات العامة تغطي المدينة بالكامل (100%)، إلا أن الوحدات الصحية الأولية تعاني من صعوبة الوصول المشاتي في الحي الأول والسادس بنسبة (25% إلى 30%). كما ظهر عجز أممي كامل في الوصول المشاتي لنقاط الشرطة بالحي السادس (0%) رغم التغطية المرتفعة في أحياء التوسعات.
- التعليم والبيئة: برز قصور حاد في قطاع التعليم الثانوي؛ حيث تقتصر (67%) من أحياء المدينة للوصول المعياري المشي. أما المساحات الخضراء، فالمشكلة ليست في "التوزيع" بل في "المساحة"؛ حيث فشلت

(75%) من الأحياء في تحقيق المعيار الدولي (12%)، مما يشير لغلبة المباني على حساب المتنفسات الخضراء. أما بالنسبة لاستطلاع رأي السكان (الجانب الذاتي بنسبة 40%)، فقد أظهرت النتائج ما يلي:

- **مستويات الرضا:** بلغ المتوسط العام لرضا السكان (3.53 من 5)، وتصدر سكان الحي السابع القائمة كأكثر السكان سعادة بجودة حياتهم.
 - **قطاع النقل:** سُجل كأكثر القطاعات حرجاً؛ حيث يضطر السكان لقطع مسافات طويلة للوصول للخدمات المركزية، مما خلق "معاناة مكانية" أدت لانخفاض مستويات الرضا عن سهولة الحركة.
- وفي المرحلة النهائية، تم دمج النتائج في "نموذج التقييم الثلاثي" لتشخيص الفجوة بين المخطط والواقع:

- **الالتزام التنفيذي:** حققت المدينة التزاماً بنسبة (82%) من المخططات الاستراتيجية، لكن حي مثل (الحي التاسع) يعاني من انحراف تنفيذي بنسبة (38%)، مما يعني أن المباني سكنت قبل وصول الخدمات الأساسية.
- **تفاوت الرضا:** وُجد أن "توقعات السكان" تتجاوز الأداء الفعلي بنسبة (-) 5%)، خاصة في الأحياء الراقية، مما يستدعي الانتقال من "التخطيط بالكَم" إلى "التخطيط بمؤشرات الأداء".
- **الترتيب النهائي:** أثبتت "مسطرة القياس" أن **الحي السابع** هو النموذج الأنجح بجودة حياة (83.5%)، بينما جاء **الحي التاسع** في ذيل القائمة بنسبة (52.7%)، مما يضع أمام صانع القرار خريطة دقيقة للمناطق التي تحتاج تدخلات عاجلة لتحقيق العدالة المكانية.

ملخص الباب الثالث

يُمثل هذا الباب الربط بين المنهجيات العالمية والواقع التطبيقي للمدن الجديدة. وقد خلصت الدراسة إلى بناء أداة قياس علمية محكمة لتقييم جودة الحياة، وذلك عبر المراحل التالية:

أولاً: استخلاص المؤشرات من المرجعيات الدولية

اعتمدت الدراسة على أسلوب "المقارنة المرجعية" لثلاث من كبرى المنهجيات العالمية وهي: ميرسر، والإيكونوميست، وأركاديس.

- جرى تحليل واستعراض 136 مؤشراً فرعياً مستمداً من هذه المنهجيات.
- تم تنقية هذه المؤشرات وفق خمسة معايير صارمة تضمن ارتباطها المباشر بالاحتياج المصري وقابليتها للقياس الميداني.
- انتهت عملية الفحص إلى استخلاص 25 مؤشراً نهائياً يمثلون "مسطرة القياس" المبتكرة للبحث.

ثانياً: مكونات مسطرة القياس النهائية

- تنقسم المسطرة المقترحة إلى نوعين من المؤشرات لضمان شمولية التقييم:
- مؤشرات موضوعية (15 مؤشراً): تُستخدم لقياس كفاءة الخدمات وتوزيعها على الأرض، وتعتمد في قياسها على نظم المعلومات الجغرافية والبيانات الرسمية.

- مؤشرات الرضا (10 مؤشرات): تهدف إلى رصد انطباعات السكان وقياس تجربتهم الشخصية ومدى رضاهم الفعلي عن تلك الخدمات عبر الاستبيانات الميدانية.

ثالثاً: مصفوفة الأوزان النسبية للخدمات

- لتحقيق العدالة في التقييم، تم تحديد ثقل لكل قطاع خدمي بناءً على أهميته في الحياة اليومية ومواءمته مع أدلة الهيئة العامة للتخطيط العمراني:
- الخدمات التعليمية: مُنحت الأولوية القصوى بوزن 25% كونها المحرك الأساسي للمجتمع المحلي.
 - الخدمات الصحية: حُصص لها وزن 20% لأهميتها الحيوية في سلامة وجودة حياة السكان.
 - الخدمات الأخرى: توزعت الأوزان المتبقية على القطاعات التجارية والرياضية والاجتماعية والأمنية والإدارية بنسب تتراوح بين 5% و15%.

رابعاً: نموذج التباين ثلاثي الأبعاد (إطار التحليل)

- ابتكرت الدراسة نموذجاً تحليلياً متطوراً لرصد الاختلافات في جودة الحياة عبر ثلاثة مسارات:
- تباين الالتزام المكاني: يقيس الفرق بين ما حُطّط له في المخططات الرسمية وما نُفذ فعلياً على أرض الواقع.
 - تفاوت الأداء المعياري: يرصد مدى ابتعاد الخدمات القائمة عن المعايير المصرية والمعدلات العالمية المطلوبة.

- تباعد الرضا المجتمعي: يكشف التباين بين الأداء التقني للخدمة (الأرقام) وبين إدراك السكان الفعلي لها (الشعور بالرضا).

خامساً: دور لنظم المعلومات الجغرافية

اعتماد الدراسة في المرحلة التطبيقية على تقنيات تحليل الشبكات المتقدمة، والتي تضمن حساب مسافات الوصول الفعلية للخدمات عبر شبكة الطرق ونطاقات الخدمة. هذا التحول التقني يسمح بإنتاج خرائط دقيقة تُظهر بوضوح مناطق العجز والفائض في أحياء مدينة 6 أكتوبر.

أخيراً أثبتت اختبارات التحقق أن هذه المسطرة تتمتع بكفاءة عالية وصلاحية تامة للتطبيق الميداني، مما يجعلها جاهزة للانتقال إلى الباب الرابع لتشخيص واقع جودة الحياة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على أسس علمية ومكانية وإدراكية موثقة.

الباب الرابع

الدراسة التطبيقية وتقييم جودة الحياة بمدينة السادس من أكتوبر

الفصل الأول المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

مقدمة

يمثل هذا الباب التطبيق العملي والميداني الشامل لمسطرة القياس التي تم بناؤها وتطويرها في الباب الثالث، حيث يتم استخدامها كأداة تحليلية دقيقة لتقييم واقع جودة الحياة والخدمات العامة في مدينة السادس من أكتوبر. وتستند هذه المسطرة في جوهرها إلى مجموعة من مؤشرات جودة الحياة التي تم استخلاصها ومواءمتها بدقة من المنهجيات العالمية الثلاث الرائدة (**Mercer, EIU, Arcadis**)، لضمان شمولية التقييم وتوافقه مع المعايير الدولية والمحلية.

تعتمد الدراسة التطبيقية على منهجية متكاملة تجمع بين التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والمسوحات الميدانية لقياس المؤشرات الموضوعية المستخرجة من تلك المنهجيات من جهة، والاستبيانات المباشرة مع السكان لقياس مؤشرات الرضا من جهة أخرى، ثم دمج النتائج لإنتاج صورة شاملة ومتوازنة لواقع جودة الحياة الفعلي في المدينة، والكشف عن التباينات والاختلافات بين المستهدفات التخطيطية العالمية والنتائج المحققة على أرض الواقع المصري.

وتعتبر تجربة المدن الجديدة في مصر حجر الزاوية في استراتيجية التنمية العمرانية التي بدأت منذ أواخر السبعينيات، ومرت بأربعة أجيال من المدن (بدأت عام 1977 وصولاً للمدن الذكية حالياً). وتهدف هذه السياسة إلى الخروج من الوادي الضيق (الذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر) إلى الصحراء، لمواجهة الزيادة السكانية وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى التي تجاوز سكانها 20 مليون نسمة. وتعد مدينة 6 أكتوبر، المنشأة بالقرار الجمهوري رقم (504) لسنة 1979، نموذجاً رائعاً لهذا التحول؛ فقد بدأت كنواة صناعية بمساحة 400 فدان فقط، وتطورت لتصبح منظومة عمرانية ضخمة تجاوزت مساحتها (قبل التقسيم) 119.2 ألف فدان.

لذا، تم اختيار المدينة كحالة دراسية مثالية لرصد "التباين الثلاثي" بين ما هو مخطط في الاستراتيجيات، وما هو منفذ فعلياً، وما هو مُدرك من جانب المواطن. ومن خلال توظيف تقنيات (GIS) لدمج أسلوبى نطاق الخدمة وتحليل الوصول الفعلي، تسعى الدراسة لتحويل الأرقام والخرائط إلى رؤية واضحة تكشف التباين التخطيطي.

4/1 التطور التاريخي للمخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر

• النشأة والنواة الأولى (1979 - 1981)

بدأت مدينة السادس من أكتوبر رحلتها كأولى مدن الجيل الأول بصدور القرار الجمهوري رقم (504) لسنة 1979، والذي استهدف خلق قطب تنموي صحراوي يخفف الضغط عن إقليم القاهرة الكبرى. تمثلت الفلسفة التخطيطية في تلك المرحلة في بناء "مدينة صناعية" بامتياز، حيث ركز المخطط الأول على مساحة أولية محدودة مخصصة للقاعدة الإنتاجية والإسكان العمالي، مع مستهدف سكاني لم يتجاوز 500 ألف نسمة. في هذه المرحلة، كان مفهوم "جودة الحياة" يقتصر إجرائياً على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والربط الوظيفي بين المسكن والمصنع، دون التعمق في الأبعاد النفسية أو الاجتماعية للسكان.

• التحول نحو المدينة الحضرية المتكاملة (1982 - 2002)

شهدت المدينة أول تحول منهجي بصدور القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 1982، والذي أعاد صياغة وظيفة المدينة لتتحول من مجرد "منطقة صناعية" إلى "مدينة حضرية متكاملة". اتسع الحيز العمراني ليصل إلى حوالي 12 ألف فدان، ليشمل الأحياء السكنية الـ 12 المعروفة حالياً والمنطقة السياحية. واکب هذا التوسع رفع المستهدف السكاني إلى 1.5 مليون نسمة، وبدأ مفهوم جودة الحياة يتطور ليشمل تنوع مستويات الإسكان (اقتصادي، متوسط، فاخر) وتوفير مراكز خدمية متخصصة، حيث أدرك المخطط أن جذب السكان للإقامة الدائمة يتطلب بيئة عمرانية توفر الرفاهية وليس فقط فرص العمل.

• مرحلة "أكتوبر الكبرى" والطفرة المساحية (2003 - 2016)

تُعد عام 2003 هي المحطة الأبرز في تاريخ المدينة بصدور القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2003، والذي أدى إلى قفزة غير مسبوقة في مساحة

كردون المدينة لتصل إلى حوالي 119.2 ألف فدان. شمل هذا التوسع مناطق شاسعة في الشمال والجنوب، وتم تحديث المخطط الاستراتيجي لاستيعاب مستهدف سكاني طموح يصل إلى 3.5 مليون نسمة. في هذه المرحلة، واجهت جودة الحياة تحدياً حقيقياً؛ حيث أدى التوسع الأفقي الهائل إلى ظهور مناطق "معزولة" عمرانياً، مما دفع الدراسة للتركيز على "ثنائية القياس" لرصد التباين بين توفر الخدمات ورقياً (الأداء الفعلي) وبين قدرة السكان على الوصول إليها والاستفادة منها (التقييم السكاني).

• إعادة الهيكلة والرؤية المستحدثة (2017 – 2025)

نظراً لاتساع المساحة وصعوبة الإدارة المركزية، صدرت القرارات الجمهورية رقم (77) و(230) لسنة 2017 بإعادة رسم الخريطة العمرانية، حيث تم فصل المدينة إلى ثلاثة أجهزة مستقلة: (6 أكتوبر الأم، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة). استقرت مساحة "المدينة الأم" عند حوالي 52 ألف فدان، بينما تستهدف المنظومة الثلاثية كاملةً استيعاب نحو 6 مليون نسمة في الرؤى المستقبلية. تتبنى هذه المرحلة المستحدثة مفهوم "جودة الحياة الشاملة" من خلال مشروعات الربط الذكي (كالمونوريل والقطار السريع) لسد "التفاوتات الإدراكية"، وضمان أن التوسع العمراني الجديد لا يأتي على حساب كفاءة الخدمات أو رضا المواطن، وهو ما يمثل الجوهر التطبيقي لمسطرة القياس المقترحة في هذه الدراسة.

• تحديد منطقة الدراسة وإسقاط المخطط الاستراتيجي

بناءً على المخطط الاستراتيجي العام المحدث، تم تحديد منطقة الدراسة بدقة من خلال إسقاط حدود "الحيز العمراني المستحدث" على صورة فضائية حديثة للمدينة. وتعتمد هذه الخطوة على القرارات السيادية الأخيرة (رقم 77 و230 لسنة 2017) التي أعادت هيكلة المدينة الأم لتستقر مساحتها عند حوالي 52 ألف فدان، بعد فصل مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة ككيانات مستقلة.

شكل (1-4) المخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر (2017) (1)

القسم الأول: التقييم الموضوعي والتحليل المكاني لكفاءة الخدمات

يستعرض هذا القسم المرحلة التطبيقية لـ "التقييم الموضوعي"، والتي تركز على رصد كفاءة التوزيع المكاني للخدمات على أرض الواقع باستخدام أدوات القياس المادية. ويهدف هذا التحليل إلى وضع أساس رقمي دقيق يكشف التباينات الحقيقية بين المستهدفات التخطيطية والنتائج التنفيذية فعلياً، مما يمهد الطريق لفهم أسباب تفاوت مستويات رضا السكان التي سيتم تناولها في الأقسام اللاحقة. ولتحقيق أقصى قدر من الدقة الفنية في هذا التقييم، تعتمد الدراسة على دمج

أسلوبين متكاملين في التحليل المكاني عبر نظم المعلومات الجغرافية: (GIS)

- أسلوب نطاق الخدمة (Buffer): يتم استخدامه في المرحلة الأولى كـ "تخطيطي ورقي" لقياس مدى التزام المخطط الاستراتيجي بتوزيع الخدمات جغرافياً وفقاً للمسافات الهوائية. والهدف من استخدام "البفر" هنا هو التأكد من أن الحيز العمراني مغطى نظرياً بالخدمة، وهو ما يتوافق مع لغة الخرائط الاستراتيجية والمعايير الرسمية التي تضعها الدولة أو المنهجيات العالمية مثل "ميرسر".
- أسلوب تحليل إمكانيات الوصول (Accessibility Analysis): يأتي كخطوة تكميلية وأساسية لتصحيح القصور في الأسلوب الأول؛ حيث يتم استخدام "تحليل الشبكات (Network Analysis)" لقياس المسافات الفعلية التي يقطعها الساكن عبر شبكة الشوارع الحقيقية بكل تعرجاتها وعوائقها. والهدف من هذا التحليل هو محاكاة "تجربة المستخدم" الفنية؛ فجودة الحياة لا تقاس بوجود الخدمة قريبة منه "على الخريطة" فحسب، بل بمدى كفاءة وصوله إليها جسدياً وزمنياً.

إن الدمج بين هذين الأسلوبين الموضوعيين هو ما يسمح للدراسة برصد "تباين الوصول"؛ فإذا أظهر نطاق التغطية النظري أن المنطقة مخدمومة، بينما كشف تحليل مسارات الحركة أن الساكن يقطع مسافات مضاعفة للوصول، فهنا يظهر بوضوح الاختلاف التخطيطي الذي يفسر منطقياً أي انخفاض في معدلات الرضا

الذاتي لاحقاً. هذا التأصيل المنهجي هو ما يضمن تحويل "مسطرة القياس" من أداة تقييم جامدة إلى أداة تحليل واقعية تلمس الاحتياجات الفعلية للمواطن في مدينة 6 أكتوبر .

4/2 تحليل المؤشرات الموضوعية لخدمات التعليم الأساسي

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني لمدارس التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية 2023" مع أهداف المنهجيات العالمية؛ حيث تم اعتماد نطاق خدمة قدره 800 مترًا لضمان تحقيق مسافة وصول فعلية لا تتجاوز 1000 متر عبر شبكة الشوارع، وهي المسافة التي تمثل المعيار المعتمد لتحقيق جودة الحياة التعليمية والوصول الآمن.

بناءً على "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية لخدمات التعليم قبل الجامعي (2023)"، تم استخلاص معايير نصف قطر التغطية (النطاق الجغرافي) ومسافات الوصول (الانتقال) لكل مرحلة تعليمية. تم رصد وترميز مواقع 17 مدرسة عاملة بالمدينة من خلال المسح الميداني وبيانات هيئة المجتمعات العمرانية، مع بناء شبكة شوارع دقيقة عبر الصور الفضائية والتحقق الميداني لضمان واقعية مسارات المشي.

شكل (2-4) تحليل نطاق الخدمة للخدمات التعليمية الأساسية
المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

- التعليم الاساسي
- حدود الاحياء
- المسافة المعيارية 1000 م

0 0.330.65 1.3 1.95 2.6
 كم

شكل (3-4) تحليل إمكانية الوصول للخدمات التعليمية الأساسية
 المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

الباب الرابع : الدراسة التطبيقية وتقييم جودة أحياء مدينة السادس من أكتوبر -
 الفصل الأول: المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

جدول (1-4): تحليل كفاءة التغطية المكانية لخدمات التعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر .

التقييم النوعي (تحليل التباين)	تغطية مسافة الوصول 1000م	تغطية نطاق الخدمة - 800 م	عدد الوحدات (المدارس)	الحي السكني
تفاوت ملحوظ / انخفاض كفاءة المسارات	> 30%	100%	3	الحي الأول
تباين في كفاءة الوصول	> 30%	70%	1	الحي الثاني
تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل	0%	66% تقريباً	0	الحي الثالث
تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل	0%	100%	0	الحي الرابع
تباين / ضعف وصول واقعي	> 30%	66% تقريباً	0	الحي الخامس
تفاوت / تراكم عددي مع ضعف وصول	> 30%	100%	5	الحي السادس
تفاوت ملحوظ	> 30%	100%	2	الحي السابع
تفاوت ملحوظ	> 30%	100%	1	الحي الثامن
تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل	0%	33% تقريباً	0	الحي التاسع
تباين ملحوظ	> 30%	80%	1	الحي العاشر
تفاوت ملحوظ	> 30%	100%	1	الحي الحادي عشر

تفاوت ملحوظ	> 30%	100%	2	الحي الثاني عشر
-	-	-	1	محور الخدمات
مفارقة التوزيع المكاني	عجز فعلي واسع	تغطية جغرافية واسعة	17 مدرسة	الإجمالي

المصدر: بتصرف من الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل المكاني

تكشف النتائج الكمية المترتبة على تحليل نطاق الخدمة في الشكل (2-4) وتحليل إمكانية الوصول في الشكل (3-4) عن "تباين مكاني" يعكس التباين بين التخطيط النظري والواقع؛ فبالرغم من ظهور التزام مساحي واسع يغطي معظم الأحياء في الخريطة الأولى، إلا أن تحليل مسارات الحركة الفعلي يكشف عن خلل واضح في كفاءة الوصول للخدمة التعليمية.

ويبرز هذا التفاوت بشكل صارخ في الأحياء (الثالث، الرابع، والتاسع) التي سجلت نسبة وصول 0% فعلياً، مما يثبت أن طول مسارات السير الفعلية وتوزيع المدارس بعيداً عن مراكز الكتل السكنية قد ألغى فاعلية النطاقات المقترحة. كما تظهر "مفارقة التركيز" في الحي السادس؛ فبالرغم من وجود (5) مدارس، إلا أن التغطية الفعلية لا تزال دون الـ 30%، مما يشير إلى أن الاختلاف في جودة الحياة التعليمية يعود إلى سوء التوزيع المكاني داخل الحي وليس لنقص عدد الوحدات. ويُفسر هذا التباين المكاني انخفاض معدلات الرضا الذاتي المرصودة، حيث أثبت التحليل أن أغلب سكان المدينة يضطرون لتجاوز المسافة المعيارية للمشاة للوصول للخدمة، مما يؤكد وجود تفاوت بنيوي يقلل من جودة الحياة التعليمية في المدينة.

4/3 تحليل المؤشرات الموضوعية للمدارس الثانوية

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني لمدارس التعليم الثانوي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية" مع أهداف المنهجيات العالمية؛ حيث تم اعتماد نطاق خدمة (Buffer) قدره 1500 مترًا، ومطابقته مع مسافة الوصول المعيارية (Network Analysis) البالغة 1500 متر عبر شبكة الشوارع، لتقييم واقعية الوصول المشاتي والأمان التعليمي. بناءً على المعايير التخطيطية المرصودة، تم رصد مواقع 7 مدارس ثانوية عاملة بالمدينة، مع بناء شبكة شوارع دقيقة لضمان واقعية مسارات الانتقال.

- مدارس ثانوي
- حدود الاحياء
- نطاق الخدمة 1500 م

0 0.30.6 1.2 1.8 2.4
 كم

شكل (4-4) تحليل نطاق الخدمة الوصول للخدمات التعليمية الثانوية

المصدر : بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

شكل (4-5) تحليل إمكانية الوصول للخدمات التعليمية الثانوية

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (2-4): تحليل كفاءة التغطية المكانية لخدمات التعليم الثانوي بمدينة 6

أكتوبر

الحي السكني	عدد الوحدات	تغطية نطاق الخدمة 1500م	تغطية مسافة الوصول 1500م	التقييم النوعي (تحليل التباين)
الحي السابع	2	%100	%90	انساق مرتفع / جودة حياة تعليمية
الحي الخامس	1	%100	%90	انساق مرتفع / جودة حياة تعليمية
الحي السادس	3	%100	%75	تباين ملحوظ في كفاءة الوصول
الحي الرابع	1	%100	%70	تباين ملحوظ في كفاءة الوصول
الحي الثامن	0	%100	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي الحادي عشر	0	%50	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي الثاني عشر	0	%50	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي الأول	0	%25	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي الثاني	0	%25	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي العاشر	0	%20	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الحي التاسع	0	%10	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الإجمالي	7 مدارس	تغطية مكانية غير متوازنة	عجز فعلي واسع	مفارقة التوزيع المكاني

المصدر: بتصرف من الباحث بالاعتماد على نتائج التحليل المكاني

تحليل النتائج المكانية واختلافات الأداء:

تكشف النتائج الكمية المرصودة في جدول (2-4)، والمترتبة على تحليل نطاق الخدمة في الشكل (4-4) وما يقابله من تحليل مسارات الحركة الفعلي في الشكل (4-5)، عن "مفارقة مكانية" تعكس التباين الكبير بين المخطط النظري والواقع؛ فبالرغم من ظهور التزام مساحي يغطي أحياء المركز (السابع، الثامن، الرابع، الخامس، والسادس) بنسبة 100%، إلا أن تحليل مسارات الحركة الفعلي يكشف عن تفاوت حاد في كفاءة الوصول.

ويبرز هذا الاختلاف بشكل صارخ عند مقارنة الأحياء (السابع والخامس) التي حققت نسبة وصول فعلي بلغت 90% وفقاً لبيانات جدول (2-4)، بالأحياء الأخرى التي تعاني من حرمان فعلي كامل بنسبة 0% وصول مشاتي (مثل الأحياء الثامن، الحادي عشر، الثاني عشر، الأول، والثاني) رغم وقوع أجزاء منها ضمن النطاقات النظرية في الشكل (4-4). وتؤكد مخرجات الخرائط أن تركيز المدارس الثانوية في قطاعات محددة (مثل الحي السادس الذي يضم 3 مدارس) لم ينجح في خلق حالة من الاتساق التخطيطي للمدينة ككل، حيث تظهر أحياء الأطراف (التاسع والعاشر) بنسب تغطية ضئيلة جداً تتراوح بين 10% و20% نظرياً وانعدام تام فعلياً. ويُفسر هذا التباين المرصود انخفاض مستويات جودة الحياة التعليمية، حيث يضطر الطلاب في معظم أحياء المدينة لتجاوز المسافات المعيارية والاعتماد الكلي على وسائل النقل للوصول للخدمة، مما يكرس حالة من "المعاناة المكانية".

• تحليل المؤشرات الموضوعية والذاتية للوحدات الصحية الأولية

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني لـ (19) وحدة صحية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية 2023" مع أهداف المنهجيات العالمية؛ حيث تم اعتماد نطاق خدمة (Buffer) قدره 800 مترًا لضمان تحقيق مسافة وصول فعلية لا تتجاوز 1000 متر عبر شبكة الشوارع، وهي المسافة المعيارية التي تمثل العتبة الفاصلة لتحقيق جودة الحياة الصحية والوصول المشاتي الآمن.

بناءً على المعايير التخطيطية المرصودة، تم رصد وترميز مواقع الـ 19 وحدة صحية من خلال المسح الميداني وبيانات هيئة المجتمعات العمرانية، مع بناء شبكة شوارع دقيقة لضمان واقعية مسارات الانتقال المرقمنة.

- الوحدات الصحية
- حدود الأحياء
- نطاق خدمة الوحدات الصحية 800م

0 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4
كم

شكل (6-4) تحليل إنطاق الخدمة للوحدات الصحية الأولية

المصدر : بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

● الوحدات الصحية

--- حدود الاحياء

المسافة المعيارية 1000 م

0 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4
كم

شكل (7-4) تحليل إمكانية الوصول للوحدات الصحية الأولية

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

4/4 تحليل النتائج المكانية للخدمات الصحية

تكشف النتائج الكمية المترتبة على تحليل نطاق الخدمة في الشكل (6) - (4) وما يقابله من تحليل مسارات الحركة الفعلي في الشكل (7-4) عن "مفارقة مكانية" تعكس التباين الكبير بين المخطط النظري والواقع؛ فبالرغم من ظهور التزام مساحي بنطاقات التغطية في معظم الأحياء، إلا أن تحليل مسارات الحركة يكشف عن تفاوت حاد في كفاءة الوصول الفعلي، كما يوضحه الجدول التالي:

جدول (3-4): تحليل تغطية الوحدات الصحية الأولية

التقييم النوعي (تحليل التباين)	تغطية مسافة الوصول (- Network 1000 م)	تغطية نطاق الخدمة (- Buffer 800 م)	عدد الوحدات السكني
اتساق مرتفع / جودة حياة صحية	%80	%100	1 الحي الثاني
اتساق مرتفع / جودة حياة صحية	%80	%100	2 الحي الثالث
اتساق مرتفع / جودة حياة صحية	%80	%100	2 الحي الخامس
اتساق مرتفع / كفاءة التوقيع	%80	%95	1 الحي الثامن
اتساق مرتفع / كفاءة التوقيع	%80	%95	1 الحي التاسع
اتساق مساحي (تغطية خارجية)	%80	%100	0 الحي العاشر
اتساق مرتفع / جودة حياة صحية	%80	%100	2 الحي الحادي عشر
تباين طفيف / كفاءة مسارات عالية	%80	%75	2 الحي الرابع
تفاوت ملحوظ / انخفاض كفاءة الوصول	%40	%100	2 الحي السابع

الباب الرابع : الدراسة التطبيقية وتقييم جودة أحياء بمدينة السادس من أكتوبر -
 الفصل الأول: المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

الحي الأول	3	%100	%30	تفاوت حاد / معاناة مكانية
الحي السادس	3	%65	%25	تفاوت حاد / عجز مكاني مزدوج
الحي الثاني عشر	0	%60	%0	تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل
الإجمالي	19 وحدة	تغطية جغرافية واسعة	تباين حاد في جودة الوصول	مفارقة التوقع المكاني

المصدر :بتصرف من الباحث بالاستناد إلى مخرجات التحليل المكاني.

ويبرز هذا الاختلاف بشكل صارخ عند مقارنة الأحياء ذات الكثافة العددية العالية بالأحياء ذات الكفاءة التوزيعية؛ حيث يظهر الحي الأول و الحي السادس (بواقع 3 وحدات لكل منهما) بأدنى مستويات الوصول الفعلي بنسب 30% و 25% على التوالي، مما يثبت أن زيادة عدد الوحدات الصحية لم تتجح في معالجة "المعاناة المكانية" الناتجة عن تعقيد المسارات. وفي المقابل، حققت الأحياء (2، 3، 5، 8، 9، 11) حالة من الاتساق التخطيطي بنسبة وصول فعلي بلغت 80%، رغم امتلاك بعضها وحدة واحدة فقط، مما يؤكد أن التفاوت في جودة الحياة الصحية للمواطن بمدينة 6 أكتوبر يرتبط بمدى كفاءة التوزيع المكاني للخدمة وعلاقته بشبكة الشوارع وليس بمجرد توفير الخدمة داخل الحيز العمراني. ويُفسر هذا التباين المرصود انخفاض معدلات الرضا الذاتي في أحياء الأطراف والأحياء القديمة، حيث تضطر الفئات السكانية لتجاوز المسافات المعيارية والاعتماد على وسائل النقل للوصول للخدمة الصحية الأولية.

4/5 تحليل إمكانية الوصول للمستشفيات

يستعرض هذا القسم كفاءة توزيع المستشفيات العامة بمدينة 6 أكتوبر كخدمة إقليمية (Level 3)، حيث تم رصد مواقع 4 مستشفيات كبرى تتوزع استراتيجياً في الأحياء (الأول، السادس، السابع، والعاشر). ونظراً لطبيعة هذه الخدمة التي تعتمد على "الرحلة الآلية" (Vehicle-Based Trip)، فقد تم

الاكتفاء بتحليل نطاق الخدمة الجغرافي لتقييم مدى شمولية الخدمة لكافة الأحياء السكني.

شكل (4-8) تحليل إمكانية الوصول للمستشفيات 3000 م نق

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (4-4): تحليل كفاءة التغطية المكانية للمستشفيات العامة بمدينة 6 أكتوبر

التقييم التخطيطي	نسبة تغطية الأحياء (1 - 12)	نطاق التغطية المعتمد	عدد الوحدات المرصودة	مستوى الخدمة
التزام تخطيطي كامل	%100	3000 متر (نطاق فعال)	4	مستشفى عام / مركزي

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى مخرجات التحليل المكاني

تحليل النتائج المكانية (تكمال التوزيع الإقليمي):

تكشف مخرجات التحليل المكاني في الشكل (4-8) عن تحقيق حالة من "الاستحقاق الخدمي الشامل" لكافة سكان الأحياء الاثني عشر بالمدينة؛ حيث نجح التوزيع الموزع للمستشفيات الأربعة في احتواء كامل الكتلة العمرانية ضمن نطاق الخدمة المباشر. ويُلاحظ من نتائج جدول (4-5) ما يلي:

1. **كفاءة التوزيع الاستراتيجي:** أدى توزيع المستشفيات على أقطاب المدينة (شمالاً في الحي السابع، وجنوباً في العاشر، ومركزياً في الأول والسادس) إلى تلاشي أي فجوات مكانية، مما يضمن وصول الخدمة لجميع السكان ضمن زمن استجابة آمن (Driving Time) لا يتجاوز المعايير العالمية (15-20 دقيقة).

2. **الاتساق مع الكود المصري:** يثبت التحليل أن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر قد نجح في تحقيق معايير "العدالة المكانية" في توزيع الخدمات الطبية الكبرى، حيث تقع أبعد نقطة سكنية في المدينة ضمن القطر الفعال للمستشفيات العامة.

3. تكامل الهيكل الصحي: بدمج هذه النتيجة مع التحليلات السابقة للوحدات الصحية، يتضح أن المدينة تمتلك "هيكلًا صحيًا متكاملًا"؛ فبينما يتم رصد تفاوت في الوصول المشاتي للوحدات المحلية، يتم تعويض هذا النقص بوجود تغطية إقليمية شاملة للمستشفيات العامة، مما يعزز من مؤشرات "الأمان الصحي" العام داخل المدينة.

4/6 تحليل إمكانية الوصول للخدمات الأمنية

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني للخدمات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية" مع أهداف المنهجيات العالمية؛ حيث تم اعتماد نطاق خدمة قدره 1500 مترًا، ومطابقته مع زمن الاستجابة المعياري (8 - 10 دقائق) لضمان تقييم واقعي لمؤشرات الأمان وجودة الحياة الحضرية. بناءً على المعايير التخطيطية والنتائج الفعلية للخرائط، يوضح الجدول التالي التباين في نسب التغطية بين أحياء المدينة:

شكل (9-4) تحليل إمكانية الوصول للخدمات الأمنية 1500 نق

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (5-4): تحليل كفاءة التغطية المكانية للخدمات الأمنية بمدينة 6

أكتوبر

الحي السكني	عدد الوحدات (المرصودة)	تغطية نطاق الخدمة (Buffer - 1500 م)	التقييم النوعي (تحليل التباين)
الحي الأول	0	%40	تفاوت حاد / عجز ملحوظ
الحي الثاني	0	%50	تباين متوسط / عجز جزئي
الحي الثالث	1	%90	اتساق مرتفع / جودة حياة أمنية
الحي الرابع	0	%85	اتساق ملحوظ / تباين طفيف
الحي الخامس	0	%30	تفاوت حاد / معاناة مكانية
الحي السادس	0	%0	حرمان أمني كامل / انعدام الاتساق
الحي السابع	1	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية
الحي الثامن	0	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية
الحي التاسع	0	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية
الحي العاشر	0	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية
الحي الحادي عشر	1	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية
الحي الثاني عشر	0	%100	اتساق أمني كامل / رفاهية مكانية

مفارقة التوقيع المكاني	تغطية مكانية غير متزنة	3 نقاط	الإجمالي
------------------------	------------------------	--------	----------

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى مخرجات التحليل المكاني

تحليل النتائج المكانية واختلافات الأداء:

تكشف النتائج الكمية المرصودة في جدول (4-6) عن حالة من التباين الصارخ في مستويات الأمان المكاني بين أحياء المدينة؛ فبينما تحقق أحياء القطاع الشمالي والشرقي تغطية شاملة بنسبة 100% نتيجة التوقيع الاستراتيجي للنقاط في الحي السابع والحادي عشر، يبرز تفاوت حاد في القطاعات الغربية والقديمة.

ويُشكل الحي السادس المفارقة الأكبر بحرمان أمني كامل (0%)، يليه الحي الخامس بنسبة تغطية ضئيلة بلغت 30%، والحي الأول بنسبة 40%، مما يضع هذه الكتلة السكانية خارج "نطاق الاستجابة السريعة" المعتمد عالمياً. ويؤكد هذا الاختلاف المكاني وجود خلل في عدالة توزيع النقاط الأمنية؛ حيث تتركز الخدمات في قطاعات بعينها بينما تظل أحياء الكثافات العالية والقديمة في حالة من "المعاناة المكانية" أمنياً. ويُفسر هذا التباين المرصود حاجة هذه المناطق الملحة لتعزيز البنية التحتية الأمنية لتقليل زمن الاستجابة ورفع مؤشرات جودة الحياة العامة للسكان.

تحليل المؤشرات الموضوعية والذاتية للخدمات الدينية (المساجد)

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني للخدمات الدينية (المساجد والكنائس) بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي لعدد (74) وحدة مرصودة. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية 2023" مع أهداف المنهجيات العالمية؛ حيث تم اعتماد نطاق خدمة قدره 500 متراً، ومطابقته مع مسافة وصول معيارية قدرها 500 متر عبر

شبكة الشوارع، لضمان تحقيق جودة الوصول المشاتي وسهولة الحركة للخدمات اليومية المتكررة.

شكل (10-4) تحليل تغطية الخدمة للخدمات الدينية

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

شكل (11-4) تحليل إمكانية الوصول للخدمات الدينية

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (6-4): كفاءة التغطية المكانية والوصول الفعلي للخدمات الدينية

بمدينة 6 أكتوبر

التقييم النوعي (تحليل التباين)	تغطية مسافة الوصول 500 م	تغطية نطاق الخدمة 500 م	عدد الوحدات	الحي السكني
تفاوت ملحوظ في كفاءة الوصول	70%	100%	8	الحي الأول
اتساق مرتفع	85%	100%	3	الحي الثاني
اتساق مساحي	-	100%	2	الحي الثالث
اتساق مرتفع جداً	90%	100%	4	الحي الرابع
كفاءة مثالية في التوزيع والوصول	95%	100%	6	الحي الخامس
مفارقة التركيز / انخفاض كفاءة المسارات	75%	100%	13	الحي السادس
اتساق مرتفع	80%	100%	8	الحي السابع
اتساق مرتفع	80%	100%	6	الحي الثامن
عجز مكاني / اختلاف في المعايير	75%	75%	1	الحي التاسع
كفاءة مثالية في التوزيع والوصول	95%	100%	7	الحي العاشر
اتساق مرتفع جداً	90%	100%	9	الحي الحادي عشر
اتساق مرتفع جداً	90%	100%	7	الحي الثاني

الباب الرابع : الدراسة التطبيقية وتقييم جودة أحياء بمدينة السادس من أكتوبر-
الفصل الأول: المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

				عشر
مفارقة التوقيع المكاني	تباين في جودة الوصول	تغطية شاملة تقريباً	74 وحدة	الإجمالي

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى مخرجات التحليل المكاني

تحليل النتائج المكانية واختلافات الأداء:

تكشف النتائج الكمية المرصودة في جدول (4-8) عن حالة من التغطية الجغرافية الواسع؛ حيث نجحت التغطية المساحية في شمول كافة الأحياء بنسبة 100%، باستثناء الحي التاسع الذي ظهر فيه اختلاف واضح بنسبة تغطية لم تتجاوز 75% نتيجة انخفاض عدد الوحدات المرصودة به.

وعند مطابقة هذه النتائج مع تحليل مسارات الحركة الفعلي، يبرز تفاوت حاد في كفاءة الوصول المشاتي؛ حيث سجلت الأحياء (الخامس والعاشر) أعلى مستويات الأداء بنسبة 95%، مما يعكس كفاءة استثنائية في اختيار مواقع الخدمات بالنسبة للكتل السكنية. وفي المقابل، تظهر "مفارقة التركيز" في الحي السادس؛ فبالرغم من امتلاكه أكبر عدد من الوحدات (13 وحدة)، إلا أن نسبة الوصول الفعلي لم تتجاوز 75%، وهو ما يُفسر بوجود خلل في هندسة المسارات أو تركيز الوحدات في نقاط محددة بعيداً عن أطراف الحي. كما يظهر الحي الأول بنسبة وصول 70%، مما يؤكد وجود تباين مكاني ناتج عن تعقيد النسيج العمراني القديم. ويُخلص التحليل إلى أن الخدمات الدينية تحقق أعلى معدلات "قابلية العيش" مشاتياً في الأحياء الحديثة (10، 11، 12)، بينما تتطلب الأحياء القديمة (1، 6) إعادة نظر في كفاءة الربط المشاتي لتحسين جودة الحياة اليومية للسكان.

تحليل المؤشرات الموضوعية والذاتية للحدائق العامة والمناطق المفتوحة

يستعرض هذا القسم مخرجات التحليل المكاني للمساحات الخضراء والحدائق العامة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم توظيف "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم كفاءة التوزيع الجغرافي. وتستند هذه المسطرة إلى دمج "المعايير المصرية 2023" مع أهداف المنهجيات العالمية لتحقيق "الرفاهية الحضرية"؛

حيث تم اعتماد نطاق خدمة (Buffer) قدره 500 مترًا، ومطابقته مع مسافة وصول معيارية (Network Analysis) قدرها 500 متر عبر شبكة الشوارع، لضمان تحقيق جودة الوصول المشاتي وسهولة الترويج اليومي.

شكل (4-12) تحليل نطاق التغطية للحدائق العامة 500 م

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

شكل (13-4) تحليل إمكانية الوصول للحدائق العامة

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (7-4): كفاءة التغطية المكانية والوصول الفعلي للمساحات الخضراء

بمدينة 6 أكتوبر

التقييم النوعي (تحليل التباين)	تغطية مسافة الوصول Network - 500) (م)	تغطية نطاق الخدمة Buffer - 500) (م)	حالة التواجد (الحدائق المرصودة)	الحي السكني
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي الأول
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي الثاني
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي الثالث
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي الرابع
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي الخامس
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي السادس
اتساق تروحي مرتفع	مغطي	%100	كثيف	الحي السابع
تباين ملحوظ في كفاءة الوصول	%50	%100	كثيف	الحي الثامن
تفاوت حاد / حرمان فعلي كامل	غير مغطي (0%)	%90	محدود جداً	الحي التاسع

الحي العاشر	كثيف	100%	مغطي	اتساق ترويحي مرتفع
الحي الحادي عشر	كثيف	100%	مغطي	اتساق ترويحي مرتفع
الحي الثاني عشر	كثيف	100%	مغطي	اتساق ترويحي مرتفع
الإجمالي	حصر شامل	تغطية مكانية واسعة	فجوة وصول في قطاعات محددة	مفارقة التوقيع المكاني

تحليل النتائج المكانية واختلافات الأداء:

تكشف النتائج الكمية المرصودة في جدول (4-8) عن حالة من التغطية الجغرافية الشاملة للمساحات الخضراء في معظم أحياء المدينة؛ حيث نجحت التغطية المساحية في شمول أغلب الكتل السكنية بنسبة 100%، باستثناء الحي التاسع الذي يظهر فيه اختلاف واضح بنسبة تغطية بلغت 90% نتيجة محدودية الحدائق المرصودة في نطاقه الجغرافي.

وعند الانتقال لتحليل كفاءة الوصول الفعلي في الشكل (12-4)، تبرز "مفارقة مكانية" حادة في قطاعات محددة؛ حيث يعاني الحي التاسع من حرمان فعلي كامل من المساحات الخضراء المشاتية (0% وصول)، كما يظهر الحي الثامن بنسبة وصول متدنية بلغت 50% فقط، مما يعكس وجود تباين كبير بين التخطيط النظري وقابلية الوصول الواقعية. وفي المقابل، تحقق باقي أحياء المدينة (من الأول وحتى السابع، ومن العاشر وحتى الثاني عشر) حالة من الاتساق المثالي، حيث تقع أغلب المساكن ضمن المسافة المعيارية للمشبي (500 متر). ويُخلص التحليل إلى أن المساحات الخضراء بمدينة 6 أكتوبر تساهم بفاعلية في

رفع مؤشرات جودة الحياة في أغلب القطاعات، بينما تظل أحياء (8، 9) في حالة من "المعاناة المكانية" ترويحياً، مما يتطلب تدخلات تخطيطية لتعزيز الربط المشاتي وتوفير فراغات عامة تخدم هذه المناطق المحرومة.

4/7 تحليل كفاءة واتصال شبكة الطرق (كثافة الشبكة)

يتم تقييم البنية التحتية لشبكة الطرق كعنصر حاكم في جودة الحياة، حيث تُقاس كفاءة الشبكة بمؤشر "الكثافة" (طول الطرق بالكيلومتر لكل كيلومتر مربع من مساحة الحي). تم اعتماد معيار 9 كم²/كم² كمسطرة قياس مرجعية؛ حيث تعكس الكثافة المرتفعة سهولة النفاذية والاتصال الجيد بين المناطق السكنية والخدمات، بينما يشير انخفاضها إلى ضعف الترابط المكاني وزيادة زمن الرحلة .

أولاً: التحليل الكمي لكثافة الطرق (مرتب تصاعدياً)

يكشف الجدول (4-9) عن حالة عامة من الاتساق مع المعايير التخطيطية في معظم الأحياء، مع رصد اختلافات محدودة في مناطق التوسعات:

شبكة الطرق ---
حدود الاحياء

0.50.25 0 0.5 1 1.5 2
كم

شكل (14-4) تحليل كثافة شبكة الطرق

المصدر: بتصريف من الباحث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر

جدول (4-8): تحليل كثافة شبكة الطرق

التقييم	نسبة التحقق من المعيار %	الكثافة الفعلية كم/كم ²	مساحة الحي كم ²	الحي
ممتاز	124	11.2	1.94	الحي الأول
ممتاز	120	10.8	1.77	الحي الثاني
جيد	108	9.7	1.54	الحي الثالث
جيد	104	9.4	1.52	الحي الرابع
متوسط	96	8.6	1.75	الحي الخامس
ممتاز	117	10.5	2.12	الحي السادس
ممتاز	131	11.8	1.12	الحي السابع
جيد	110	9.9	1.16	الحي الثامن
ضعيف	80	7.2	1.01	الحي التاسع
ضعيف	87	7.8	1.14	الحي العاشر
جيد	112	10.1	1.38	الحي الحادي عشر
جيد	103	9.3	0.96	الحي الثاني عشر
جيد	108	9.7	16.41	المتوسط

المصدر: بتصريف من الباحث بالاستناد إلى مخرجات التحليل المكاني لعام 2024.

ثانياً: تحليل تباين الأداء والتوافق الهيكلي

تُظهر مخرجات التحليل المكاني والبيانات الرقمية الاستنتاجات التالية وفقاً لمنهجية الدراسة:

- **ريادة الأحياء المركزية والقديمة:** سجلت الأحياء (الأول، الثاني، السادس، السابع) مستويات توافق تتجاوز المعيار المطلوب بنسب تصل إلى 131%. هذا الأداء

المرتفع يعكس نضج الشبكة الشريانية والمحلية وقدرتها على توفير نفاذية عالية تخدم حركة السكان والوصول السهل للخدمات.

- **تباين أداء:** يبرز تفاوت واضح في الحي التاسع (80%) والحي العاشر (87%)، حيث لم تصلا بعد للمعيار المستهدف (9 كم/كم²). هذا الاختلاف يعود إلى طبيعة هذه الأحياء كأحياء تحت الإنشاء أو التوسعات، حيث لم تكتمل فيها شبكة الطرق المحلية والداخلية بشكل نهائي، مما يؤثر سلباً على مؤشرات "سهولة الوصول" المرصودة في القطاعات السابقة.
- **الارتباط بين الكثافة وجودة الحياة:** يفسر المتوسط العام (108%) الجودة النسبية للبنية التحتية في مدينة أكتوبر، إلا أن عدم الاتساق في أحياء (9، 10) يمثل عائقاً أمام تحقيق جودة حياة متساوية لجميع السكان، حيث يرتبط نقص كثافة الطرق بصعوبة الحركة وزيادة العزلة المكانية لبعض المجاورات السكنية داخل تلك الأحياء.

4/8 تحليل كفاءة نصيب المساحات الخضراء (كثافة الغطاء الأخضر)

يتم تقييم مدى كفاية المساحات الخضراء (الحدائق، المنتزهات، والمساحات المفتوحة) كعنصر بيئي وجمالي حاكم في جودة الحياة الحضرية. تُقاس هذه الكفاءة بحساب النسبة المئوية للمساحات الخضراء من إجمالي مساحة الحي، وقد تم اعتماد المعيار الدولي (12%) كمسطرة قياس مرجعية (حد أدنى)؛ حيث تساهم النسب المرتفعة في تحسين المناخ المحلي وتوفير بيئة صحية مستدامة للسكان .

أولاً: التحليل الكمي لنسبة المساحات الخضراء

يكشف الجدول (4-10) عن وجود تباين تخطيطي واضحة بين المعايير المستهدفة والواقع الميداني، حيث تظهر مستويات حادة من عدم الاتساق في غالبية القطاعات السكنية:

جدول (4-9): تحليل نسبة المساحات الخضراء .

التقييم النهائي	نسبة التحقق من المعيار %	النسبة الفعلية % (مساحة)	مساحة الحي (كم ²)	الحي السكني
ضعيف	68%	8.2	1.94	الحي الأول
ضعيف	63%	7.5	1.77	الحي الثاني
ضعيف	51%	6.1	1.54	الحي الثالث
ضعيف	48%	5.8	1.52	الحي الرابع
ضعيف	78%	9.3	1.75	الحي الخامس
جيد	114%	13.7	2.12	الحي السادس
جيد	127%	15.2	1.12	الحي السابع

الحي السكني	مساحة الحي (م ²)	النسبة الفعلية % (مساحة)	نسبة التحقق من المعيار %	التقييم النهائي
الحي الثامن	1.16	10.8	90%	ضعيف
الحي التاسع	01.01	4.9	41%	ضعيف جداً
الحي العاشر	1.14	14.6	122%	جيد
الحي الحادي عشر	1.38	11.4	95%	ضعيف
الحي الثاني عشر	0.96	18.3	153%	ممتاز
المتوسط العام	16.41	10.5	88%	دون المعيار

المصدر: بتصريف من الباحث

أظهر التحليل التغطية للمساحات الخضراء تغطية مكانية في "نطاقات الوصول" (تغطية 100% لنطاق 1000م)، مما يعني أن الحدائق موزعة جغرافياً بشكل جيد. إلا أن التحليل الكمي كشف عن تباين في كفاية المساحات؛ حيث لم يحقق المتوسط العام سوى 10.5% (أقل من المعيار الدولي 12%). هذا يعني أن المشكلة في مدينة أكتوبر ليست في "موقع" الحدائق، بل في "صغر مساحتها" مقارنة بمساحة الكتلة العمرانية، وهو ما يفسر شعور السكان بنقص المساحات الخضراء رغم قربهم المكاني منها

تحليل كفاءة البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي)

يتم تقييم مدى كفاية واستمرارية خدمات المياه والصرف الصحي كعناصر حاکمة للأمن الصحي وجودة الحياة البيئية. تُقاس كفاءة هذا القطاع بمدى نفاذية الشبكات العامة داخل الكتل السكنية، وقد تم اعتماد معيار الامتثال الكامل (100%) كمسطرة قياس مرجعية لضمان البيئة العمرانية المستدامة والحد من المخاطر البيئية .

جدول (10-4) تحليل تغطية شبكات المياه والصرف

الحي	نسبة التغطية بالمياه %	نسبة التغطية بالصرف %	التقييم
الحي الأول	100	100	ممتاز
الحي الثاني	100	100	ممتاز
الحي الثالث	100	98	ممتاز
الحي الرابع	100	97	ممتاز
الحي الخامس	98	96	ممتاز
الحي السادس	100	100	ممتاز
الحي السابع	100	99	ممتاز
الحي الثامن	99	98	ممتاز
الحي التاسع	95	94	جيد جداً
الحي العاشر	96	95	جيد جداً
الحي الحادي عشر	99	99	ممتاز
الحي الثاني عشر	100	100	ممتاز
المتوسط	98.9	98.0	ممتاز

المصدر: بتصريف من الباحث

ثانياً: تحليل أختلاف الأداء

تُظهر مخرجات التحليل والبيانات الرقمية الاستنتاجات التالية وفقاً لمنهجية الدراسة: تحقق الامتثال الكلي: سجلت الأحياء (الأول، الثاني، السادس، الثاني عشر) مستويات اتساق كامل (100%) في كلا الشبكتين، مما يعكس كفاءة المدينة في تأمين البنية التحتية الحيوية لهذه المناطق، وتحقيق صفر اختلاف بين الحاجة الفعلية والتوفر المادي للمرفق.

تباين الأداء في أحياء التوسعات: يبرز تفاوت طفيف في الحي التاسع والحي العاشر، حيث سجلت الشبكات أدنى معدلاتها (94% و95% على التوالي). هذا الاختلاف يُعزى إلى تسارع وتيرة البناء الفردي في هذه الأحياء التي لا تزال أجزاء منها تحت الإنشاء، مما يتسبب في اختلاف زمنية محدودة بين سكنى المواطنين واكتمال الربط النهائي بالشبكات العمومية.

تطابق المؤشر الموضوعي مع الرضا العام: يمثل قطاع المرافق الحالة الأكثر استقراراً في نموذج التباين الثلاثي؛ حيث يتطابق التوفر المادي المرتفع (98.9%) مع المتطلبات الأساسية للسكان. هذا الاتساق الهيكلي يقلص من "التباين الموضوعية" لجودة الحياة، مما يجعل شبكات المياه والصرف الصحي من أقوى المؤشرات أداءً في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما ينعكس طردياً على استقرار المؤشرات الذاتية للرضا عن المرافق الأساسية.

4/5 مؤشر جودة الهواء

تم استبعاد مؤشر جودة الهواء من التحليل الكمي في هذه الدراسة نظراً لعدم توفر بيانات محلية دقيقة وموثوقة على مستوى الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر. البيانات المتاحة من المحطات البيئية القليلة في إقليم القاهرة الكبرى غير

كافية لإجراء تحليل تفصيلي على مستوى الأحياء، كما أن استخدام تقديرات من نماذج عالمية قد لا يعكس الواقع المحلي بدقة.

ومع ذلك، تُدرك الدراسة أهمية هذا المؤشر لجودة الحياة والصحة العامة، وتوصي بضرورة إنشاء شبكة محطات رصد محلية لقياس جودة الهواء بشكل مستمر في المدن الجديدة، وإدراج هذا المؤشر في الدراسات المستقبلية عند توفر البيانات.

4/9 نتائج المؤشرات الذاتية لجودة الحياة

يستعرض الجدول (4-12) مخرجات استطلاع الرأي، والتي تمثل البعد الذاتي لجودة الحياة في أحياء مدينة 6 أكتوبر الاثني عشر. وتكشف هذه النتائج عن تباين مكاني ملحوظ في مستويات الرضا، حيث تتأرجح المتوسطات العامة بين (4.12) كحد أقصى في الحي السابع، و(2.75) كحد أدنى في الحي التاسع، مما يشير إلى اختلاف عميق في تجربة الساكن اليومية بين أحياء المركز وأحياء الأطراف.

جدول (4-11): متوسطات الرضا عن جوانب جودة الحياة في أحياء المدينة (المؤشرات الذاتية)

الحي السكني	الخدمات	النقل	التعليم	الصحة	البيئة	الأمان	المتوسط العام
الحي الأول	3.8	3.6	3.9	3.7	4.1	4	3.85
الحي الثاني	3.7	3.5	3.8	3.6	4	3.9	3.75
الحي الثالث	3.2	3.1	3.4	3	3.5	3.3	3.25
الحي الرابع	3.1	3	3.3	2.9	3.4	3.2	3.15
الحي الخامس	3.3	3.2	3.5	3.1	3.6	3.4	3.35
الحي السادس	3.9	3.7	4	3.8	4.2	4.1	3.95
الحي السابع	4.1	3.9	4.2	4	4.3	4.2	4.12

3.63	3.7	3.9	3.5	3.7	3.4	3.6	الحي الثامن
2.75	2.7	3	2.5	2.9	2.6	2.8	الحي التاسع
3.05	3.1	3.3	2.8	3.2	2.9	3	الحي العاشر
3.82	3.9	4	3.7	3.9	3.6	3.8	الحي الحادي عشر
3.72	3.8	3.9	3.6	3.8	3.5	3.7	الحي الثاني عشر
3.53	3.61	3.77	3.35	3.63	3.33	3.5	المتوسط العام

المصدر: بتصريف من الباحث بناء على استبيانات السكان

تحليل التباين واختلافات الأداء الذاتي:

- **أولاً: تحليل الاتساق التخطيطي:** تُظهر النتائج تطابقاً واضحاً في أحياء السابع والسادس، حيث سجلت أعلى معدلات رضا في كافة المحاور (الأمان، البيئة، التعليم، والصحة). هذا الارتفاع يعكس انسجاماً بين التوفر المادي للخدمات (الذي رصده التحليل المكاني) وبين التوقعات الذاتية للسكان، مما يؤكد أن جودة الحياة في هذه القطاعات قد حققت الاستقرار المنهجي وفقاً لمعايير أركاديس.
- **ثانياً: رصد التفاوت الخدمي:** في المقابل، يبرز تفاوت حاد في الحي التاسع والحي العاشر، واللذان سجلا أدنى مستويات الرضا (2.75 و 3.05 على التوالي). هذا الاختلال الذاتي يترجم مباشرة النقص الموضوعي الذي رصده التحليل المكاني مسبقاً، مما يثبت وجود عدم اتساق بين التوسع العمراني وبين توفير الخدمات الأساسية، وهو ما يضع هذه الأحياء في مرتبة متأخرة بمؤشرات ميرسر الدولية.
- **ثالثاً: تحليل الاختلاف الإدراكي (المفارقة التخطيطية):** كشف التحليل عن عدم تطابق إدراكي في الحي الأول والثاني؛ فعلى الرغم من أن التحليل المكاني أثبت وقوع هذه الأحياء خارج نطاق الخدمة المعيارية لبعض المرافق، إلا أن السكان

أبدوا رضا "مرتفعاً" (3.8) (3.9) هذا الاختلاف يُفسر بوجود عوامل اجتماعية أو اعتماد على البدائل الخاصة التي تعوض النقص الحكومي، مما يكشف عن تباين بين المعيار التخطيطي الصارم وبين القناعات الشخصية للسكان.

- رابعاً: قطاع النقل (المؤشر الأكثر حرجاً): سجل قطاع النقل أدنى المتوسطات العامة (3.33)، مما يعكس تفاوتاً واضحاً بين حاجة السكان للحركة وبين كفاءة شبكة المواصلات. هذا الاختلاف يثبت صحة الاستنتاج الخاص بالاضطرار للانتقال لمسافات طويلة للوصول للخدمات المركزية، وهو ما يمثل عائقاً أمام تحقيق الرفاهية المنشودة وفق منهجية الإيكونوميست (EIU).

ملخص الفصل الأول

يمثل هذا الفصل مرحلة الانتقال من الإطار النظري والمنهجي إلى الحيز التطبيقي، حيث تم تفعيل "مسطرة القياس" المبتكرة لتقييم واقع جودة الحياة في مدينة السادس من أكتوبر، ويمكن تلخيص جوهر هذا الفصل في النقاط الأكاديمية التالية:

1. المنهجية الإجرائية للدراسة التطبيقية

يركز الفصل على تطبيق المسطرة التي دمجت بين المنهجيات العالمية الثلاث (Mercer, EIU, Arcadis) وتكييفها مع واقع المدن الجديدة في مصر. تم تبني منهجية هجينة تجمع بين:

التحليل المكاني الهندسي: باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لقياس المؤشرات الموضوعية (المسافات، التغطية، الكفاية المعيارية).

المسح الاجتماعي الميداني: لقياس المؤشرات الذاتية من خلال استبيانات استهدفت سكان أحياء المدينة لرصد مستويات الرضا الفعلي.

2. تحليل الاتساق التخطيطي (الأحياء النموذجية)

كشفت النتائج عن تطابق واضح في أحياء (السابع والسادس)، حيث سجلت أعلى معدلات رضا في كافة القطاعات (أمان، بيئة، تعليم، وصحة). يعكس هذا الارتفاع انسجاماً منهجياً بين التوفر المادي للخدمات وبين التوقعات الذاتية للسكان، مما يجعل هذه الأحياء نموذجاً محققاً لمعايير الاستقرار المنهجي وفقاً لمؤشر "أركاديس".

3. رصد التفاوت الخدمي (مناطق القصور)

برز تفاوت حاد ونقص واضح في أحياء (التاسع والعاشر)، حيث سجلت هذه المناطق أدنى مستويات الرضا (2.75 و 3.05 على التوالي).
يترجم هذا الاختلال وجود قصور ملموس في التنسيق بين التوسع العمراني السريع وبين توفير الخدمات الأساسية، مما أدى لترتيب هذه الأحياء في مرتبة متأخرة وفقاً لمؤشرات "ميرسر" الدولية.

4. تحليل الاختلاف الإدراكي (المفارقة التخطيطية)

كشف التحليل عن حالة فريدة في أحياء (الأول والثاني)؛ فرغم أن التحليل المكاني أثبت وقوع هذه الأحياء خارج نطاق الخدمة المعيارية لبعض المرافق، إلا أن السكان أبدوا رضا مرتفعاً (3.8 - 3.9).
تُفسر هذه "المفارقة التخطيطية" بوجود عوامل اجتماعية قوية أو اعتماد السكان على البدائل الخاصة، مما يشير إلى أن جودة الحياة ليست مرتبطة دائماً بالمعيار الكمي وحده، بل بطبيعة التفاعل الاجتماعي مع المكان.

5. السياق التاريخي والتنموي للمدينة

وضع الفصل مدينة السادس من أكتوبر في سياق أجيال المدن الجديدة (بدءاً من 1977)، معتبراً إياها المختبر الحقيقي لقياس مدى قدرة المخططات الاستراتيجية على الصمود أمام الضغوط السكانية والتحول الاقتصادي.
الخلاصة: أثبت هذا الفصل فاعلية "مسطرة القياس" في الكشف عن التباينات المكانية والاجتماعية بدقة، ممهداً الطريق لتقديم تشخيص نهائي لحالة جودة الحياة، وتحديد الفجوات التي تستوجب تدخل صانع القرار لتحقيق العدالة المساحية والإنصاف الخدمي.

الباب الرابع

الدراسة التطبيقية وتقييم جودة الحياة بمدينة السادس من أكتوبر

الفصل الثاني التقييم الثلاثي لنموذج جودة الحياة

مقدمة:

يستعرض هذا الفصل التطبيق الإجرائي لنموذج "التقييم ثلاثي الأبعاد"، والذي يهدف إلى رصد الاختلافات التخطيطية عبر ثلاثة مستويات متداخلة: تباين الالتزام المكاني، وتفاوت الأداء المعياري، وصولاً إلى اختلاف الرضا المجتمعي، وذلك لتحديد المسافة التقييمية بين المخطط والمنفذ والمُدرك.

4/10 تباين الالتزام المكاني (المخطط مقابل المنفذ)

يقيس هذا المؤشر مدى نجاح الإدارة الحضرية في تنفيذ الخدمات والمرافق وفقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

جدول (4-12): تباين الالتزام المكاني بالأحياء السكنية

التقييم النهائي	نسبة التباين %	الخدمات المنفذة	الخدمات المخططة	الحي السكني
ممتاز	10%	45	50	الحي الأول
ممتاز	10%	44	49	الحي الثاني
جيد	19%	38	47	الحي الثالث
متوسط	22%	36	46	الحي الرابع
متوسط	23%	37	48	الحي الخامس
ممتاز	10%	46	51	الحي السادس
ممتاز	10%	43	48	الحي السابع
جيد	15%	40	47	الحي الثامن
ضعيف	38%	28	45	الحي التاسع
ضعيف	33%	31	46	الحي العاشر

الحي الحادي عشر	48	42	13%	جيد جداً
الحي الثاني عشر	47	41	13%	جيد جداً
المتوسط العام	-	-	18%	جيد

المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى تحليل الالتزام بالاستراتيجية التخطيطية للمدينة.

تحليل الالتزام بالاستراتيجية التخطيطية للمدينة:

تكشف النتائج عن نجاح أحياء المركز (السابع والسادس والأول) في تحقيق "الالتزام تنفيذي" فائق تجاوز 90%. ويتسق هذا مع رؤية المخطط الاستراتيجي التي ركزت على تكامل "العمود الفقري للخدمات". في المقابل، يظهر الحي التاسع بـتباين حاد (38%)، مما يشير إلى أن تسارع النمو العمراني في أحياء التوسعات لم يواكبه تنفيذ حزمة الخدمات المخططة، وهو ما يُعد انحرافاً عن الأهداف التنموية للمخطط العام.

4/11 تباين الأداء المعياري (الواقع مقابل المعايير)

يُقاس هذا التباين بمقارنة الأداء الفعلي لكل مؤشر مع "مسطرة القياس" المعتمدة (المعايير المصرية والدولية).

جدول (13-4): اختلاف الأداء المعياري بالأحياء السكنية

الحي السكني	نسبة تحقيق المعايير %	اختلاف الأداء %	التقييم النهائي
الحي الأول	85	15	جيد جداً
الحي الثاني	83	17	جيد جداً
الحي الثالث	72	28	جيد
الحي الرابع	69	31	متوسط
الحي الخامس	71	29	جيد

الحي السادس	86	14	جيد جداً
الحي السابع	88	12	ممتاز
الحي الثامن	76	24	جيد
الحي التاسع	53	47	ضعيف
الحي العاشر	61	39	متوسط
الحي الحادي عشر	82	18	جيد جداً
الحي الثاني عشر	79	21	جيد
المتوسط العام	75%	25%	جيد

المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى قياس الأداء المعياري بالأحياء السكنية.

تحليل الكفاءة المعيارية:

يعكس متوسط أداء المدينة (75%) وضعاً "جيداً" إجمالاً، إلا أن التباين المرتفع في الحي التاسع (47%) يؤكد أن الأحياء الطرفية تعاني من "قصور معياري" حاد في الخدمات الأساسية والبيئية (المساحات الخضراء)، مما يعيق تحقيق مبدأ "المدينة المتجانسة" (Homogenous City) الوارد في المخطط الاستراتيجي.

4/12 اختلاف الرضا المجتمعي (الموضوعي مقابل الذاتي)

تُقارن هذه التباينات بين الأداء المعياري الفعلي (الموضوعي) وبين مستوى رضا السكان (الذاتي).

جدول (14-4): تباين الرضا المجتمعي بالأحياء السكنية

نوع التباين	قيمة التباين %	متوسط الرضا (من 5)	الأداء المعياري %	الحي السكني
سلبية خفيفة	6-	4.12	88	الحي السابع
سلبية خفيفة	7-	3.95	86	الحي السادس
سلبية خفيفة	8-	3.85	85	الحي الأول
سلبية خفيفة	8-	3.75	83	الحي الثاني
إيجابية	1+	3.05	61	الحي العاشر
إيجابية	2+	2.75	53	الحي التاسع

التقييمات الإدراكية:

تظهر التباينات "السلبية" في الأحياء المتميزة (مثل السابع -6%)، مما يعني أن السكان يمتلكون "توقعات عالية" تتجاوز الأداء الموضوعي المرتفع. بينما التباينات "الإيجابية" في الحيين التاسع والعاشر تُفسر بانخفاض سقف التوقعات لدى سكان أحياء التوسعات، أو قبولهم بالوضع الراهن كخطوة أولى في مرحلة التوطين، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند وضع أولويات التطوير الحضري.

4/13 بناء نموذج التقييم النهائي وتركيب المؤشرات

يُمثل هذا القسم المحصلة النهائية التي تدمج المؤشرات الموضوعية والذاتية والاختلافات المرصودة، للوصول إلى الترتيب النهائي لجودة الحياة في مدينة 6 أكتوبر. وتعتمد هذه المنهجية على الموازنة بين الأرقام الإحصائية وبين الإدراك المجتمعي لضمان شمولية التقييم.

1.3 المؤشر الكلي لجودة الحياة والترتيب النهائي

تم حساب المؤشر الكلي كمتوسط مرجح بين المؤشر الموضوعي بنسبة (60%) والمؤشر الذاتي بنسبة (40%)، مع دمج تحليل الاختلافات الثلاثية في التفسير النهائي. ويتم التعبير عن القيمة النهائية للمؤشر من خلال المعادلة التالية:

$$I_QoL = (O_ind * 0.60) + (S_ind * 0.40)$$

حيث أن:

- **I (QoL):** هو مؤشر جودة الحياة المتكامل (Integrated Quality of Life Index).
- **O (ind):** هو المؤشر الموضوعي (Objective Indicator) ؛ وهو القياس الرقمي الناتج عن التحليل المكاني (GIS) والمعايير التخطيطية بنسبة وزن (60%).
- **S (ind):** هو المؤشر الذاتي (Subjective Indicator) ؛ وهو قياس مستوى الرضا العام المستخلص من استبيانات السكان بنسبة وزن (40%) وتم إعطاء الوزن النسبي الأكبر للمؤشر الموضوعي (60%) لضمان ارتكاز النتائج على الحقائق المادية المنفذة على الأرض (من خدمات ومرافق)، مع تخصيص نسبة (40%) للمؤشر الذاتي لاستيعاب الجانب الإدراكي للسكان. هذا التوزيع يهدف إلى تقليل 'فجوة الانحياز' في التقييم، حيث يعمل الواقع المادي كمرجعية ضابطة لآراء السكان التي قد تتأثر بمتغيرات اجتماعية أو سقف توقعات متفاوت.

جدول (15-4): المؤشر الكلي لجودة الحياة والترتيب النهائي لأحياء المدينة

التصنيف	الترتيب النهائي	المؤشر الكلي	المؤشر الذاتي (%40)	المؤشر الموضوعي (%60)	الحي السكني
ممتاز	1	83.5	82.4	84.2	الحي السابع
ممتاز	2	81.3	79.0	82.7	الحي السادس
جيد جداً	3	79.7	77.0	81.5	الحي الأول
جيد جداً	4	77.9	75.0	79.8	الحي الثاني
ضعيف	11	60.0	61.0	59.4	الحي العاشر
ضعيف	12	52.7	55.0	51.2	الحي التاسع
جيد	-	71.9	70.6	72.7	متوسط المدينة

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج دمج المؤشرات 2026.

4/14 الربط بالرؤية الاستراتيجية وتحليل التباينات النهائية:

تؤكد مخرجات النموذج النهائي أن مدينة 6 أكتوبر حققت نجاحاً ملموساً في أحياء المركز التي اقترنت من مستهدفات المخطط الاستراتيجي (Stage Three Report) بنسبة 83.5%. ويكشف التحليل التركيبي عن الاستنتاجات التالية:

1. نموذج الاتساق في المركز: يظهر الحي السابع و الحي السادس كنموذج للاتساق التخطيطي، حيث تطابق فيهما التفوق الموضوعي في توفر الخدمات

مع الرضا الذاتي للسكان، مما يعزز من مكانة هذه الأحياء كمراكز جذب حضرية تحقق رفاهية الساكن.

2. تفاوت الأداء في أحياء الأطراف: يظل التحدي الأكبر متمثلاً في "أحياء الأطراف" (التاسع والعاشر) التي تعاني من اختلافات مزدوجة؛ فمن جهة يبرز تفاوت في الالتزام التنفيذي بالمخطط، ومن جهة أخرى يظهر قصور في الأداء المعياري للخدمات. هذا الاختلاف المكاني الحاد أدى لتراجع المؤشر الكلي لهذه الأحياء ليصبح دون المتوسط العام للمدينة.

3. توصية السياسة الحضرية: تستوجب هذه النتائج تبني سياسة "التنمية المتوازنة" لردم التباين القائم بين المركز والأطراف. إن معالجة عدم الاتساق المكاني تتطلب توجيه الاستثمارات الخدمية والمرافق العامة نحو الأحياء ذات الترتيب المتأخر (9، 10)، لضمان تحقيق جودة حياة عادلة ومستدامة لكافة سكان المدينة وفقاً لرؤية مصر 2030.

4/15 ملخص نتائج التقييم النهائي لجودة الحياة

يُمكن استخلاص النتائج الأساسية للتحليل الشامل وربطها بمستهدفات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من خلال المحاور التالية:

1. كفاءة الأداء القطاعي (المؤشرات الموضوعية):

- الأمن والبنية التحتية: حققت الخدمات الأمنية وشبكات المرافق (مياه وصرف) مستويات امتثال مرتفعة بنسبة تغطية (93% و98% على التوالي). ويُعد هذا النجاح انعكاساً لمستهدفات المخطط الاستراتيجي (2010) التي ركزت على تأسيس "العمود الفقري للخدمات" وضمان كفاءة المرافق السيادية كركيزة أولى لجودة الحياة.

• **التباين التعليمي والبيئي:** كشف التحليل عن تباعد عن المستهدف في قطاع التعليم الثانوي، حيث يفتر (67%) من أحياء المدينة للوصول المعياري المشي، وهو ما يمثل اختلافاً عن "نطاقات الخدمة" المحددة في تقرير المرحلة الثالثة للمخطط. كما برزت حاجة لتطوير الكفاية المساحية في المساحات الخضراء، حيث لم تصل (75%) من الأحياء للمعيار الدولي (12%)، مما يشير إلى غلبة الكتلة العمرانية على حساب "الرئة الخضراء" المخططة.

• **تدرج كفاءة المرافق الصحية:** أظهرت الخدمات الصحية أداءً مستقرًا (61% - 73%)، إلا أن التفاوت الحقيقي يكمن في توزيع المواقع بين المركز والأطراف، مما يتطلب تفعيل "محاور التنمية المتوازنة" الواردة في المخطط العام.

2. التحليل المكاني والتوازن العمراني:

• **تدرج الأداء بين المركز والأطراف:** رصدت الدراسة نمطاً واضحاً لتركز جودة الحياة في الأحياء المركزية (السابع، السادس، الأول، الثاني)، مقابل مستويات أقل في أحياء النمو الحديث (التاسع، العاشر). هذا التفاوت يمثل تحدياً أمام رؤية المخطط الاستراتيجي الرامية لخلق "مدينة متجانسة" (Homogenous City) توفر فرصاً متكافئة لجميع السكان.

• **الحي السابع كنموذج مرجعي:** يمثل الحي السابع النموذج التطبيقي الأنجح الذي استطاع تمثيل أهداف المخطط على أرض الواقع، مما يجعله معياراً يُمكن القياس عليه لتطوير بقية القطاعات العمرانية.

3. أنماط التباين الثلاثي:

- **تباين الالتزام المكاني:** حققت المدينة التزاماً بنسبة 82% من المخططات المعتمدة، إلا أن وصول المسافة التنفيذية لـ 38% في الحي التاسع يشير إلى حاجة لتعزيز المتابعة في أحياء التوسعات، لتصحيح المسارات التنموية كما ورد في دراسات الوضع الراهن.
- **تفاوت الأداء والرضا:** سجلت المدينة تبايناً في الأداء المعياري بنسبة 25%، قابله اختلاف إدراكي طفيف بنسبة (-5%). هذا التباين يُشير إلى أن "توقعات السكان" تتجاوز الأداء الفعلي، مما يفرض ضرورة الانتقال إلى "التخطيط بمؤشرات الأداء" لتقليص المسافة التقييمية بين المخطط والمُدرَك.

ملخص الفصل الثاني

يمثل هذا الفصل تمثيل الدراسة التطبيقية، حيث يتم فيه تفعيل نموذج "التقييم ثلاثي الأبعاد" لقياس الفجوة بين المخطط والمنفذ والمُدرَك في مدينة السادس من أكتوبر، ويمكن تلخيصه في النقاط الأكاديمية التالية:

1. تباين الالتزام المكاني (المخطط مقابل المنفذ)

كشفت النتائج عن نجاح كبير لأحياء "المركز" (السابع، السادس، الأول) في تحقيق التزام تنفيذي فائق تجاوز (90%)، مما يؤكد كفاءة تنفيذ "العمود الفقري" للخدمات في هذه المناطق.

في المقابل، ظهر قصور واضح في الحي التاسع بنسبة تباين بلغت (38%)، مما يشير إلى أن تسارع النمو العمراني في أحياء التوسعات لم يواكبه تنفيذ حزمة الخدمات المخططة، وهو ما يُعد انحرافاً عن مستهدفات المخطط العام.

2. تباين الأداء المعياري (الواقع مقابل المعايير)

حققت المدينة متوسط أداء "جيد" بنسبة (75%)، إلا أن الفجوة اتسعت في الحي التاسع لتصل إلى (47%).

يعاني هذا الحي من قصور معياري حاد، خاصة في الخدمات الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعيق الوصول لمفهوم "المدينة المتجانسة" الذي استهدفه المخطط الاستراتيجي.

3. تباين الرضا المجتمعي (المفارقة الإدراكية)

رصدت الدراسة مفارقة هامة؛ حيث ظهر تباين "سلبى" في الأحياء المتميزة (مثل الحي السابع -6%)، والسبب هو "سقف التوقعات العالي" للسكان الذي يتجاوز الأداء الموضوعي المرتفع.

بينما ظهر تباين "إيجابى" في أحياء الأطراف (التاسع والعاشر)، وهو ما يُفسر بانخفاض سقف توقعات السكان أو قبولهم بالوضع الراهن كبداية للتوطين.

4. النموذج النهائي والترتيب العام لجودة الحياة

تم بناء "المؤشر الكلي" بوزن نسبي (60% للمؤشر الموضوعي) و(40% للمؤشر الذاتي) لضمان دقة النتائج وارتكازها على الحقائق المادية.

الترتيب النهائي: تصدر الحي السابع المركز الأول كأفضل جودة حياة بنسبة (83.5% - ممتاز)، بينما تذيّل الحي التاسع القائمة بنسبة (52.7% - ضعيف).

5. كفاءة الأداء القطاعي (نتائج التشخيص النهائي)

النجاحات: حققت قطاعات الأمن والبنية التحتية (مياه وصرف) امتثالاً مرتفعاً جداً بنسبة (93% و98%)، وهو نجاح لمستهدفات المخطط الاستراتيجي لعام 2010.

الإخفاقات: كشف التحليل عن قصور حاد في قطاع التعليم الثانوي (67% من الأحياء غير مغطاة بمعيار المشي) وفجوة كبيرة في المساحات الخضراء (75% من الأحياء لم تحقق المعيار الدولي)، مما يشير لغلبة "الكتلة الخرسانية" على المتنفسات الخضراء.

الخلاصة: أثبتت الدراسة أن المدينة حققت التزاماً بالمخططات بنسبة (82%)، لكن مع وجود تفاوت مكاني حاد بين المركز والأطراف. وتوصي

الدراسة بتبني سياسة "التممية المتوازنة" لردم هذه الفجوة وتوجيه الاستثمارات
للأحياء المتأخرة (9 و 10) لتحقيق رؤية مصر 2030.

ملخص الباب الرابع

يركز هذا الباب على التطبيق الإجرائي لنموذج تقييم جودة الحياة بمدينة 6 أكتوبر، من خلال دمج مخرجات التحليل المكاني لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كمؤشر موضوعي بنسبة (60%)، مع نتائج استطلاعات الرأي العام كمؤشر ذاتي بنسبة (40%). وتتخلص نتائج هذا الفصل في المحاور الرئيسية التالية:

أولاً: مخرجات التحليل المكاني (المؤشرات الموضوعية عبر GIS)

كشف التحليل القائم على "مسطرة القياس" والمعايير التخطيطية عن تباينات رئيسية في كفاءة التوزيع المكاني للخدمات:

1. قطاع المرافق والبنية التحتية: حقق أعلى مستويات الامتثال التخطيطي بنسبة تغطية بلغت (98.9%)، مما يعكس نجاح المدينة في تأمين الشبكات الأساسية (مياه وصرف) في معظم الأحياء.
2. قطاع الخدمات الأمنية: أظهر تفاوتاً حاداً في كفاءة الوصول الفعلي؛ فبينما تحققت تغطية مرتفعة في أحياء التوسعات الشمالية، سجل الحي السادس عجزاً كاملاً في الوصول المشاتي (0%)، مما يعكس فجوة أمنية مكانية في الأحياء القديمة.
3. قطاع الخدمات الصحية: رصدت الدراسة (19) وحدة صحية أولية، مع وجود تباين في الوصول بالسير؛ حيث سجل الحي الأول والسادس أدنى مستويات الوصول الفعلي (30% و 25%) نتيجة تعقيد النسيج العمراني، بينما حققت المستشفيات العامة تغطية إقليمية شاملة (100%).

4. قطاع الخدمات الدينية: سجلت المدينة استحقاقاً مكانياً واسعاً بـ (74) وحدة مرصودة، مع تحقيق تغطية شاملة تقريباً، باستثناء اختلاف طفيف في الحي التاسع بنسبة (75%).

5. المساحات الخضراء: برز تفاوت مكاني في الأحياء الطرفية؛ حيث عانى الحي التاسع من حرمان كامل من الوصول المشاتي للحدائق (0%)، يليه الحي الثامن بنسبة (50%)، مما يشير لغلبة الكتلة العمرانية على حساب الرئة الخضراء في هذه المناطق.

6. جودة الهواء: تم استبعاد هذا المؤشر من التحليل الكمي نظراً لعدم توفر بيانات محلية دقيقة على مستوى أحياء المدينة.

ثانياً: مخرجات المؤشرات الذاتية (رضا السكان)

أظهرت مخرجات استطلاع الرأي متوسط رضا عام قدره (3.53)، مع رصد التوجهات التالية:

- تصدر الحي السابع والحي السادس أعلى معدلات الرضا (4.12 و 3.95)، وهو ما يتطابق مع التوفر المادي المرتفع للخدمات بهما.
- سجل الحي التاسع والعاشر أدنى مستويات الرضا (2.75 و 3.05)، مما يعكس النقص في الخدمات الأساسية والترويحية في أحياء التوسعات.
- برز قطاع النقل كأكثر القطاعات حرجاً بمتوسط رضا (3.33)، مما يثبت وجود فجوة بين حاجة السكان للحركة وكفاءة منظومة النقل الداخلي.

ثالثاً: نموذج التقييم الثلاثي والترتيب النهائي

اعتمدت الدراسة نموذج التقييم المبتكر لرصد الفجوات التخطيطية، وخلصت إلى:

1. تباين الالتزام المكاني: حققت المدينة التزاماً بنسبة (82%) من المخططات، مع رصد انحراف تنفيذي حاد في الحي التاسع بنسبة (38%).
2. تفاوت الأداء المعياري: سجلت المدينة اختلافاً عن المعايير الدولية بنسبة (25%)، مع تركيز هذا القصور في الأحياء الطرفية.
3. المؤشر الكلي لجودة الحياة: بناءً على المتوسط المرجح (60% موضوعي / 40% ذاتي)، تصدر الحي السابع الترتيب النهائي للمدينة بنسبة (83.5%)، بينما تذيّل الحي التاسع القائمة بنسبة (52.7%).

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج الرئيسية للدراسة
ثانياً: التوصيات الإجرائية

النتائج والتوصيات

تُمثل هذه النتائج والتوصيات أبواب وفصول هذه الدراسة، حيث تدمج بين الجانب التقني المعتمد على تقنيات GIS والجانب الإنساني المتمثل في رضا السكان. وتقدم هذه الحصيلة رؤية تقييمية ودراسية متكاملة لواقع جودة الحياة في مدينة 6 أكتوبر، ومدى اتساقها مع خدمات المخططات الاستراتيجية في المدن.

أولاً: النتائج الرئيسية للدراسة

1. الإضافة المنهجية (مسطرة القياس ودور الـ GIS):

- تصميم إطار تقييمي متكامل: نجح البحث في بناء "مسطرة قياس" منهجية تدمج بين المعايير التخطيطية المصرية والمنهجيات العالمية، مما وفر أداة دقيقة وموحدة لتقييم مستويات جودة الحياة الحضرية بشكل علمي.
- الدور المحوري لتقنيات GIS: أثبتت النتائج أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كان الركيزة الأساسية في دقة التحليل؛ حيث انتقل بالتقييم من الحصر الكمي التقليدي إلى قياس "كفاءة الوصول الفعلية" للمرافق، وليس مجرد رصد وجودها المادي.
- تفعيل نموذج التقييم الثلاثي: مكن هذا النموذج الدراسة من رصد الاختلافات الجوهرية بين ثلاثة مستويات متداخلة: (المستهدف في المخطط الاستراتيجي، والواقع المنفذ فعلياً، والإدراك الذاتي للسكان).

2. تحليل التوازن المكاني (العلاقة بين المركز والأطراف):

- المؤشر العام لجودة الحياة: حققت المدينة متوسطاً عاماً قدره 71.9% بتقدير (جيد)، إلا أن هذا الرقم يخفي خلفه تباينات مكانية واسعة؛ مما يشير إلى عدم تجانس مستويات جودة الحياة بين أحياء المدينة.

- **تفاوت جودة الحياة:** كشف التحليل عن تفاوت حاد في مستويات الأداء؛ حيث سجلت "أحياء القمة" (الحي السابع) نسبة 83.5%، بينما انخفضت الجودة في "أحياء النمو الحديث" (الحي التاسع) إلى 52.7%.
- **عدالة التوزيع المكاني:** أكدت النتائج أن المعضلة التخطيطية لا تكمن في "نقص الخدمات" ككم فقط، وإنما في "عدالة توزيعها" جغرافياً، وهو ما أدى إلى اختلاف ملموس في تحسين جودة الحياة بين حي وآخر.

3. مدى الالتزام بالمخطط الاستراتيجي:

- **معدلات التنفيذ:** التزمت الإدارة الحضرية بتنفيذ 82% من إجمالي المخططات المعتمدة، إلا أن الدراسة رصدت اختلافاً تنفيذياً في أحياء التوسعات (الحي التاسع) بلغت نسبته 38%.
- **القصور المعياري:** أظهرت النتائج وجود اختلاف عن المعايير الدولية المستهدفة بنسبة 25%، وتركز هذا القصور بشكل رئيسي في قطاعات المساحات الخضراء والخدمات التعليمية في الأحياء الطرفية.

ثانياً: التوصيات الإجرائية

بناءً على مخرجات "نموذج التقييم الثلاثي" وتحليلات الـ GIS، توصي الدراسة بالآتي:

1. اعتماد "مسطرة القياس" كأداة قياس فنية: ضرورة تبني النموذج المطور في هذه الدراسة كأداة فنية دورية لمتابعة تنفيذ مستهدفات المخطط الاستراتيجي، بما يضمن رصد الاختلافات بين الاستراتيجية التخطيطية للمدينة والواقع المنفذ بشكل مستمر وممنهج.

2. استكمال حزمة الخدمات في أحياء التوسعات: العمل على إنهاء تنفيذ الخدمات التعليمية والمساحات الخضراء المخططة في الحي التاسع والحي العاشر، لتحقيق " الامتثال التخطيطي " المنشود وتقليل التباين المرصود بين أحياء المركز والأطراف.
3. تحديث المعايير التخطيطية بناءً على فروق الأداء: تطوير المعايير المصرية للخدمات بالاستفادة من نتائج "تفاوت الأداء المعياري" التي رصدتها الدراسة، بما يقلل الاختلاف بين المعايير المحلية والمستويات الدولية، لا سيما في قطاعي البيئة والتعليم.
4. تكامل المؤشرات الموضوعية والذاتية في التقييم: ضرورة الاعتماد على الربط المنهجي بين مخرجات الـ GIS (كفاءة الوصول) وبين "رضا المستعملين" عند تقييم كفاءة أي منطقة عمرانية مستقبلاً، لضمان استجابة المخططات للاحتياجات الفعلية للسكان وتحقيق جودة حياة مستدامة.

المراجع والمصادر

أولاً: المراجع العربية
ثانياً: المراجع الأجنبية

أولاً: المراجع العربية

أبحاث مجلات علمية (Articles)

- إ. عبد المنعم، "أثر السياسات الحضرية على توزيع الخدمات العامة"، مجلة التخطيط والتنمية، المجلد 21، ص ص 89-115، 2023.
- إ. مرسي، محمد، "إمكانية الوصول للخدمات الصحية في مدينة أسوان: دراسة جغرافية"، مجلة جنوب الوادي للدراسات الجغرافية، المجلد 15، ص ص 102-135، 2017.
- خ. العتيبي، "دور الترفيه في تحسين جودة حياة الأسرة السعودية"، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 52، ص ص 77-110، 2024.
- رشا، محمود عبد، "تقييم فعالية آليات الرقابة على البناء في مصر"، مجلة البحوث العمرانية، المجلد 44، ص ص 78-102، 2020.
- الزعبي، "دور الخدمات العامة في تحسين جودة الحياة الحضرية"، مجلة المجتمع العربي، المجلد 9، العدد 4، ص ص 211-245، 2024.
- ف. فؤاد وأ. جمعة، "تقييم مستوى جودة الحياة في البيئات الحضرية بالمدن الجديدة (دراسة حالة: حدائق أكتوبر)"، "Journal of Urban Research"، المجلد 46، العدد 1، ص ص 47-75، 2022.
- م. الصبّاح، أحمد، "التنمية الحضرية المستدامة في مدينة 15 مايو"، مجلة العمران المصرية، المجلد 16، ص ص 78-104، 2020.
- م. سراج، "مؤشرات جودة الحياة في التصميم البيئي"، مجلة جامعة الأزهر، المجلد 40، العدد 3، ص ص 25-48، 2023.

- م. عبد الرحمن، "أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر 1980-2023"، مجلة العلوم الإنسانية، 2023. أ. نصير البصري وف. حسين، "مؤشرات جودة الحياة في مدينة النجف الأشرف"، القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد 20، العدد 30، ص ص 239-286، 2017.
- م. عبد الرحيم، "تطبيق مؤشرات تقييم تكامل التنقل الحضري"، مجلة البحوث الهندسية، المجلد 6، العدد 2، ص ص 45-78، 2024.
- م. علوان، أسماء، "العدالة المكانية في توزيع المساحات الخضراء بمدينة الجيزة"، مجلة الفكر الجغرافي، المجلد 38، ص ص 65-92، 2018.
- م. فؤاد، "نحو صياغة منظومة توظيف الخدمات العامة في المدن المصرية"، مجلة بحوث العمران، المجلد 17، ص ص 87-102، 2015. س. عبد الفتاح، "تأثير الأبعاد الانسانية على النسق العمراني كمدخل لتحقيق جودة الحياة الحضرية - دراسة حالة: جزيرة الزمالك"، مجلة التخطيط والعمارة، 2024. م. عبد الحميد، "نحو تفعيل جودة الحياة من خلال مسارات الحركة غير الآلية"، مجلة بحوث العمران، المجلد 36، ص ص 12-30، 2020.
- ف. بن غضبان، "دور البعد العمراني في تقييم جودة الحياة من منظور الاستدامة الحضرية"، إنسانيات، العدد 70، 2015. doi: 25765/insaniyat.10.4000
- م. يسري، عماد، "جودة الحياة الحضرية في حدائق أكتوبر: تقييم شامل"، مجلة المدينة والتنمية، المجلد 19، ص ص 89-122، 2024.

- نبيل، ن، "نحو تحقيق جودة الحياة الحضرية في المدن عالية الكثافة"، مجلة البحوث الهندسية، المجلد 181، ص ص 203-232، 2023.
- هاني، محمد، "التخطيط الحضري والعدالة الاجتماعية: دراسة نقدية"، مجلة المدينة، المجلد 18، العدد 3، ص ص 45-72، 2022.

رسائل جامعية وأطروحات (Theses/Dissertations)

- "الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في المدن في سياق التنوع والتعددية الثقافية"، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2024.
- س. البرناوي، "مستوى جودة الحياة في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية، 2025.
- ع. عبد المجيد، "جودة الحياة العمرانية مدخل لتصميم التجمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة"، جامعة حلوان، القاهرة، مصر، 2021.
- م. جابر، سارة، "مؤشرات جودة الحياة الموضوعية والذاتية في منطقة غرب الاسكندرية"، جامعة الاسكندرية، 2021.
- ن. السديري، "الإطار الفلسفي لتعزيز جودة الحياة في المدن في سياق التنوع والثقافية"، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2024.

وثائق وتقارير حكومية واستراتيجية (Manuals □ Reports)

- أ. الجهاز القومي للتنسيق الحضري والهيئة العامة للتخطيط، "دليل العمل لإعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدن المصرية"، 2014.

- أ. الهيئة العامة للتخطيط، "الإطار الوطني للتنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية"، 2014.
- أ. الهيئة العامة للتخطيط، "المخطط الاستراتيجي لمدينة 6 أكتوبر حتى عام 2027"، 2014.
- أ. الهيئة العامة للتخطيط، "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات - الخدمات الثقافية"، وزارة الإسكان، القاهرة، 2015.
- أ. الهيئة العامة للتخطيط، "منهجية إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية"، 2015.
- أ. برنامج جودة، "وثيقة برنامج جودة الحياة"، وزارة التخطيط، جمهورية مصر العربية، 2024. أ. الهيئة العامة للتخطيط، "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات - الإصدار الشامل"، وزارة الإسكان، القاهرة، 2014.
- أ. معهد التخطيط، "تقرير حالة التنمية المستدامة في مصر 2023-2024"، 2024.
- أ. وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات، "الدليل الإرشادي لإعداد مخططات التنمية الحضرية المستدامة"، 2023.
- أ. وزارة الإسكان، "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، 2023.
- م. حمدان بن، "استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى 2033"، حكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2024.

- الهيئة العامة للتخطيط العمراني، "دليل العمل المرجعي لإعداد المخططات الاستراتيجية للمدن"، القاهرة، 2015.
- وزارة الإسكان، "دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات - التعليم قبل الجامعي"، القاهرة، مصر، 2023.

قوانين وتشريعات ومواقع إلكترونية (Websites □ Laws)

- "قانون البناء الموحد"، الجريدة الرسمية، القاهرة، مصر، 2008.
- "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008"، بشأن البناء الموحد، 2008.
- "اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد - قرار رقم 144 لسنة 2009"، جمهورية مصر العربية، 2009.
- مبادرة التضامن العمراني، "إدارة الخدمات العامة في المدن الجديدة"، 2017.
- "المخطط الاستراتيجي لمدينة السادس من أكتوبر"، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. #Online\$.

ثانياً: المراجع الأجنبية (English References)

Articles & Journals

- A. Gomaa and F. M. Fouad, "Evaluating The Quality of Life in Urban Environments in New Cities in Egypt," Journal of Urban Research, vol. 46, no. 1, pp. 47-75, 2022.
- A. Mookambika and D. Jayanthi, "An Assessment of Relation between Quality of Life and Satisfaction," Journal for ReAttach Therapy, vol. 6, 2023.
- Assem, et al., "Sustainability Indicators and Urban Planning: Egypt and Regional Benchmarks," Environmental Research Letters, vol. 17, 2022.
- Das, "Urban quality of life: A case study of Guwahati," Social Indicators Research, vol. 88, no. 2, pp. 297-310, 2008.

- E. Dobrowolska and S. Marcinczak, "Mapping urban well-being with Quality Of Life Index (QOLI) in Warsaw," *Nature Scientific Reports*, vol. 14, 2024.
- E. W. Soja, "The city and spatial justice," *Justice Spatiale/Spatial Justice*, vol. 1, no. 1, 2009.
- H. Serag El Din, et al., "Principles of urban quality of life for a neighborhood," *HBRC Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 86-92, 2013.
- J. Al-Qawasmi, "Assessing Urban Quality of Life: Developing the Criteria for Saudi Arabia," *Frontiers in Built Environment*, vol. 7, 2021.
- J. C. Greene, et al., "Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs," *Educational Evaluation and Policy Analysis*, vol. 11, pp. 255-274, 1989.
- J. Liang, et al., "Quality of Urban Life and Strategic Urban Planning in Singapore," *International Journal of Urban Sciences*, vol. 28, no. 1, pp. 94-114, 2024.
- M. F. Guagliardo, "Spatial accessibility of primary care: Concepts, methods and challenges," *Int. Journal of Health Geographics*, vol. 3, 2004.
- M. G. Angur, et al., "Congruence among objective and subjective quality-of-life indicators," *Allied Journal of Business Research*, vol. 1, 1997.
- M. Ghouchani, et al., "Using Spatial Justice in Urban Planning with Systemic Thinking," *Gazi University Journal of Science*, vol. 36, 2023.

- M. Kowalski and E. Węclawowicz-Bilska, "Mapping urban well-being with QOLI and 15-min city concept," *Scientific Reports*, vol. 14, 2024.
- M. Nada, "From comprehensive plans to strategic choices in Egypt," *Habitat International*, vol. 44, 2014.
- M. Power, et al., "The World Health Organization WHOQOL-100: tests of universality," *Health Psychology*, vol. 18, no. 5, pp. 495-505, 1999.
- M. Youssef, et al., "Urban Quality of Life Assessment Framework: Application to MENA Region," *Journal of Urban Development*, vol. 42, 2020.
- Martinez, "The just city: Integrating equity into quality of life metrics," *Progress in Human Geography*, vol. 47, 2023.
- O. Abd El-Hamdy, et al., "Delineating and Assessing Urban Green Infrastructure in Alexandria," *Int. Journal for Geo-Information*, vol. 11, 2022.
- S. R. Stefani, et al., "ISO 37120 indicators for sustainable cities," *Journal of Urban Management*, vol. 11, 2022.
- Serrano-Jiménez, et al., "Public Services Standards and Quality of Life in Mediterranean Cities," *Sustainability*, vol. 13, 2021.
- T. Christensen, et al., "Green Planning, Smart Services, and Quality of Urban Life in Copenhagen," *Sustainable Cities and Society*, vol. 92, 2023.
- T. Takano, et al., "Evaluating the quality of life for sustainable urban regeneration," *Cities & Health*, vol. 7, 2023.

- Talen and L. Anselin, "Assessing Spatial Equity: Accessibility to Public Playgrounds," *Environment and Planning A*, vol. 30, 1998.
- W. Group, "The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL)," *Social Science & Medicine*, vol. 41, no. 10, pp. 1403-1409, 1995.
- W. Group, "The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties," *Social Science & Medicine*, vol. 46, no. 12, pp. 1569-1585, 1998.
- W. Schindler, et al., "Service Standards and Urban Justice: Assessing Distributional Gaps in Berlin's Districts," *Journal of Urban Affairs*, vol. 46, no. 2, pp. 201-224, 2024.
- W. Soja, "Operationalizing spatial justice: A framework for evaluating urban service equity," *Urban Geography*, vol. 45, no. 3, 2024.
- Y. A. Phillis, et al., "Urban sustainability assessment and ranking of cities," *Cities*, vol. 70, pp. 260-275, 2017.
- Zieleniec, "Lefebvre's Politics of Space: Planning the Urban as Oeuvre," *Urban Planning*, vol. 3, 2018.

Books & Book Chapters

- A. Bryman, *Social Research Methods*. Oxford University Press, 2016.
- D. Harvey, *Social Justice and the City*. Johns Hopkins University Press, 1973.
- E. W. Soja, *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press, 2010.

- H. Lefebvre, *Le Droit à la ville (The Right to the City)*. Éditions Anthropos, 1968.
- H. Lefebvre, *Le Droit à la ville*. Anthropos, 1968.
- M. P. Lawton, *Quality of Life and Affective Well-Being*. Academic Press, 1996.
- P. Marcuse, et al., *Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice*. Routledge, 2009.
- R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, 2018.
- S. Anderson, *Quality of Life Theory: The IQOL Theory*. The QoL Research Center, 2002.
- W. Group, "The development of WHOQOL," in *Quality of life assessment: International perspectives*, Springer, 1994, pp. 41-57.

International Reports & Standards (Org. Publications)

- C40 Cities, "Cities Leading the Way on Climate Action," London, 2023.
- IMD, "Smart City Index 2021," 2021.
- IMD, "Smart City Index 2023," 2023.
- Ipsos, "Anholt-Ipsos City Brands Index," 2024.
- ISO, "ISO 37120:2014 - Sustainable development of communities," Geneva, 2014.
- ISO, "ISO 37120:2018 - Indicators for city services and quality of life," Geneva, 2018.
- Mercer, "Mercer Quality of Living City Ranking 2024," EIU, "The Global Liveability Index 2018," Economist Intelligence Unit.

- WCCD, "ISO 37120 Certification Program: Global Cities Report 2024," Toronto, 2024.
- WHO, "Health services planning standards," World Health Organization, 2021.
- WHO, "Urban Green Spaces: A Brief for Action," 2021.
- WHO, "WHOQOL Tools," World Health Organization, 2023.
- OECD, "OECD Better Life Index," (Online).
- World Bank, "Alexandria Strategic Urban Development Plan 2032," 2009.

ملخصات الدراسة

ملخص الدراسة باللغة العربية
ملخص الدراسة باللغة
الإنجليزية

ملخص الرسالة باللغة العربية

تناولت هذه الرسالة الإشكالية المركزية المتمثلة في تباين الأداء بين الأهداف التخطيطية للخدمات في المخططات الاستراتيجية للمدن المصرية وبين مخرجاتها النهائية كما يعيشها ويدركها السكان فعلياً. وقد هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى بناء وتطبيق نموذج منهجي متكامل ومبتكر، مستخدماً نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة تحليلية محورية، بهدف قياس هذا التفاوت بشكل دقيق وتقييم أداء الخدمات العامة وتشخيص أثرها المباشر على تحسين جودة الحياة الحضرية.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، اعتمد الباحث على منهجية بحثية متكاملة ومتعددة المراحل تجمع بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي لتقييم الحالة الدراسية المختارة. حيث تم بناء "مسطرة قياس" علمية دقيقة، تضمنت خمسة عشر مؤشراً موضوعياً لقياس الواقع المادي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وعشرة مؤشرات ذاتية لقياس الواقع المُدرك عبر الاستبيانات، مع تصميم مصفوفة أوزان نسبية مرجحة (60% موضوعي و40% ذاتي) لضمان التكامل الدقيق بين نوعي البيانات.

كما قامت الدراسة بتصميم وتطبيق "نموذج التقييم الثلاثي"، والذي يتخصص في قياس ثلاثة أنواع محددة من الاختلافات التخطيطية وهي: اختلاف الالتزام المكاني بين المخطط والمنفذ، واختلاف الأداء المعياري بين الواقع والمعياري، واختلاف الرضا المجتمعي بين المُدرك والموضوعي.

تم تطبيق هذا النموذج التحليلي ومسطرة القياس بشكل عملي وميداني في الباب الرابع على مدينة السادس من أكتوبر كحالة دراسية رئيسية، حيث شمل التحليل اثني عشر حياً سكنياً وتم الاعتماد على عينة استبائية بلغت 847

مستجيباً من السكان. وكشفت النتائج التطبيقية أن المؤشر الكلي لجودة الحياة في مدينة السادس من أكتوبر بلغ 71.9 من 100، وهو ما يقع في تصنيف جيد، إلا أن هذا المتوسط يخفي تبايناً مكانياً يعكس غياب العدالة المكانية في توزيع الخدمات.

فقد أظهر التحليل تفاوتاً صارخاً بين الأحياء، حيث سجل الحي السابع أعلى أداء بنسبة 83.5%، بينما سجل الحي التاسع الأداء الأدنى بفارق كبير بنسبة 52.7%، مما يتطلب تدخلات تخطيطية عاجلة لتحقيق التوازن العمراني المنشود. وعلى مستوى تقييم الخدمات الفردية، أظهرت المؤشرات الموضوعية عبر GIS أداءً ممتازاً للخدمات الأمنية بنسبة تغطية 93% وشبكات المرافق الأساسية بنسبة تغطية 98%، في مقابل قصور حاد في خدمات التعليم الثانوي حيث 67% من الأحياء غير مغطاة، والمساحات الخضراء حيث 75% من الأحياء لا تحقق المعيار الدولي.

أما تحليل الاختلافات الثلاثية، فقد أوضح أن المدينة حققت امتثالاً تخطيطياً بنسبة 82% من مخططاتها المعتمدة، مع وجود اختلاف رضا مجتمعي بنسبة -5% تشير إلى أن إدراك السكان للواقع أقل إيجابية بقليل من الأداء الموضوعي الفعلي. واختتمت الرسالة بتقديم مجموعة من التوصيات العملية الموجهة لصانعي القرار، تدعو لاعتماد "مسطرة القياس" كأداة متابعة دورية، وضرورة استكمال حزمة الخدمات في أحياء التوسعات لضمان استدامة جودة الحياة وفق رؤية مصر 2030.

Summary

This research addresses the central problematic of the marked **disparity** between the strategic planning goals for services in Egyptian cities and the actual outcomes as experienced and perceived by residents. The study primarily aims to build and apply an integrated and innovative methodological model, utilizing **Geographic Information Systems (GIS)** as a pivotal analytical tool to accurately measure this variance, evaluate public service performance, and diagnose its direct impact on improving the quality of urban life.

"The study follows a structured research path that bridges theoretical inquiry with empirical field analysis. Central to this approach is an evaluation tool specifically constructed to reconcile two data layers: 15 objective indicators quantifying physical urban reality via GIS, and 10 subjective indicators capturing resident perceptions through field surveys. To integrate these findings, a weighted scoring system was applied—assigning 60% to spatial data and 40% to perception-based data—ensuring a balanced synthesis. Building on this, a tripartite evaluation framework was utilized to identify and measure three distinct types of planning variances:"

1. **Spatial Commitment Variance:** Between the strategic plan and the implemented reality.
2. **Normative Performance Variance:** Between the actual reality and established standards.
3. **Social Satisfaction Variance:** Between perceived and objective performance.

This analytical model and measurement ruler were empirically applied to **6th of October City** as a primary case study. The analysis covered twelve residential districts and relied on a survey sample of **847 respondents**. The empirical results revealed that the integrated Quality of Life (QoL) index for the city reached **71.9 out of 100**, falling within the "Good" classification. However, this average mask significant **spatial disparities** reflecting a lack of spatial justice in service distribution.

The analysis showed a **stark contrast** between districts; the 7th District recorded the highest performance at **83.5%**, while the 9th District recorded the lowest performance at **52.7%**, necessitating urgent planning interventions to achieve balance. At the individual service level, objective indicators via **GIS** showed excellent performance for security services (**93% coverage**) and basic infrastructure networks (**98%**

coverage). In contrast, a severe deficit was observed in secondary education services (where **67%** of districts are uncovered) and green spaces (where **75%** of districts do not meet international standards).

Analysis of the triple variances indicated that the city implemented **82%** of its plans and achieved **75%** of the required standards, with a slight negative social satisfaction variance of **-5%**, suggesting that residents' perception of reality is slightly less positive than the actual objective performance. The thesis concludes with a set of practical recommendations for decision-makers, calling for the adoption of the "**Measurement Ruler**" as a periodic monitoring tool and the necessity of completing service packages in expansion districts to ensure the sustainability of the quality of life in accordance with **Egypt's Vision 2030**.

**Helwan
University**

Faculty Of Engineering –
Mataria
Architecture Department

**Measuring and Evaluating services in
strategic plans of Egyptian cities to
improve the quality of life Applied
model using Geographic information
system (GIS)**

Submitted by

Eng / Mohamed Ahmed Abdelbaset Hamed

A Thesis Submitted As part of the requirement for Degree of Doctor of Philosophy in
Engineering Sciences, in the Department of Architecture

under the supervision of

Prof. Dr

Hania Mohamed Hamdy

Professor in the Department of
Architecture Faculty of
Engineering, Mattaria- Helwan
University

Prof. Dr.

Mahamed Ahmed Reyad

Professor in the Department of
Architecture
Faculty of Engineering, Mattaria -
Helwan University

Cairo – 2026